

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 2: Менеджмент образования: реалии и
перспективы

6-7 июня 2017 года

г. Донецк

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк. Секция 2: Менеджмент образования: реалии и перспективы / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 174 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- | | |
|------------------|--|
| Захарченко А.В. | - Глава Донецкой Народной Республики |
| Трапезников Д.В. | - и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР |
| Полякова Л.П. | - Министр образования и науки ДНР |
| Костровец Л.Б. | - ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» |

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- | | |
|-----------------|---|
| Пушилин Д.В. | - Председатель Народного Совета ДНР |
| Матющенко Е.С. | - и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР |
| Грановский А.И. | - и.о. Министра промышленности и торговли ДНР |
| Андриенко И.А. | - и.о. Министра транспорта ДНР |
| Мишин М.В. | - Министр молодежи, спорта и туризма ДНР |
| Никитина И.П. | - Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР |
| Кулемзин А.В. | - и.о. Главы администрации города Донецка |
| Букреев А.М. | - руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ |
| Полухин О.Н. | - ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» |
| Худин А.Н. | - ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» |

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиенко В.В. – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В. – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А. – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
- Кушаков М.Н. – первый заместитель Министра образования и науки ДНР
- Тарапата Н.В. – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Денисова Т.А. – начальник отдела высшего профессионального образования Министерства образования и науки ДНР
- Козина Н.Ю. – начальник отдела торговли Министерства промышленности и торговли ДНР
- Волков Н.И. – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Акименко О.В. – начальник отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Егорова М.В. – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Василенко Т.Е. – заведующая сектором инноваций, новых технологий и информатизации отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Малик М.А. – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малиненко В.Е. – и.о. декана факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И. – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б. – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В. – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Барышникова Л.П. – заведующая кафедрой маркетинга и логистики ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Беганская И.Ю. – заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Козлов В.С. – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции, гости, коллеги!

Хочу поприветствовать Вас на Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий».

В ходе работы конференции будет обсуждаться широкий круг проблем: социально-правовое регулирование общественных отношений; повышение эффективности управленческой деятельности предприятий; перспективы формирования системы валютно-финансового регулирования экономических процессов; проблемы становления и развития муниципального управления; вектор развития государственной молодежной политики и, конечно же, тенденции и перспективы развития менеджмента образования.

Прежде чем приступить к теме своего выступления, хотелось бы обратиться к цифрам.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике осуществляют образовательную деятельность 19 образовательных организаций высшего профессионального образования (далее – ООВПО), в том числе 16 государственных и 3 частных.

Общее количество студентов всех образовательных организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики составляет 41272 человека, из которых 39744 учатся в государственных ООВПО.

Трудовую деятельность в ООВПО Донецкой Народной Республики осуществляют 9755 человек, из которых 3750 – научно-педагогические работники.

Приведенные данные свидетельствуют о том факте, что в условиях всесторонней экономической и политической блокады, а также информационного давления руководство Республики не только не

сократило свою экономическую поддержку данной сферы, а продемонстрировало заинтересованное участие в формировании образовательной политики.

В рекордные сроки нами были сформированы основы новой политики в сфере образования – впервые образование стало в полном смысле государственным приоритетом. И дело не в росте расходов по этой статье.

Гораздо важнее то, что и власть, и бизнес, и общественные институты провозгласили, что образование – это та база, на которой должно основываться восстановление и развитие Республики.

Прошедшие три года были особыми для развития сферы образования в Донецкой Народной Республике. В условиях реформирования школы высшего профессионального образования, восстановления и усиления ее научного потенциала обсуждение актуальных прикладных и теоретических проблем современного менеджмента образования является существенным вкладом не только в повышение эффективности современного профессионального образования, но и в развитие прикладных научных исследований.

Сегодня мы стоим на пороге интеграции различных уровней и организационных форм образования и науки. Эта тенденция постепенно охватывает все страны мира, в том числе и Донецкую Народную Республику. В нынешней ситуации важно принять тот факт, что подготовка высококвалифицированных специалистов является задачей не отдельного учебного заведения, а всей образовательной системы в целом. Именно образовательные организации высшего профессионального образования призваны объединять людей вокруг общего дела, формировать поле для обмена мнениями, знаниями, а также взаимного сотрудничества.

В обществе уже сложилось понимание дальнейшего развития Республики – социально-экономическое восстановление невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. Краеугольным камнем в данной ситуации становится вопрос: «Какими методами действовать? Как использовать ограниченные силы и ресурсы в условиях неопределенности?».

Сфера образования рассматривает решение данных задач через создание учебно-научно-методических комплексов образовательных организаций высшего профессионального образования, целью которых является практическая реализация ключевого положения Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» – обеспечение права на непрерывное образование в течение всей жизни в соответствии с

потребностями личности. В рамках подобных комплексов решается целый ряд вопросов, среди которых особое значение имеет создание единого информационного пространства и повышение качества обучения во всех учебных заведениях, участвующих в интеграционном процессе.

В обществе нет более универсального и эффективного социального института, чем образовательные учреждения профессионального образования. Взаимное общение в рамках образовательных, научных и производственных организаций, учреждений различных форм собственности и ведомственной подчиненности позволяет использовать интеллектуальные, материальные и информационные ресурсы для решения нашей главной задачи – восстановления и развития Донецкой Народной Республики.

Тот факт, что сегодняшнее мероприятие проходит на базе Министерства образования и науки ДНР по инициативе ГОУ ВПО «ДонАУиГС» при поддержке Главы Донецкой Народной Республики, Совета Министров, Народного Совета, Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта, Министерства финансов, Министерства спорта молодежи и туризма, Центрального Республиканского Банка, Администрации г. Донецка свидетельствует о том, что сотрудничество сферы образования и науки с государственным сектором демонстрирует положительную динамику, взаимодействие приносит первые плоды интеграции науки и практики.

Выражаю благодарность всем участникам конференции и гостям.

Желаю плодотворных дискуссий и новых достижений!

*Лариса Петровна Полякова
Министр образования и науки
Донецкой Народной Республики*

Уважаемые участники конференции!

Рада приветствовать вас на Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий», благодарю за проявленное внимание и участие.

На обсуждение нашей конференции вынесена огромной значимости проблема, решение которой затрагивает не только экономический и социальный секторы, но и судьбы каждого гражданина Донецкой Народной Республики (ДНР).

Хочется отметить, что наша встреча проходит в рамках комплекса мероприятий, посвященных 25-летию ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». За четверть века Академия заслужила репутацию лидера в подготовке высших руководящих кадров как для бизнеса, так и для государственных структур, став учебным заведением, предлагающим все виды образовательных услуг для сферы управления. С момента своего создания за Академией прочно закрепилась слава «кузницы государственных кадров».

В нашем обществе за три года уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие молодой Республики невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. Вопрос теперь в другом – какими методами действовать, как использовать имеющиеся силы и ресурсы. И одним из механизмов решения этой задачи является повышение эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий.

Нынешний этап развития экономики Донецкой Народной Республики предполагает использование новых приемов и методов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в государственном секторе. Для решения данной задачи необходимо привлечение лучших ученых, преподавателей и студентов молодой Республики. И сегодня

нам очень важно не только обсудить, но и предложить реальные меры для повышения уровня социально-экономического развития Республики.

В связи с этим перед Академией стоят следующие задачи: подготовка высококвалифицированных кадров для органов государственной власти и народного хозяйства Донецкой Народной Республики, взаимодействие Академии и органов самоуправления Республики с целью достижения высоких результатов по приоритетным направлениям развития экономики, обозначенным Главой ДНР.

Уверена, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач. Проведение конференций подобного масштаба способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учёными Республики и зарубежья, поддерживает связь науки и практики.

Проведение конференции является важным событием и в жизни Донецкой Народной Республики, и в деятельности Академии. Это событие, несомненно, внесёт вклад в улучшение процесса научных исследований, создаст стимулы для дальнейшей результативной работы. Надеюсь, что конференция станет удобной площадкой для обмена опытом, а от участников конференции ожидаю конкретных предложений.

Желаю организаторам и всем участникам конференции конструктивного диалога, успешной и плодотворной работы!

*Лариса Борисовна Костровец
Ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

СУТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ

*АГЕЕВА О.И.,
аспирант, секретарь 1 категории – ГОУ ВПО ЛНР
«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»*

На сегодняшний день в России остро стоит вопрос о профессиональной подготовке социальных работников. Каждая социальная организация старается максимально оптимизировать свою деятельность, делая ее более эффективной. Существует ряд проблем в решении данного вопроса. Трудности, присущие социальной работе в целом, и социальному образованию, в частности, усугубляются некоторыми особенностями. А именно, молодостью этого социального института и как следствие – размытыми границами профессиональной компетенции сотрудников, отсутствием достаточного количества технологий и методик решения профессиональных задач.

Для того, чтобы определить суть подготовки социальных работников, необходимо дать определение профессии «специалист по социальной работе».

Специалист по социальной работе – личность, которая закончила вуз по профилю социальной работы [2, с. 195]. Данное направление было утверждено 07.08.1991 г. приказом Государственного комитета СССР по народному образованию «Об открытии специальности «Социальная работа». С этого момента началось взаимосвязанное развитие практики социальной работы и образования в данной сфере.

Так, советский и российский учёный в области общественных наук, академик РАН В.И. Жуков указывает на то, что «социальное образование по своей сущности и содержанию направлено на обучение и воспитание личности, сориентированной на профессиональную деятельность в социальной сфере» [1].

Профессор, кандидат исторических наук Харченко А.А. отмечает развитие обучения как целеустремленный, систематический, организованный процесс вооружения социальных работников знаниями, навыками и умениями, необходимыми для успешного выполнения ими служебных задач, совершаемый педагогом при сознательном и активном участии обучающихся [3, с. 31].

На данный момент развитие социальной работы в России как профессиональной деятельности обуславливает новую парадигму

подготовки социального работника, которая выдвигает систему требований к квалификации и морально-этическим качествам специалиста.

Началом образовательного процесса является предварительная оценка готовности обучаемых осуществлять намеченные цели. В начале учебного занятия не у каждого обучающегося есть осознанная цель, уверенность в правильности выбора профессии, поэтому преподавателю необходимо создать условия для ее появления.

Сознательность работников социальной сферы в обучении – это понимание ими сущности изучаемых проблем, убежденность в правильности и практической ценности получаемых знаний, их положительное отношение к обучению [3, с. 47].

Для успешной профессиональной деятельности и качественного выполнения своих обязанностей работнику необходимо получать систематизированные знания. Одним из важных компонентов обучения является его наглядность. Принципом, который требует обеспечивать соответствие применяемых средств наглядности, является постановка конкретных целей и задач для организации содержательного занятия. Однако не все преподаватели могут обеспечить комплексное отражение учебного материала данными средствами в силу того, что они просто не имеют практического опыта социальной работы.

Еще один неотъемлемый структурный компонент систематизированного знания – самообразование. Результатом профессиональной деятельности социального работника становится постоянное получение новых профессиональных знаний и личностное развитие. Однако в данной области существуют некоторые трудности свободного доступа к информационным источникам. В библиотеках не хватает достаточного количества учебного материала, а другие информационные ресурсы бывают труднодоступны.

Необходимой частью педагогической подсистемы социальной работы является метод закрепления полученного теоретического материала опытом практической трудовой деятельности. Здесь в полной мере используется метод педагогической коррекции, характеризующий выделение недостатков в деятельности будущего социального работника, его поведении и в целом профессиональной подготовки специалиста [3]. Большим недостатком этого компонента образования является то, что учебным заведениям трудно найти необходимую базу практики. В силу того, что студенты не имеют опыта, их не допускают к

практической работе. Совершенно потеряны обычаи наставничества и стажёрства. Профессионалы социальной сферы не делятся опытом с будущими специалистами. Поэтому практиканты не получают в достаточном объеме тех специфических навыков, которые будут им необходимы в будущем.

Таким образом, формирование профессиональных знаний в соответствии с вышеперечисленными характеристиками является результатом не столько специальной теоретической подготовки социального работника, сколько его самообразовательных усилий, личных стремлений к профессиональному совершенству и получению хороших практических навыков.

Литература

1. Концепция развития современного образования в Российской Федерации до 2010 года / под ред. В.И. Жукова. – Москва, 2003.
2. Кузина И.Г. Теория социальной работы: учебное пособие / И.Г. Кузина. – Владивосток: ДВГТУ, 2006. – 230 с.
3. Харченко А.А. Педагогика профессиональной деятельности: учебно методическое пособие / А.А. Харченко. – Орел: Изд-во Орловского филиала РАНХиГС, 2015. – 164 с.

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

*АНДРЕЕВА И.А.,
канд. психол. наук, доцент,
декан гуманитарного факультета
ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков»*

Кризисные явления в мировой экономике происходят с периодической закономерностью. Многими учеными кризис рассматривается как скачок к чему-то новому. Не может общество, предприятие, коллектив, да и просто человек стоять на месте. Все в мире развивается, постоянно находится в движении, а соответственно

периодически будет претерпевать кризисные периоды в своем жизненном цикле. Качественный результат выхода из кризиса зависит от готовности к этому явлению. Что же касается организаций, то особая роль в процессе выхода из сложных ситуаций принадлежит средствам и формам управления организацией. Ключевым фактором при этом должно выступать стратегическое управление организациями.

Первые обращения в науке к понятию стратегического управления датируются еще 1910 годом. Однако наиболее глубокие научные исследования в данной области отмечены в 60-70 годы XX века (И. Ансофф, Д. Шендел и Хаттен, Дж. Пирс и Г. Робертсон, Н. Портер и др.).

Следует заметить, что учеными И. Ансофф, Ю.М. Лапыгин, А. Файоль, А.П. Романов доказана экономическая выгода стратегического управления предприятием. Она определяется следующими характеристиками: сохранение людских, финансовых и других ресурсов организации; экономия средств при выходе из кризисного состояния; сохранение команды профессионалов; стабильная и эффективная работа предприятия с получением прибыли.

Безусловной является роль руководителя в организации данного процесса. Особенно остро проблема готовности руководителей к стратегическому управлению стоит в странах постсоветского пространства. Поскольку раньше характер управления организациями носил централизованный характер, при котором каждому отдельному руководителю не было нужды разрабатывать стратегические шаги развития их предприятия, т.к. все это просчитывалось на уровне государства. Именно поэтому современные менеджеры сталкиваются с противоречием в экономических и социальных процессах, отсутствием определенного опыта.

Составляя психологическую характеристику самого процесса стратегического управления, мы рассматриваем в качестве основополагающего фактора готовность к такой форме руководства первых руководителей предприятия и всего управленческого персонала. Современный руководитель должен обладать множеством индивидуально-психологических качеств с тем, чтобы успешно выполнять свои обязанности. Среди других качеств, которыми должен обладать руководитель, особое место следует уделить развитию прогностических способностей. По данным исследователей, эта способность дает возможность на основе интуиции получать знания о будущем. Данный процесс происходит на бессознательном уровне.

Понять механизм работы прогностических способностей можно на примере восприятия человека человеком. Изучая друг друга, мы выстраиваем прогностические образы человека разной структурированности и осознанности на основе того, что видим и на основе личностного опыта. Таким образом, определенная информация, символы накладываются на имеющийся опыт, поэтому, благодаря процессам анализа, мы можем предположить или предугадать, какой человек стоит перед нами. По такому же принципу можем научиться прогнозировать развитие той или иной ситуации в нашей жизни и деятельности. Обращает на себя внимание то, что руководитель находит неизвестное через связь с известным.

Однако в индивидуально-психологической характеристике личности руководителя есть факторы, которые осложняют данный процесс, а именно: недостаток знаний, отсутствие достаточного опыта, недостаточный уровень самоанализа и низкий уровень критичности. Для развития способности к прогнозированию необходим высокий уровень развития аналитического и логического мышления, развитая фантазия и воображение. Большинство ученых-психологов склоняются к тому, что только постоянно развивающаяся личность лучше приспособлена к новым, меняющимся задачам. Соответственно, любая организационная система, которая ставит перед собой, благодаря своему руководителю, все новые и новые цели, постоянно развивается и способна легче перенести кризисные периоды.

Безусловная необходимость в повышении уровня психологической готовности руководителя к стратегическому управлению организацией доказана теоретическим и эмпирическим опытом. Психологическая помощь в данном вопросе будет связана с поиском ответа на вопрос, что же привело к затруднениям. Психологическая поддержка позволяет руководителям развивать соответствующие качества, которые помогли бы предвидеть и просчитывать кризисные периоды в работе предприятия, поддерживать их конкурентоспособность и отвечать современным мировым социально-экономическим требованиям. Именно поэтому мы считаем, что психологический анализ проблем, препятствующих эффективному стратегическому управлению организацией, поможет нашим предприятиям и организациям повысить уровень конкурентоспособности и прибыльности.

В современных условиях развития отечественной экономики успех отрасли при решении экономических, социальных и управленческих проблем зависит от ее специфического, новаторского стиля

хозяйствования, а также от источников её финансирования, то есть от ее инвестиционно-инновационной деятельности.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ ПО ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

БАБЕНКО Н.А.,

преподаватель английского языка и литературы

ГПОУ «Донецкий педагогический колледж»;

БОЙЦОВА Е.Н.,

преподаватель информационных дисциплин ГПОУ «Донецкий

государственный колледж пищевых технологий и торговли»

Современными тенденциями развития системы образования в Донецкой Народной Республике выступают: новые государственные образовательные стандарты (ГОС) и стандарты среднего профессионального образования (СПО), а также интеграция с наукой и производством, непрерывное самообразование, формирование у обучающихся системы аутодидактических умений (умений учить самого себя).

Точное инструментальное управление образовательным процессом и гарантированный успех в достижении поставленных педагогических целей определяется образовательными технологиями, основными качествами которых являются концептуальность, системность, управляемость, эффективность и воспроизводимость.

Будущий специалист – педагог, преподаватель иностранного языка в начальной школе должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике для решения учебных задач, грамотно работать с постоянно поступающей информацией. Поэтому проблема формирования профессиональных компетенций специалистов среднего звена путем внедрения современных образовательных технологий является актуальной.

Особенностью современной системы образования является использование различных методов обучения на разных ступенях

подготовки специалиста (И.Г. Песталоцци, П.Ф. Каптерев, А.Н. Алексюк, Ю.Н. Бабанский, М.М. Левина, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, С.Г. Шаповаленко и др.): активизация традиционных видов учебной деятельности (проблемные занятия, занятия-конференции, занятия-диалоги, занятия на ролевой основе); активизация информационных технологий обучения на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов (компьютеры, мультимедиа и т.д.); контекстный подход к применению навыков и умений в решении профессиональных задач, широкое использование активных технологий обучения (включая деловые игры, элементы исследований, игровое проектирование) [1].

В условиях реализации требований ГОС, СПО и учебных программ наряду с традиционными технологиями наиболее актуальными на занятиях по иностранному языку становятся следующие педагогические технологии: информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные, проблемного обучения, игровые, развивающего обучения, развития критического мышления и др.

Преподаватель иностранного языка в начальной школе должен понимать обучение неродному языку не только как проблему методического характера, но и видеть психологическую суть этого процесса, рассматривать язык не просто как знаковую систему, а как систему компонентов, которые принимают участие в реализации языковой деятельности, и формируется с помощью этой деятельности. При обучении иностранному языку на начальном этапе необходимо особое внимание уделять чтению текстов, в которых присутствуют разные уровни формирования мысли. Особое внимание следует уделять переводу с иностранного языка на родной. Перевод должен получаться плавным, мысль должна формулироваться логично, переходя из абзаца в абзац, от предложения к предложению. Особенности работы с текстами по домашнему чтению еще заключаются и в выполнении послетекстовых упражнений, направленных на его полное понимание. Постепенный переход к более сложным текстам будет помогать в наибольшей степени усвоению не только лингвистического материала, но и существенно влиять на развитие мышления детей.

Иностранный язык преподается как строгая последовательность овладения конкретными языковыми формами: фонетическими, грамматическими, лексическими. В результате у ребенка возникает понимание языка как особой знаковой системы, имеющей свой

психологический механизм, то есть происходит постепенное формирование языковой структуры в ходе работы с текстом.

Приведем также примеры некоторых креативных техник, которые используются на занятиях по иностранному языку и во внеаудиторной работе по домашнему чтению: «Цепочка ассоциаций», «Мозговой штурм» («мозговая атака»), «Групповая работа», «Мыслительные шляпы» (Э. Боно), «Фантастическое путешествие», «Мыслительные стулья» (У. Дисней), «Случайный вход» и др.

Созданная на занятиях по иностранному языку атмосфера творческого поиска помогает ребенку полнее раскрыть свои способности. Креативное мышление детей развивается при выполнении многообразных творческих заданий: придумать игру, задание; выявить оригинальную (новую) идею поведения героя; задания на предвидение, прогнозирование (что произойдет, если...), на высказывание собственных оценок, мнений. Решение творческих задач, предполагающих возможность многовариантности, требующих знаний по нескольким темам или предметам; исследовательская деятельность (проект, эксперимент и т.д.). При этом дети максимально используют изученную лексику и грамматику.

Таким образом, использование современных образовательных технологий на занятиях по иностранному языку является необходимым компонентом изучения учебной дисциплины в современных условиях и направлено на адаптацию выпускников к практической деятельности в начальной школе. Все перечисленные факторы способствуют формированию профессиональной мобильности в изменяющихся условиях, подготавливают к решению нестандартных профессиональных задач.

Литература

1. Бижанова О.И. Новые информационные технологии как активные формы обучения в высшем образовании /Педагогические науки/. Современные методы преподавания. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2012/Pedagogica/5_99894.doc.htm
2. Аникушина Е.А. и др. Инновационные образовательные технологии и активные методы обучения: методическое пособие / Е.А. Аникушина. – Томск: В-Спектр, 2010. – 212 с.

3. Новые информационные технологии в образовании: материалы VI междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 12-15 марта 2013 г. //ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». – Екатеринбург, 2013. – 390 с.

4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. – М.: Изд. центр «Академия», 2002.

5. Бизнес-информатика. Теории и модели принятия решений. – [электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://it.rfei.ru/course>

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛКО Е.В.,

канд. экон. наук, доцент, и.о. ректора

ГОУ ВПО «Донецкий педагогический институт»

Совершенствование системы педагогического образования обусловлено необходимостью его модернизации, приведением в соответствие с требованиями времени, социальным заказом Донецкой Республики. Основная цель педагогического образования на нынешнем этапе – формирование новой плеяды учителей, способных обеспечить инновационное развитие общества, обладающих высокой образованностью, духовно-нравственной культурой, активной гражданской позицией.

В настоящее время структура педагогического образования в ДНР включает:

– среднее специальное педагогическое образование (подготовку осуществляют три педагогических колледжа: Донецкий, Макеевский и Шахтерский);

– высшее педагогическое образование (подготовка ведется по ряду специальностей ВПО в Донецком национальном университете, Горловском институте иностранных языков, Донецком педагогическом институте);

– послевузовское образование (подготовкой научных работников высшей педагогической квалификации через аспирантуру, докторантуру и систему соискательства занимается кафедра педагогики Донецкого национального университета);

– дополнительное образование взрослых (повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров осуществляет Республиканский институт дополнительного педагогического образования).

Анализ современного состояния системы педагогического образования показывает, что достигнуты значительные успехи: проведено уточнение классификатора педагогических специальностей, обновляется содержание педагогического образования, совершенствуется информационно-образовательная среда и научно-

методическое обеспечение профессиональной подготовки специалистов в сфере образования. Образовательные стандарты ВПО гармонизированы с российскими стандартами.

Тем не менее, эти меры носят разрозненный характер. Кроме того, продолжают оказывать негативное влияние такие факторы, как демографический спад, низкий престиж педагогической профессии, физический и моральный износ основных средств образовательной системы и ограниченность финансовых ресурсов для их обновления, отток научных работников высшей квалификации с территории ДНР, сокращение объема научно-исследовательских работ в сфере образования, старение преподавательского состава и др.

Одной из важнейших направлений модернизации в сфере образования, на наш взгляд, является создание стройной системы непрерывного педагогического образования и оптимизация процесса управления этой системой, что призвано обеспечить наилучшие результаты в условиях дефицита ресурсов: финансовых, кадровых, временных.

Задачи развития системы непрерывного педагогического образования:

1. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического образования с учетом социально- и экономически обусловленных требований к профессиональной компетентности специалистов образования.

2. Модернизация форм, методов, технологий образовательного процесса с учетом актуальных проблем современной психолого-педагогической науки и образовательной практики.

3. Совершенствование ресурсного обеспечения системы непрерывного педагогического образования.

Принципы развития системы непрерывного педагогического образования:

– соответствие основным направлениям государственной образовательной политики;

– социокультурная направленность (реализация непрерывного педагогического образования как ресурса устойчивого развития общества);

– интеграция потенциалов образования, психолого-педагогической науки и инновационной образовательной практики для перехода системы непрерывного педагогического образования на качественно новый уровень;

– социальное партнёрство нанимателей, различных учреждений образования, органов государственного управления и общественных организаций;

– практикоориентированность (обеспечение единства фундаментальной и практической подготовленности выпускников, подготовка их к эффективной профессиональной деятельности в современных условиях);

– оптимизация всех процессов в системе непрерывного педагогического образования с целью повышения их эффективности при сокращении финансовых расходов);

– взаимодополнение традиций и инноваций (проектирование изменений в системе непрерывного педагогического образования на основе достижений педагогической науки и практики);

– непрерывность педагогического образования (формирование системы согласованных и дифференцированных образовательных программ различных ступеней и уровней, обеспечивающих профессиональное развитие на протяжении всей профессиональной карьеры);

– преемственность общего среднего, предпрофессионального, среднего специального, высшего педагогического образования, послевузовского и дополнительного образования взрослых.

Первым шагом в направлении совершенствования системы педагогического образования является разработка научно- и экономически обоснованной концепции непрерывного педагогического образования.

ФОРМИРОВАНИЕ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК
ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
(НА МАТЕРИАЛАХ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»)

БАЛКО М.В.,

*д-р филол. наук, доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Педагогический менеджмент как особая отрасль управленческих

наук охватывает принципы, методы, организационные формы и технологические приёмы управления образовательным процессом, направленные на повышение его эффективности. Компоненты педагогического менеджмента (учащиеся, преподаватели, педагогические технологии, методы и приемы, педагогическая культура и др.) образуют целостную систему, направленную на формирование гармоничной личности выпускника [2].

В последнее время педагоги (как теоретики, так и практики) всё чаще задумываются о причинах того, почему выпускники высших учебных заведений с высокой успеваемостью и отличными характеристиками значительно различаются по изобретательскому потенциалу (способности продуцировать инновационные идеи) [3]. Возникает логичный вопрос: почему же так мало очевидной связи между образованием и креативной продуктивностью выпускников? Одним из ответов на этот вопрос может быть следующее утверждение: традиционная система образования направлена на формирование конвергентного (т.е. сконцентрированного на поиске общепринятых решений по готовым образцам), а не дивергентного мышления. Способность же мыслить дивергентно (нестандартно, вариативно) позволяет воспитать человека (в данном случае – студента) независимым, самостоятельным, способным принимать решения и давать объективную самооценку, обладающим интеллектуальным и творческим потенциалом.

Дивергентное мышление, предполагающее поиски нескольких оригинальных решений задачи или выполнения задания, рассматривается как неотъемлемый компонент интеллекта и одаренности [1]. Богатый и благодатный материал для формирования этого типа мышления у студентов высших учебных заведений дают лингвистические дисциплины, в частности, «Русский язык и культура речи».

Задания, направленные на развитие креативности, а значит – дивергентного мышления студентов, используемые в практике преподавания русского языка и культуры речи, предполагают трансформации языкового материала различной направленности и сложности. Это такие задания: выделение главного в тексте; сравнение; систематизация, изменение, дополнение, комбинирование информации; объединение текстов; самостоятельное составление предложений и связных текстов; редактирование текстов.

Приведем примеры таких заданий:

1. *К данным словам подберите русские соответствия. С двумя*

словами (на выбор) составьте предложения.

Лаконичный, аргумент, хронический, фундаментальный, традиции, симптом, реальный, гипотеза, эксперимент, идентичный.

2. Вместо точек вставьте слова, которые наиболее точно выражают мысль; мотивируйте свой выбор.

Человек ... (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что обнаружено им ... (в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало. Он ... (назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. Он ... (назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами свойства и качества всего, что его окружает. Словарь ... (воспроизводит, определяет, отображает, отражает, фиксирует) все изменения, ... (происходящие, совершающиеся, существующие) в мире. Он ... (запечатлел, отразил, сохранил) опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, ... (движению, прогрессу, развитию) техники, науки, искусства. Он может ... (выделить, назвать, обозначить, определить, указать на) любую вещь и располагает средствами для ... (выражения, обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых отвлеченных и обобщенных идей и понятий.

(По С. Маршаку)

3. Из приведенных простых предложений постройте сложные, используя различные средства связи.

На специфику менеджмента влияет важный фактор. Менталитет нации является важным фактором. Это позволяет говорить о разнообразии моделей менеджмента.

В России понятие менеджмента вместо понятия управления стало широко использоваться в 90-е годы 20-го века. Зародилось это понятие примерно семь тысяч лет назад в оборонительной, политической и экономической сферах человеческой деятельности в древнем Египте, Греции, Риме и т.д.

4. Подготовьте речь (5 мин) на одну из предложенных тем. Используйте средства привлечения внимания. Приготовьтесь выступить с этой речью.

Систематическое выполнение подобных упражнений позволит студентам развивать речь и, соответственно, дивергентное (нестандартное) мышление, что, безусловно, станет важным навыком в дальнейшей трудовой деятельности.

Литература

1. Богоявленская Д.Б. К вопросу о дивергентном мышлении / Д.Б. Богоявленская, И.А. Сусоколова // Педагогическая наука и образование. – 2006. – № 1. – С. 85-96.

2. Ермолович М.М. Менеджмент системы образования: курс лекций / М.М. Ермолович. – Мн.: БГУ, 2012. – 100 с.

3. Тетина С.В. Формирование дивергентного мышления старшеклассников / С.В. Тетина // Инновации и современные технологии в системе образования: Материалы III междунар. научн.-практ. конференции 20-21 февраля 2013 года. – Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2013. – С.118-120.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ДНР: УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ И ПЕРЕПОДГОТОВКОЙ

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,

*д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой
менеджмента внешнеэкономической деятельности*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ЧЕРНОБАЕВА С.В.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Актуальность темы исследования состоит в отсутствии эффективного управления подготовкой и переподготовкой в системе высшего профессионального образования сферы внешней торговли Донецкой Народной Республики (ДНР). При разработке стратегии управления необходимо учитывать организационно-методическую обеспеченность, материальные возможности образовательного учреждения, кадровую обеспеченность, учебную работу со студентами, научно-исследовательскую деятельность, структуру управления вузом и др. В современных условиях в ДНР особое внимание обращается на системы мониторинга качества образования и соответствие образовательной деятельности мировым стандартам.

При разработке стратегии управления подготовкой и переподготовкой кадров сферы внешней торговли уместно рассмотреть все стороны деятельности: разработку самой стратегии, маркетинг, организацию учебного процесса и др.

Политическая нестабильность и экономическая блокада спровоцировали высокий уровень социального напряжения и выявили определенные проблемы, которые являются общими для всей системы образования ДНР: резкие и постоянные изменения конъюнктуры рынка (разный уровень насыщенности кадрами); снижение внешнеэкономической деятельности в Республике (в связи с: удорожанием процесса обеспечения ВЭД, появлением новых таможенных барьеров, отсутствием банковской системы, разрушенной инфраструктурой, несоблюдением международных стандартов ведения ВЭД и др.); неустойчивый кадровый спрос работодателей; отсутствие государственного регулирования рынка труда; отсутствие механизма распределения выпускников; снижение уровня эффективности образовательных процессов из-за использования устаревшей литературы и отсутствия нормативно-правовой базы ВЭД и др. Все это формирует проблематику системы кадрового обеспечения сферы внешней торговли.

Все эти и многие другие проблемы заставляют серьезно задуматься о коренном пересмотре подхода к обеспечению качества образования сферы ВЭД. Наиболее целесообразным будет применение системного подхода к обеспечению качества образования, основанного на внедрении системы качества, соответствующей стандартам серии ИСО-9000. Такой подход апробирован на многих промышленных предприятиях и в организациях, занимающихся сферой услуг. Внедрение данного стандарта даст в общем положительный эффект для вуза, но наибольшее значение это будет иметь для подготовки кадров сферы внешней торговли.

Работа менеджмента вуза над повышением качества подготовки и переподготовки кадров сферы ВЭД (при внедрении системы менеджмента качества) позволит:

- повысить конкурентоспособность вуза (сейчас основные конкуренты, которые готовят кадры в сфере внешней торговли, находятся в равных условиях);
- унифицировать методики обучения, их информационно-хронологическую согласованность и непротиворечивость в рамках всего

курса обучения;

- дать возможность адаптировать учебные планы и программы к современным условиям;

- повысить степень доверия со стороны работодателей, заинтересованных в кадрах сферы ВЭД;

- своевременно выявлять и устранять недостатки и недоработки в области качества обучения;

- придать прогнозируемость работе вуза в целом в сфере менеджмента, обучения студентов и подготовки деятелей науки;

- мотивировать профессорско-преподавательский состав к самосовершенствованию и к участию в работе над повышением качества подготовки и переподготовке кадров сферы ВЭД.

Наиболее эффективной мерой, с учетом опыта зарубежных стран и Российской Федерации, которые повышают качество подготовки и переподготовки кадров в сфере внешней торговли, является стандартизация образовательного процесса. Стандартизация придает целевой ориентир, повышает чувство ответственности за результат труда всех участников образовательного процесса от ученых и специалистов, которые разрабатывают учебно-методическую документацию, до практиков, которые потом пользуются полученными знаниями. Процесс подготовки кадров должен ориентироваться на продукт образовательного процесса, на выпускников, которые одновременно являются потребителями знаний и поставщиками собственных навыков и умений работодателю.

Литература

1. Иродов М.И. Создание системы управления качеством подготовки специалистов в вузе / М.И. Иродов, С.В. Разумов // Университетское управление. - 2003. - № 2(25). - С. 90-95. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/univman/msg/152392.html>

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

БОГДАНОВ А.В.,

*канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

1. Непрерывность как переход от одного уровня образования к другому формируется во второй половине XX века под влиянием динамизма рыночного типа экономики, информационных сообществ и самого индивида, ориентированного на повышение квалификации, изменение личностного статуса и самореализацию. В основе непрерывного образования как социального процесса лежат следующие принципы: приобретение образования на протяжении всего жизненного цикла индивида как социально востребованная норма; взаимосвязь всех структур и уровней образования; сочетание формальных и неформальных методов обучения; доступность образования всем слоям общества; потребность индивида в постоянном повышении образовательного уровня.

2. Процесс непрерывного образования осуществляется на следующих уровнях: макроуровень рассматривает взаимодействие системы образования с другими подсистемами общества и обратное влияние образовательного процесса на экономические, политические, культурные процессы на основе принципа взаимообмена ресурсов и результатов образования; микроуровень предусматривает изменения в выборе и изменении позиции индивида в социальной структуре в условиях функционирования системы непрерывного образования; мезоуровень представляет собой динамику самой образовательной системы.

3. Результат непрерывного образования – трансформация традиционной системы образования путём формирования новых образовательных структур и механизмов координации их деятельности для удовлетворения квалификационных, адаптационных, интеграционных потребностей индивидов в течение всего жизненного периода. Основные параметры значимости результатов процесса непрерывного образования для отдельных индивидов и групп – эффективность и престиж организаций непрерывного образования как интеллектуальный авторитет их кадров.

4. Непрерывное образование в развитых индустриальных странах в настоящее время опережает запросы экономической подсистемы. Такое образование становится независимым по отношению к

политической системе за счет самостоятельных источников финансирования.

5. Современное состояние системы образования ДНР свидетельствует о том, что сложились основы системы непрерывного образования, требующие адаптации программы и методов обучения разного уровня. Для этого необходимо установление связи между различными сферами деятельности и задачами образования. Однако в современных условиях отсутствует практическая необходимость развития системы непрерывного образования на макроуровне, что проецируется на микроуровень, где образование приобретает псевдонепрерывную форму, которая характеризуется дискретностью образовательных стадий с доминированием утилитарного отношения к образованию.

Необходимы общесистемные меры по совершенствованию системы непрерывного образования в Украине:

1) создание региональной системы прогнозирования и постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей в кадрах различной специализации и квалификации с учетом объективных тенденций;

2) формирование законодательной базы для организации системного партнёрства государственных органов, бизнес-структур, учреждений профессионального образования (мониторинг потребностей в кадровом ресурсе, формирование соответствующего заказа, контрактная система подготовки кадров, разработка нового поколения образовательных стандартов и программ, оптимизация, независимая оценка качества образования и др.);

3) разработка новой номенклатуры специализаций, оптимизация направлений подготовки кадров на всех уровнях профессионального образования;

4) структурная перестройка профессионального образования, оптимизация сети учреждений, разработка новой типологии этих учреждений;

5) переход к модульным принципам построения образовательных программ профессионального образования для обеспечения гибкости и вариативности;

6) использование новых образовательных технологий, интерактивных форм обучения, проектных методов, которые стимулируют активность познавательного процесса;

7) обновление материально-технической базы и инфраструктуры системы профессионального образования, его интенсивная информатизация;

8) разработка и апробация различных моделей регионального управления профессиональным образованием;

9) нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития региональных систем профессионального образования на уровне законодательных актов;

10) обеспечение инновационного характера профессионального образования за счет интеграции сферы образования, науки и производства; разработка проектов, связанных с развитием различных отраслей экономики, с обновлением содержания образования и технологий обучения;

11) создание современной системы непрерывного профессионального образования для обеспечения решения основных задач: а) преемственность всех видов и уровней образования, которая позволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося; б) отсутствие в образовании бесперспективных для дальнейшего продолжения обучения направлений; в) возможность повышения уровня профессионального образования, переподготовка кадров на каждом из уровней.

МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

БОДРЯГА В.В.,

*начальник отдела образования
администрации Ленинского района г. Донецка*

В рамках современных взглядов на управление образовательным учреждением большое внимание уделяется рассмотрению учреждения как объекта управления и главного источника конкретных требований к управленческой деятельности руководителя. Сегодня образовательное учреждение понимается, прежде всего, как сложная открытая система, в которой управляющему предстоит взаимодействовать не только с образовательными процессами (которые, конечно, остаются главными,

основными), но и с процессами обеспечивающей деятельности, с коллективом, с внешней средой.

Следует подчеркнуть, что в новых условиях сфера образования трансформируется в полноправного участника экономических отношений, который не только потребляет, но и создает общественный продукт.

Статья 25 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» определяет компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации. В современных социально-экономических условиях образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики и уставом образовательной организации [1].

Изменения в сфере образования в Донецкой Народной Республике дают больше возможностей образовательным организациям в решении тех вопросов, которые стоят перед ними каждый день, закрепляют академическую и финансовую автономию, а значит, и степень ответственности организаций перед родителями, учениками, обществом.

Это во многом позитивный процесс прежде всего из-за того, что центр принятия решения переносится на образовательную организацию.

Цель изменений в деятельности образовательных учреждений – создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек бюджетных учреждений и привлечения ими внебюджетных средств, расширение самостоятельности бюджетных учреждений, повышение ответственности за конечные результаты их деятельности. Развитие возможности функционирования бюджетного учреждения на основе рыночных принципов потребует формирования у их руководителей дополнительных знаний в области управления финансовыми ресурсами учреждений, развития навыков и умений эффективного использования.

В современных социально-экономических условиях руководитель должен уметь планировать средства учреждения на определенный бюджетный период, вырабатывая стратегию развития учреждения, планирование долгосрочных капитальных затрат. Руководитель непосредственно берет на себя договорные обязательства с поставщиками товаров и услуг, что в свою очередь должно быть

обеспечено определенными знаниями в договорных отношениях.

Практически все директора сегодня вырастают из обычных учителей-предметников. И в этом нет ничего плохого – директор должен быть «работающим менеджером». Но быть хорошим учителем-предметником для него мало, нужно обладать вполне специфической компетенцией управленца в сфере образования.

Современный руководитель образовательного учреждения должен решать главную задачу – обеспечивать достижение намеченных результатов, находить пути решения поставленных перед ним задач. Ситуация осложняется и тем, что руководители учреждений вынуждены работать в ситуации полной неопределенности: нет ориентиров его деятельности. Обе эти проблемы можно обобщить следующим образом: в большинстве случаев руководители не способны вырабатывать стратегию функционирования и развития своего учреждения. Но даже если бы они и могли это делать, то вынуждены это делать с закрытыми глазами, не видя пути, по которому следует идти [2].

На практике мы видим, что нынешнее поколение руководителей в силу своего опыта умеют решать тактические задачи, которые ставят перед ними вышестоящие органы. Но вот самостоятельно ставить задачи на будущее многие из них не способны.

Помимо наличия у руководителя профессионального образования, особое значение имеет его способность к повышению эффективности профессиональной деятельности путем изменения своего поведения, стремления к постоянному развитию управленческих способностей [3].

Готовность к переменам, мобильность, способность к работе в условиях ограниченных ресурсов, поиск альтернативных путей использования ресурсного потенциала, инициативность, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к руководителю образовательного учреждения в современных социально-экономических условиях.

Литература

1. Об образовании, О системе государственной службы Донецкой Народной Республики: законы Донецкой Народной Республики. – [Электронные ресурсы]. – Режимы доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03; Zakon_DNR_O_sisteme_gossluzhby_DNR.pdf

2. Гамаюнов В.Г. Становление дидактичного менеджмента в системе управления образованием / В.Г. Гамаюнов // Образование и управление. – 2002. – Т. 5. – № 2. – С. 88.

3. Василенко Н.В. Обновление функций управления образованием// Имидж школы на пороге XXI века / Н.В. Василенко. – К., 1999. – 24 с.

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

БОЙЦОВА Е.Н.,

*преподаватель информационных дисциплин
ГПОУ «Донецкий государственный колледж
пищевых технологий и торговли»*

Одной из главных задач, стоящих перед системой образования, является переориентация учебных образовательных учреждений на подготовку человека и гражданина с определенной жизненной позицией, самостоятельно выбирающего индивидуальную траекторию развития в соответствии со своими способностями и возможностями; специалиста, ответственного принимающего решения и эффективно действующего в современном, динамически меняющемся мире. Именно поэтому в современной науке актуальна тема формирования креативного мышления у современных студентов. В обществе для такого индивидуума даже появился новый термин – «человек с вирусом новизны» [1; 4]. Известный педагог Г. Песталоцци говорил: «Мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи». С этим положением великого педагога невозможно не согласиться и сегодня, почти 200 лет спустя.

В современной науке нет единого определения термина «креативность». Обобщая знания, почерпнутые из психолого-педагогической литературы, под креативностью (от лат. creatio – созидание – сотворение) можно понимать творческую, созидательную, новаторскую деятельность; систему творческих способностей видеть вещи в новом, необычном свете и находить уникальные решения проблем; комплекс интеллектуальных и личностных характеристик, позволяющих человеку продуктивно действовать в ситуациях новизны, неопределенности, неполноты исходных данных и отсутствия четкого алгоритма решения проблем.

Вопросу развития творческих способностей студента посвятили свои работы многие российские и зарубежные исследователи, а именно: А. Маслоу, П. Торренс, Ж. Пиаже, Дж. П. Гилфорд, Г. Айзенк, Г.С. Альтшуллер, Р. Клайн, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий, М.Н. Скаткин, Я.А. Пономарев, Л.Д. Сталяренко,

М.Г. Ярошевский и др. Ученые, рассматривая вопросы теоретического обоснования методики творческого обучения, пытались выявить механизмы творческой деятельности и природы креативного мышления. Известный американский ученый Дж.П. Гилфорд выделил основные параметры креативности: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, любознательность; способность совершенствовать объект, добавляя детали; способность к обнаружению и постановке проблем; способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу и некоторые другие [2].

В условиях информатизации современного общества важную роль играют информационные технологии, овладение обучающимися технологиями креативности, которые позволят человеку быть готовым к решению различных проблем, связанных с умением работать в новом информационном поле, формирование умения работать с постоянно поступающей информацией, понимание вопросов адекватного выбора средств и методов обработки информации.

Мы предлагаем ознакомиться с некоторыми технологиями обучения творческому подходу в решении различного рода вопросов как учебного, так и внеаудиторного материала, а именно:

- поиск альтернатив. Описать объект (дать 10 характеристик), используя информацию о нем, полученную всевозможными способами; найти из предложенного списка лишнее и объяснить свой выбор;
- снятие искусственных ограничений. Интерпретация неполной информации на рисунке (описать систему, в которую этот объект входит, или действия объекта), где показывается только часть рисунка, другая часть временно недоступна для просмотра; создание моделей по заданным правилам (составить цепочку из объектов: рисунки, записанные на карточках, слова, объекты, созданные в различных компьютерных средах, так, чтобы два соседних имели какой-либо общий признак);
- рассуждение от противного. Дается словосочетание, необходимо придумать обратное ему, заменив каждое слово на противоположное; по признакам, обратным данным, нужно угадать задуманный объект;
- дробление на части. Создание алгоритмов какого-либо действия вначале в общем виде, затем отдельные этапы дробятся на более мелкие шаги, которые в свою очередь разбиваются на еще более мелкие; зная некоторые шаги какого-либо алгоритма, требуется восстановить само действие;

– аналогия (синектика). Дается какая-либо система, необходимо придумать аналогичную ей, но используя другие объекты; подбор пословицы, аналогичную данной; кодирование информации (нарисовать свои знаки-пиктограммы по аналогии со знаками дорожного движения) [3].

Некоторые креативные техники могут быть использованы как на занятиях иностранного языка, так и во внеаудиторной работе. Например: а) «Алгоритм Цицерона». Группа получает задание: осветить данную тему, опираясь на знаменитый «Алгоритм Цицерона», то есть на серию последовательных вопросов: *Кто? Что? Где? Чем? Зачем? Как? Когда?*; б) «Цепочка ассоциаций». Первый играющий говорит другому любое пришедшее ему на ум слово, связанное с данной темой. Второй должен ответить пришедшей ему на ум ассоциацией и тут же передать новое слово следующему. Создавать паузы, разрывать цепочку ассоциаций нельзя; в) «Мозговой штурм». Получение от группы лиц большого количества идей за короткий промежуток времени. Проблема записывается на доске. Все участники должны высказать любые идеи, как бы абсурдно они не звучали; г) «Групповая работа на компьютерах». На рынке предлагается целый ряд программ, которые призваны поддерживать групповую работу (например, *Lotus Notes, Microsoft Mail, TeamOffice* и др.). Они предоставляют возможность групповой работы и в том случае, когда члены команды территориально разобщены.

На сегодняшний день при обучении будущих специалистов необходимо, помимо реализации уже существующих образовательных государственных стандартов по данной специальности, делать упор на развитие их творческих качеств, креативного мышления, что в конечном счете будет способствовать формированию высокопрофессиональных компетентных кадров.

Литература

1. Устинина Г.Ф. Развитие творческой активности студентов средствами иностранного языка / Г.Ф. Устинина // Гуманитарные научные исследования. – 2015. – № 4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://human.snauka.ru/2015/04/10969>.

2. Развитие креативного мышления на уроках информатики / Открытый класс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.openclass.ru/node/248185>.

3. Дубровина Е.А. Использование творческих заданий для формирования исследовательской компетенции студентов на занятиях по информатике / Е.А. Дубровина // Молодой ученый. – 2016. – № 17(1). – С. 9-12.

МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ

*БРАДУЛ Н.В.,
канд. физ.-мат. наук, доцент,
заведующая кафедрой информационных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая государственная академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики;
ЕЛЕЗОВ С.А.,
главный специалист отдела информационной политики
Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики*

Актуальность. Современные вызовы социально-экономическим системам, риски изоляции экономик, тенденция к спаду валового внутреннего продукта и, соответственно, ограниченное финансирование образования, обуславливают и потребность в механизмах оперативного управления в системе образования, начиная с совершенствования и повышения эффективности управления современными учебными заведениями любого уровня, оптимального и своевременного управления бизнес-процессами на уровне Министерства с последующей адаптацией данных проектов в информационно-аналитическую систему государства.

Основной материал. Анализ состояния современного образования явно указывает на своевременность перехода в управлении от устаревшего структурного к более перспективному процессному подходу. Стратегические цели развития учебного заведения любого уровня, как и любой организации, являются частью общесистемных целей, которые аккумулируются на верхнем уровне управления – в Министерстве образования. Они состоят из четырех направлений, с учетом современных особенностей в финансовых и, как следствие, кадровых ограничениях в системе образования: финансы (перспектива

решает вопросы повышения финансовой эффективности учебного заведения любого уровня); клиенты (перспектива определяет работу с контингентом для предоставления качественного образования); внутренние бизнес-процессы (служат для организации учебного процесса, удовлетворяющего требованиям контингента); обучение и развитие (предназначено для качественного обучения и развития кадрового потенциала).

Для достижения этих целей должен быть разработан и реализован ИТ-проект по управлению и проведению исследований бизнес-процессов и разработки процессной модели управления. Для описания и оптимизации бизнес-процессов предлагается использовать методологию структурного анализа и проектирования.

Объектом исследования и разработки являются бизнес-процессы контуров учебного заведения любого уровня: управления учебным процессом, административно-хозяйственной деятельности, ведения научно-исследовательских работ, финансово-экономической деятельности, а также контуров министерства.

Цель работы – создание эффективной модели управления учебным заведением любого уровня на базе информационно-аналитической системы в сфере образования, основанной на процессном управлении.

На основе результатов исследования бизнес-процессов в современном пространстве образовательной системы была сформирована модель бизнес-процессов управления учебным заведением любого уровня, на которую опирается информационная система (ИС) Министерства. Все подразделения процессной модели исследовались в разрезе четырех основных контуров модели управления: управление учебным процессом; научно-исследовательской деятельностью (для вузов); финансовой и административно-хозяйственной деятельностью.

Перечисленные бизнес-процессы аккумулируются системой управления Министерства. Учитывая большой объем различного вида информации, остро встает вопрос о систематизации, стандартизации, адаптации и интеграции данных. Еще одну важную роль играет оперативное принятие управленческого решения, что позволяет руководителям не только быстро решать возникшие проблемы, но и своевременно их предотвращать.

Целью создания информационно-аналитической системы в сфере образования и науки является создание автоматизированных

аппаратно-программных комплексов и обеспечение их взаимодействия между всеми участниками системы. Единая информационно-аналитическая система в сфере образования и науки представляет собой совокупность программно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы образования. ИС содержит автоматизированный процесс разработки и внедрения систем управления обучением, инструментальных средств для разработки обучающих программ, систем управления учебным контингентом. Для служебных нужд и обязанностей предусмотрена система внутреннего электронного документооборота, с возможностью интеграций с системами других органов власти. В системе также существует возможность создания модулей интеграции и взаимодействия различных учебных и сертификационных подсистем с ИС.

Выводы. Разработанная система может найти широкое практическое применение: стать базовой типовой моделью управления учебным заведением любого уровня; использоваться в качестве учебного пособия в вузах для преподавания дисциплин (управление процессами, инновационный менеджмент, стратегический менеджмент, программная инженерия); стать основой дальнейшего совершенствования управления с помощью дополнительных исследований и разработки моделей: «Стратегического управления учебным заведением любого уровня» на базе системы сбалансированных показателей; «Управления проектами» в инновационной и научно-исследовательской деятельности; «Управление инновационной деятельностью» для совершенствования инновационной деятельности.

Основным же компонентом системы должна быть уникальная информация о человеке. В процессе жизненного цикла системы главный компонент «обрастает» информационной историей, начиная от поступления в дошкольное образовательное учреждение и заканчивая научной деятельностью.

РОЛЬ НРАВСТВЕННОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

БРАТКОВСКИЙ М.Л.,

*д-р гос. упр., профессор, профессор кафедры философии и
психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из самых важных задач образования является воспитание правильного мировоззрения и взглядов, качественное преобразование поведения человека. Образование – это не просто накопление информации, а процесс индивидуального преобразования, который ведет человека и общество к чистоте, миру и совершенству. Важно помнить, что нельзя обучать, не воспитывая и нельзя воспитывать, не обучая. Это взаимосвязанные педагогические процессы.

Более того, образование должно не только развивать аналитические и научные способности человека, но и формировать в нем благожелательность, сотрудничество, дружелюбие и пр. Оно должно учить человека не только полезным искусствам и методам, но и искусству и науке жизни. Оно обязательно должно служить человеку руководством в жизни и наделять его силой для избавления от недостатков и отрицательных черт.

Именно в этом отношении нравственное образование крайне необходимо в современном обществе. Именно оно делает человека Человеком в истинном смысле этого слова. Обучая студентов в вузах ДНР экономике, менеджменту, техническим наукам, медицине и т.д., мы можем получить экономистов, инженеров, врачей, но если эти профессионалы не будут обладать добротой, любовью, что за общество у нас будет?

Так, представитель украинской т.н. интеллигенции депутат Киевсовета и журналист Гордон называет жителей Донбасса «зомбированными дегенератами», которых нужно бросить «в морду империи», заявил о том, что Украине надо уйти из Донбасса и двигаться в Европу «без этого хвоста». Современное украинское общество движется к варварству, худшему, чем можно было представить себе еще совсем недавно. Сознание людей оказалось под влиянием опасных тенденций, а голос его совести почти совсем умолк. Деятельность людей

стала противоречить жизненным ценностям – нравственным, общественным, духовным. Поэтому, если даже в такой ситуации они не будут восстановлены и им не будет отведено соответствующее место, произойдет величайшее из бедствий – полная нравственная катастрофа, которая приведёт к серии экономических, политических, социальных кризисов и кризису личности.

Мир достиг колоссального научного, технического и промышленного прогресса, но люди, для которых предназначен этот прогресс, пребывают в состоянии эмоционального дисбаланса. Они давно потеряли способность управлять своими чувственными влечениями, чрезмерными амбициями, жадностью и высокомерием, что привело к нарушению равновесия между развитием науки и нравственной зрелостью людей.

Каждый человек имеет в себе потенциал добра. В большинстве случаев человек либо не знает об этом потенциале, либо его потенциал не был раскрыт или активизирован. Образование, даваемое в наших вузах, должно пробуждать это сознание, побуждая человека к высокому нравственному росту и давая ему возможность работать над собой для достижения своего изначального состояния чистоты. Каждый человек должен стремиться к достижению совершенства. Народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и пожнешь». Мы должны жить, помня это и действуя с чувством ответственности, так как действия человека влияют на его личность, общество и окружающих.

Образование в вузах ДНР должно строиться на высокой нравственности, научности, что позволит нашему молодому поколению, будущему нашей страны отличать плохое от хорошего, правду от лжи, а реальность от иллюзий.

Стравливать людей – это преступление, но то, что происходит на юго-востоке, где русские и украинцы убивают друг друга, это преступление вдвойне. Это самый настоящий геноцид, политика, направленная на уничтожение людей. И вся эта вакханалия инсценирована и спланирована США. Еще Бисмарк говорил: «Чтобы разрушить Русскую империю, надо разделить русских и украинцев».

Тяжелые испытания выпали на долю дончан в Великой Отечественной войне: кровопролитные бои, жесточайшая партизанская война. Но героический Донбасс так и не был покорен.

И вот, спустя более 70 лет, история повторяется. По земле Донбасса маршируют неонацисты, бендеровские недобитки, которые вновь пытаются поставить Донбасс на колени.

Систематические знания о вышеупомянутых аспектах позволят студентам усвоить духовные, нравственные и культурные ценности.

За большинством условностей, традиций, норм и правил, составляющих культуру народа, стоит рациональное обновление. В их поддержку говорит опыт большого числа людей, которые долгое время жили в соответствии с этими нормами или, нарушив их, столкнулись с отрицательными результатами.

Неправильно думать, что общечеловеческие ценности, соблюдаемые одной стороной, обществом или группой людей, не годятся для других и что мы не должны просить всех следовать единому набору ценностей, так как «он не всем подойдет». Разве не ценятся честность и великодушие, свобода и уважение в каждой культуре, в каждой стране, в каждом цивилизованном обществе? Давайте же возьмемся за руки и будем придерживаться общечеловеческих ценностей, считая, что Лучший мир – это наша общая мечта и общая цель.

Каждая личность нуждается в развитии чувства ответственности и духа сотрудничества, чтобы сделать наш мир лучшим местом для жизни. Силы науки и государства должны работать рука об руку при решении этой задачи, ибо исполнение великой надежды на лучшее будущее зависит от них. Неправильное использование этих сил может нанести людям непоправимый урон. Следует приложить усилия, чтобы объединить силы науки и государства для создания новой мировой цивилизации, а это станет возможным тогда, когда ценности будут не только упоминаться в научных работах или решениях, принимаемых структурами власти, но также проявляться в действиях и во внутреннем отношении их представителей. Они должны работать как партнеры по выполнению задачи достижения мира и гармонии в мире.

Чтобы наша жизнь стала гармоничной и спокойной, необходимо придерживаться многих ценностей. Одна из наиболее важных – это толерантность (терпимость). Отсутствие терпимости становится причиной многих проблем, конфликтов и травм, делает поведение человека нецивилизованным, варварским, превращает семью, рабочее место и все общество в ад.

Утрата терпимости ведет к утрате самообладания, внутренней уравновешенности и рассудительности.

Назрела крайняя необходимость в таком образовании, которое освободит людей от негативных и преступных склонностей, чтобы мы

могли построить общество, где всякий обладает мирным характером, добропорядочен, цивилизован, дисциплинирован, где торжествуют справедливость, закон и порядок без какого-либо формального механизма по исполнению, применению и насаждению закона.

Завоевание высоких результатов в подготовке квалифицированных управленческих кадров в Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики должно основываться на следующих основополагающих ценностях:

– доброжелательность, забота и сотрудничество ради благополучия других;

– самоуважение и уважение к другим;

– честность и справедливость;

– контроль над собой и уверенность в себе;

– терпимость и сохранение гармонии во взаимоотношениях;

– искренность и усилия для достижения совершенства.

Деятельность в этом направлении могла бы привести к положительным переменам в человеческой личности. Мы уверены, что только такие перемены могут преобразить мир.

Думается, что 2017-2018 учебный год в Академии мог бы пройти под девизом «Пробуди дух человеческого достоинства», цель которого – способствовать саморазвитию каждого студента, утверждению приоритетности человеческого достоинства во всех сферах жизнедеятельности.

О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БРОВАРЬ А.В.,

*д-р ист. наук, доцент, заведующий кафедрой
государственного и международного права
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

ОНОПКО О.В.,

*канд. полит. наук, доцент кафедры
государственного и международного права
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Системная внешняя угроза, а также сложности государственного строительства, социально-экономических, социокультурных и политических преобразований в период военного времени

обуславливают новые требования к системе образования Донецкой Народной Республики. Государство и народ Донбасса остро нуждаются не просто в высококвалифицированных и эрудированных специалистах, но в людях, обладающих развитым и устойчивым гражданско-патриотическим и национальным самосознанием, чьё качественное формирование невозможно без изучения исторической и политической наук.

В условиях прямого конституционного запрета на установление государственной идеологии (ст. 9 ч. 3 Конституции) легитимное и правовое решение может быть найдено в поле взаимодействия государственной исторической и образовательной политики, в частности, посредством создания универсальной концепции преподавания Отечественной истории и политологии в учебных заведениях ДНР.

В любом государстве, стремящемся выжить на международной арене (особенно, если оно не признано или признано частично), изучение данных дисциплин прямо связано с укреплением ценностей, способных сплотить население, максимизировать его лояльность своей стране, нации, государственной власти и конституционному строю. Как правило, это:

- общность видения прошлого (историческая память), настоящего и будущего своей Родины и народа;
- национальная солидарность и безопасность;
- общий язык и культура.

Государственная образовательная политика – это канал, транслирующий эти ценности и охватывающий весь процесс политической социализации людей. Обучение в течение всей жизни должно затрагивать не только общекультурную и профессиональную сферы, но и сферу политических ценностей и гражданского мировосприятия.

Поэтому главной целью изучения Отечественной истории и политологии в учебных заведениях ДНР должно стать образование, развитие и воспитание личности, способной к политической, национальной и социальной самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления:

- исторического опыта населения Донбасса, Русского Государства и мира в целом;

– научных представлений о власти, политике, роли политических лидеров и элит в государстве, политической системе общества, а также об идейно-политических течениях.

В течение жизни индивид проходит такие стадии политической социализации: 1) детство, 2) персонификация, 3) идеализация и 4) институционализация¹. Задачей истории как учебной дисциплины является предоставление необходимого багажа знаний о прошлом на всех стадиях социализации, а политологии – обеспечение адекватного восприятия политической реальности преимущественно на третьей и четвертой стадиях. Именно на них (начиная с подросткового возраста) от участия индивида может так или иначе зависеть политический процесс, что обуславливает необходимость преподавания политологии в старших классах общеобразовательных школ и иных учреждений среднего образования, а не только в вузах, когда политические взгляды уже частично сформированы, а идеалы, пусть временно, но утверждены².

При этом государственная концепция преподавания Отечественной истории и политологии должна основываться на конкретных, исторически обусловленных принципах. В частности:

1) Донбасс исторически является неотъемлемой частью русской цивилизации, а его население – составляющая русской политической нации независимо от гражданства, этнического происхождения, социально-экономических и конфессиональных особенностей. Развитие Донбасса невозможно в отрыве от Русского Мира, его ценностей и, в частности, духовных традиций канонического православия;

2) внутриполитической целью развития ДНР, согласно ст. 1 Конституции, является построение демократического правового социального государства;

3) внешнеполитической целью развития ДНР, согласно позиции, озвученной Главой Республики А. Захарченко на заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс» 12 мая 2017 г., является «воссоединение с Родиной, а Родина – это Россия»³.

¹ В период детства политические знания преимущественно отсутствуют. Персонификация – индивид отличает отдельных политиков (например, российские коммунисты – Г. Зюганов, украинские националисты – Д. Ярош). Идеализация – восприятие отдельных политиков или иных авторов в более совершенном виде, чем это есть на самом деле (как правило, совпадает с подростковым периодом, но может длиться и всю жизнь). Институционализация – здесь: осознание человеком себя как гражданина и как часть политической системы.

² В частности, именно националистически настроенные старшеклассники и студенты Киева, Львова, Ивано-Франковска и др. городов Украины составили одну из основных сил «евромайдана».

³ Захарченко А.: целью ДНР является интеграция в Россию. – РИА Новости Украина: (Дата обращения 13.05.2017) <http://rian.com.ua/politics/20170512/1023981355.html>

Государственная концепция не сможет изменить человека состоявшегося, но, уделив максимальное внимание историко-политическому просвещению молодежи, позволит повысить уровень её лояльности государству и одновременно сформировать гражданскую политическую культуру.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В МЕНЕДЖМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА»

*БУДЫКА В.С.,
преподаватель кафедры высшей математики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях современных реалий прослеживается тенденция снижения заинтересованности учащихся всех видов образовательных учреждений в необходимости усердной работы для того, чтобы стать квалифицированным, востребованным специалистом. Ввиду этого у преподавателей возникают актуальные вопросы: «Как мотивировать студентов?», «Как их заинтересовать?».

Трудно сказать, по каким путям поведет студента его естественный процесс активности в обучении, если он не будет направлен никакими умственными интересами. Об этом предупреждал в свое время К.Д. Ушинский, считавший, что «учение, взятое принуждением и силой воли», едва ли будет способствовать созданию развитых умов.

Таким образом, необходимо направлять студента для получения последним качественного образования, однако при этом заинтересовать его увлекательным миром предмета.

Рассмотрим на примере учебной дисциплины «Теория игр» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика».

Теория игр настолько тесно переплетается с жизнью, что это не просто математическая дисциплина. Можно сказать, что это в какой-то степени мировоззрение. Везде, где сталкиваются интересы двух или более индивидуумов, складывается игровая ситуация. Это в первую очередь экономика, где есть игроки-продавцы и покупатели, нанимаемые работники и работодатели, государство и фирмы и т.д. Это и менеджмент, и страховое дело, и юриспруденция, и политика. В любой

из перечисленных отраслей знаний возможны столкновения интересов различных групп людей [3].

Большинство литературы по данной дисциплине, методика преподавания курса теории игр ориентирована скорее на слушателей математических факультетов и часто неприемлема для экономистов и менеджеров с меньшим уровнем математической подготовки.

Для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» основополагающее значение теории игр состоит в том, чтобы помочь экономистам понимать и предсказывать то, что может происходить в экономических ситуациях. Сейчас вряд ли можно найти область экономики или дисциплины, связанной с экономикой, где основные концепции теории игр не были бы просто необходимы для понимания современной экономической литературы.

Для мотивации обучения рассмотрим пример процесса взаимного сбивания цены. Допустим, вы – глава одного из универмагов «Сидоров». Ваш лозунг «Дешевле не бывает». Ваш коварный соперник «Петров» ведет рекламную кампанию под девизом «Наши цены на ниже». Рис. 1 иллюстрирует, как будут развиваться события. Вертикальные стрелки изображают динамику цен «Петрова». Горизонтальные – ваши ответные действия на каждое понижение.

Рис. 1. Что происходит, когда две фирмы конкурируют друг с другом посредством снижения цен

Проследите стадии, через которые проходит динамический процесс снижения цен двух соперничающих между собой фирм. Проследив за всеми действиями и контрдействиями, вы увидите, что данный вид соперничества приведет к взаимному уничтожению при нулевой цене. Почему? Потому, что только такая цена совместима с обеими стратегиями: от нуля все тот же ноль. Наконец, вы осознаете, что, когда вы понижаете цены, «Петров» отвечает тем же. Поэтому вы

начнете задумываться, как отреагирует «Петров», если вы назначите цену **A**, цену **B** и т.д. Приступив к размышлениям на эту тему, вы сделаете первый шаг в теории игр [1].

Применение теории игр для принятия решений эффективно при проведении принципиальной ценовой политики, экспансии на новые рынки, при различных формах кооперации и создании совместных предприятий, определении лидеров и исполнителей в области НИР и инноваций, вертикальной интеграции и т.д. [2]. Положения данной теории можно использовать для всех видов управленческих решений, если на их принятие влияют другие действующие лица. Этими лицами, или игроками, не обязательно должны быть рыночные конкуренты; в их роли могут выступать субпоставщики, ведущие клиенты, сотрудники организаций, а также сотрудники. Инструментарий теории игр особенно эффективен, когда между участниками процесса существуют важные зависимости в области платежей.

Литература

1. Дубина И.Н. Основы теории экономических игр: учебное пособие / И.Н. Дубина. – М.: КноРус, 2010. – С. 10.
2. Стаффорд, Бир Энтони. Наука управления. Management science: the business use of operations research / пер. Л.Л. Какунина. – М.: Энергия, 1971. – 112 с.
3. Шагин В.Л. Теория игр: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Л. Шагин. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 223 с.

ЭНДАУМЕНТ – НОВАЯ МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

*ВАСИЛЕНКО Т.Д.,
главный экономист*

ГУ «Институт экономических исследований»

При любом сбое в экономическом развитии государства поступления в бюджет снижаются и соответственно уменьшается финансирование социальной сферы. И в этих условиях учреждениям образования, здравоохранения, культуры необходимо изыскивать

дополнительные источники финансирования. Новой моделью долгосрочного финансирования системы образования является эндаумент-фонд, т.е. целевой фонд.

Создание эндаумент-фондов представляет собой экономико-правовой механизм государственно-частного партнерства. Создается некоммерческая организация-эндаумент-фонд образовательного учреждения с четкими целями и задачами, которая накапливает пожертвования на пополнение целевого капитала, из которого извлекается прибыль, являющаяся источником дополнительного финансирования целевых проектов. Доверительное управление целевым капиталом осуществляет управляющая компания, цель которой – выгодно использовать финансовые инструменты для извлечения гарантированного максимального дохода для обеспечения учреждений образования дополнительными финансовыми ресурсами на долговременной основе. Подчеркнем, что средства, образовавшие эндаумент-фонд, не расходуются ни при каких обстоятельствах, на реализацию целевых проектов идут лишь полученные доходы.

На сегодняшний день механизм эндаумент-фондов на практике доказал свою эффективность, поскольку обеспечивает вузам долгосрочный стабильный источник финансирования значимых образовательных, научных и других программ. Крупнейшими в мире являются эндаумент-фонды Гарварда (27,6 млрд дол.), Йеля (16,7 млрд дол.), Стэнфорда (13,9 млрд дол.), Принстона (14,4 млрд дол.). В ведущих американских вузах поступления из данных фондов формируют 25-45 % бюджета: Гарвард – 33 %, Йель – 35 %, Стэнфорд – 23 %, Принстон – 47 %.

Формирование и использование целевого капитала в России регламентируется Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Первый эндаумент-фонд, созданный и зарегистрированный в России – Фонд Развития МГИМО, существующий с 28 марта 2007 года. Также одними из первых в России эндаумент-фонды созданы для поддержки Московской школы управления СКОЛКОВО и Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. На сегодняшний день в России насчитывается порядка 20 эндаумент-фондов, в основном в сфере образования и культуры, которые располагают суммой в 20 миллиардов рублей, что в разы меньше капитала любого зарубежного университета.

Анализ опыта по использованию средств эндаумент-фондов в деятельности учреждений образования показал, что основными направлениями их деятельности являются:

- разработка, поддержание и модернизация образовательных и исследовательских программ;
- модернизация материально-технической базы учебных учреждений;
- развитие научно-исследовательской деятельности;
- поддержка талантливых студентов и молодых ученых;
- финансирование научных центров, издание научных журналов, организация круглых столов, конференций, олимпиад;
- создание негосударственного пенсионного обеспечения для профессорско-преподавательского состава;
- приобретение квартир для молодых сотрудников и преподавателей;
- совершенствование системы управления университетом, поддержание инфраструктуры университетов;
- повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями потребителей.

Модель эндаумент-фонда имеет явные достоинства:

- расширяет источники финансирования деятельности учреждений образования;
- выгодна для бизнес-структур, реализующих идею благотворительности, системной благотворительности, корпоративной социальной ответственности;
- аккумулирует средства от жертвователей, что позволяет участвовать в эндаумент-фонде не только корпоративным, но также средним и мелким компаниям;
- прозрачна и дает гарантии для жертвователей в целевом вложении средств;
- мотивирует потенциальных благотворителей (жертвователей), особенно из числа выпускников;
- обеспечивает долгосрочное планирование и развитие социального сектора экономики.

Условия реализации модели эндаумент-фонда в системе образования ДНР:

- обеспечение информированности представителей образовательных учреждений и бизнес-сообществ о сути модели

эндаумента через проведение круглых столов, общественных дискуссий, СМИ;

- инициация разработки и принятия нормативно-правовых актов об эндаументе;

- осуществление подготовки квалифицированных профессионалов, способных эффективно организовывать работу фонда и разрабатывать фандрайзинговую (привлечение благотворительных ресурсов) стратегию.

Продвижение инновационной модели – формирование институтов эндаумента – поможет обеспечить дополнительный долгосрочный и стабильный источник финансирования приоритетных направлений развития учреждений образования, значимых образовательных и научных проектов.

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

*ВИНОКУРОВА Л.А.,
аспирантка кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

За последние три года в Донецкой Народной Республике произошли значительные изменения условий функционирования системы образования. Эти условия связаны, прежде всего, со становлением основных государственных институтов, среди которых одно из главных мест занимает образование, так как именно образование ответственно за формирование нового гражданина нового государства. Новые условия потребовали очередных изменений, модернизации, реформирования системы образования в целом и, соответственно, совершенствования управления образованием.

Естественно, в новых условиях необходимо выстраивать и соответствующие структуры управления в рамках соответствующих образовательных организаций. Возникает вопрос об эффективности их функционирования.

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики и с учетом особенностей, установленных Законом Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 № 55-ІНС «Об образовании», на основе сочетания принципов единоначалия, коллегиальности и самоуправления.

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является её руководитель (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.

В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления и самоуправления, к которым относятся: общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего профессионального образования – общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в образовательной организации высшего профессионального образования – ученый совет), а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются её уставом в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических, научно-педагогических и научных работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, форм

обучения и режима пребывания обучающихся: филиалы, представительства, отделения, факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся, которые нуждаются в ней, и иные предусмотренные локальными нормативными актами образовательной организации структурные подразделения.

Учитывая многообразные возможности в формировании структуры управления образовательной организации, важно выделить такую особенность как тенденции к «раздутию» штатной численности. Поэтому особенным тезисом в повышении эффективности структур управления должны стать инновационные подходы к формированию и обоснованию штатной численности образовательной организации. В управленческой практике известны различные формы интеграции инновационных усилий, повышения инновационного потенциала организации, вовлечения педагогических кадров в инновационную деятельность. Это стажировка, повышение квалификации педагогов; педагогические, методические советы, круглые столы, дискуссии; деловые, ролевые, эвристические игры по генерированию новых педагогических идей; самообразование, работа с научно-методической литературой; самостоятельная исследовательская, творческая деятельность над темой, участие в коллективной экспериментально-исследовательской деятельности в рамках общей проблемы; практикумы, тренинги; инновационные технологии обучения, интерактивные методы научно-методической работы; описание инновации как опыта работы, выступления на научно-практических конференциях, семинарах; творческие отчеты учителей по обобщению опыта и др.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ДНР

*ВОЛОБУЕВА Т.Б.,
член-корреспондент МАНПО, канд. пед. наук, доцент,
проректор по научно-педагогической работе
Донецкого республиканского института
дополнительного педагогического образования*

Будущее страны зависит от действенности и адекватности образования. Донецкий республиканский институт дополнительного образования принимает активное участие в оптимизации образовательной системы Донецкой Народной Республики, которая имеет крепкую ресурсную базу. Высокий образовательный уровень населения, новые образовательные запросы, широкая доступность общего и дополнительного образования, массовый характер профессионального образования, творческий потенциал педагогов и богатые традиции позволяют четко реагировать на вызовы времени, адаптировать педагогические процессы согласно изменившимся социокультурным условиям и новым требованиям.

По нашему мнению, ключевой целью развития образования ДНР является достижение нового качества, отвечающего потребностям личности, Республики, рынка труда, а также мировым стандартам. Мы видим ее достижение через открытость, доступность, вариативность; непрерывное развитие всей системы, образовательно-воспитательных моделей, участников педагогического процесса; оптимальное использование ресурсов; сочетание лучших элементов советской, российской, украинской, отечественной образовательных систем.

На основании результатов аналитико-прогностической работы мы выделяем пять ключевых направлений развития образования ДНР.

Оптимизация управления образованием предполагает: внедрение новых механизмов управления, в частности, электронного; использование современных аналитико-прогностических техник; применение инновационного и проектного менеджмента на всех уровнях управления; расширение и углубление социального партнерства; создание единой системы контроля качества.

Коррекция содержания образования требует разработки нового поколения государственных образовательных стандартов, обновления

типовых образовательных программ, базисного учебного плана; устранения перегруженности учебных планов предметами и сведениями, которые не являются фундаментом для новых знаний; активизации проектно-исследовательской, поисковой, экспериментальной деятельности; усиления роли гражданско-патриотического воспитания в образовательном процессе; увеличения доли открытого образования в учебных программах.

Усовершенствование методики обучения – это поиск новых приемов повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; приоритетность интерактивных методов обучения; нацеливание обучающихся на самообразование и саморазвитие; ориентирование обучения на формирование функциональной грамотности и приоритетное развитие универсальных учебных действий, критического мышления, решения проблем, креативности, сотрудничества; региональное соизмерение инклюзивного обучения.

Обновление учебно-методического и материально-технического обеспечения предусматривает разработку и издание нового поколения учебной литературы, включая мультимедийные комплексы и современные интерпретации классических учебников; обеспечение всех образовательных организаций широкополосным Интернетом; создание условий для персонального доступа к компьютерам обучающихся и педагогов в рамках учебного плана и внеурочной деятельности; обновление учебного оборудования, проведение ежегодной модернизации (апгрейд) образовательных IT-средств; создание общереспубликанской образовательной информационной системы.

Соответствие педагогов современным требованиям обеспечат: разработка концепции рынка педагогического труда ДНР, выделение средств на поддержку территориальной и академической мобильности педагогов; обновление корпуса администраторов и менеджеров в сфере образования в соответствии с социальными изменениями; повышение оплаты труда педагогических кадров, совершенствование их пенсионного обеспечения и других социальных гарантий; обеспечение опережающего непрерывного образования педагогов, усиление его индивидуализации.

Пути реализации главных направлений развития образования ДНР, на наш взгляд, проходят через:

– создание новой системы управления качеством образования; современной учебно-методической и материальной базы; механизма стимулирования успешных образовательных организаций;

- обеспечение нормативно-правовых, социально-педагогических, психолого-педагогических, организационно-управленческих условий осуществления реформ; открытого доступа к учебным ресурсам, образовательным информационным источникам; поддержки и продвижения новых технологий, образовательных проектов и инициатив;

- развитие инфраструктуры образования через оптимизацию сети образовательных организаций, обновление образовательного информационного пространства, повышение компетентности педагогических кадров; дополнительного и альтернативного образования; международных связей и межотраслевого партнерства.

Предложенные направления развития реально выполнимы, так как они разрабатывались на основе аналитико-прогностических исследований проблем образования ДНР. Цели изменений отвечают интересам и потребностям участников образовательного процесса, где учитывается специфика образовательной системы ДНР.

НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ

ГАМАЮНОВ В.Г.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Система образования сегодня – это социально-экономический институт, использующий значительные материальные, финансовые, человеческие и другие ресурсы. Поэтому вопросы эффективной организации системы образования, ее регулирования и адаптации к быстро меняющимся условиям внешней среды, стали предметом исследований не только педагогики, но и новой для нас науки эдукологии (образованиеведение), становятся приоритетом в политике ведущих государств мира.

Изучение фундаментальных исследований и научных публикаций по проблемам нового государственного менеджмента и эдукологии [5], ситуации в мировом образовательном пространстве позволило обнаружить корреляционные отношения между реформами систем государственного управления и положением дел в сфере образования.

Философия «нового государственного менеджмента (New Public Management или NPM)» состоит в «переносе рыночных принципов и технологий управления из частного в государственный сектор, основанном на неолиберальном понимании государства и экономики» [1]. Принципы и механизмы NPM, первоначально инициированные в системе государственного управления, быстро распространились и внедрялись с 80-х годов прошлого столетия в другие социально значимые сферы, включая образование. Наиболее успешное использование его механизмов осуществлялось в бизнес-образовании. «Реформы NPM были призваны способствовать изменению принципов оказания услуг – в центр этого процесса ставится клиент, под интересы которого необходимо подстраиваться. В образовательной сфере это означает, что студент фактически становится «потребителем», а образование – «товаром потребления», а не общественным благом, как это было ранее» [3]. Важным следствием распространения философии нового государственного менеджмента стало его внедрение в систему университетского образования, чтобы сделать вузы конкурентоспособными, рыночно-ориентированными и финансово-устойчивыми (умеющими привлекать средства).

Исследователи проблем внедрения принципов NPM в высшее образование выделяют пять основных тенденций в реформировании образовательной сферы: *маркетизация* (использование рыночных механизмов), *диверсификация* (разнообразие образовательных программ), *гармонизация* (соответствие содержания образования национальным и международным стандартам), *автономизация* (предоставление академической и прочих свобод вузам) и *контроль качества* с акцентом на аккредитацию программ. Они не являются новыми для российской и нашей вузовской общественности, постепенно внедряются в образовательный процесс и лежат в основе сегодняшних приоритетных задач высших учебных заведений. При этом государство оставляет за собой наблюдательно-контролирующие функции и «безусловную роль катализатора и в значительной степени заказчика как образовательных услуг для населения, так и изменений в процессах управления высшим образованием» [3].

Исследования концепции NPM, сравнение её использования в образовании с концепцией образовательного менеджмента [4], прогнозирование развития уже и этой концепции привели к появлению новых производных, среди которых наиболее известными являются менеджмент педагогический и дидактический [2, 6].

Первая книга Т. Буша по теории образовательного менеджмента была издана в 1986 г. В XXI веке образовательный менеджмент получил развитие практически во всем мире. Профессор Т. Буш выделяет шесть главных моделей образовательного менеджмента: формальные, коллегиальные, политические, субъективные, модель неопределенности/неоднозначности; культурные модели [7, с.25]. Формальные модели подразделяются на пять моделей: структурные, системные, бюрократические, рациональные, иерархические. По его словам: «шесть моделей ... репрезентируют разные взгляды на учебное заведение. Они подобно окнам открывают вид на жизнь в школах и университетах. Каждый вид позволяет получить ценную информацию о природе управления в сфере образования, но ни один не представляет полную картину» [7, с. 192].

Изучение «содержания» моделей Т. Буша позволяет, на первых порах, выделить три отечественные модели образовательного менеджмента: административно-методическую, педагогическую и дидактическую [2,6]...

Степень влияния принципов нового государственного менеджмента на регулирование системы образования, и в первую очередь бизнес-образования, достаточно заметна (в таких странах как Великобритания, Италия, Китай, Казахстан, Россия, США, Франция, Япония и др). Используя принципы NPM избирательно, внедряя отдельные механизмы этой концепции по мере становления «рыночности» в экономике, государство может изменять методы регулирования системы образования с целью повышения его эффективности.

И хотя понимание необходимости использования менеджмента в образовании официально не упоминается в программах развития этой сферы нашей Республики, сценарий использования NPM и образовательного менеджмента в ДНР, на наш взгляд, мог бы иметь варианты:

1) изучение зарубежного опыта, создание своей практики использования NPM, осторожный переход на новый менеджериализм;

2) изучение эдукологии и теории образовательного менеджмента, внедрение практик и технологий педагогического и дидактического менеджмента;

3) изучение деятельности отечественных менеджеров образования, дидактических и педагогических менеджеров, продвижение теоретико-методологических знаний среди управленцев организаций образования,

развитие сотрудничества образованиеведов (эдукологов) и практических менеджеров образования.

Литература

1. Баранов И.Н. Новый государственный менеджмент: эволюция теории и практики применения / И.Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2012. – № 1. – С. 53.
2. Гамаюнов В.Г. Дидактический менеджмент: научающее управление / В.Г. Гамаюнов. – Харьков: «Ранок», 2004. – 123 с.
3. Дим Розмари. «Новый менеджериализм» и высшее образование: управление качеством и продуктивностью работы в университетах Великобритании / Розмари Дим // Вопросы образования. – 2004. – № 3. – С. 44-56.
4. Мухтарова А.Н. Теоретические модели образовательного менеджмента / А.Н. Мухтарова // Вестник Казахского национального университета. – 2014. – № 6(106). – С. 122-131.
5. Прокопцов В.И. Эдукология: принципиально новая наука образования / В.И. Прокопцов. – СПб.: ГЛТА, 2004. – 568 с.
6. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: учебное пособие / В.П. Симонов. – М.: Высшее образование, 2007. – 357 с.
7. Bush, Theories of Educational Leadership and Management. – 4th Ed. – London: Sage, 2011. – 220 p.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

*ГАРДОК Г.,
специалист отдела послегарантийного обслуживания
Big Dutchman International, г. Мюнстер, Германия*

Вступление. Последние десятилетия характеризуются значительными изменениями социокультурной ситуации во всем мире, повышением динамики процессов трансформации различных социальных институтов и систем, в частности, системы профессионального образования. Современное образование развивается в направлении общемировых тенденций. Достаточно

ценным является опыт организации профессионального образования в Германии.

Постановка цели. Главная цель статьи заключается в анализе профессиональной подготовки, осуществляемой в дуальной системе профессионального образования Германии.

Проблема профессионального образования Германии является предметом исследования многих зарубежных исследователей: И. Акимовой, Г. Андрощука, Л. Бикасовой, В. Кларина, Г. Арнольда, В. Бека, Х. Беннера, В. Грайнерта, Г. Грунера, А. Келя, Г. Кершенштайнера, В. Лемперта, Е. Мунха, Г. Патцольда, Х. Фюра, Г. Цедлера, В. Штратенверта и др.

Изложение основного материала исследования. Система профессионального образования Германии является чрезвычайно дифференцированной. Это находит свое отражение в наличии большого количества разных типов профессиональных школ. В статье более детально рассмотрим дуальную систему профессионального образования (Duale Ausbildung).

Ведущим учебным заведением, что уже на протяжении десятилетий имеет наибольшую популярность, используется дуальная система профессионального образования. Ежегодно большое количество школьников (примерно 70 %) преимущественно после окончания главной (Hauptschule) и реальной (Realschule) школы начинают профессиональное обучение по «дуальной системе». Исследователи, оценивая дуальную систему профессионального обучения, отмечают двойственность мест обучения – предприятие и профессиональную школу, единство теоретической и практической подготовки. Это взаимодействие регулируется законом. Ответственность за профессиональное образование на предприятиях несет федеральное правительство, а ответственность за деятельность профессиональных школ лежит на руководстве федеральных земель.

Профессиональная подготовка в дуальной системе осуществляется параллельно в профессиональной школе и на предприятиях. Обучение длится от 2-х до 3,5 лет в зависимости от выбранной профессии [12, с. 526-529].

Место обучения «предприятие»:

Изучение научных трудов позволило выяснить, что предприятие является важным местом обучения в дуальной образовательной системе хотя бы потому, что на него приходится примерно три четверти всего

учебного времени. Анализ профессионального образования, полученного на предприятии, свидетельствует о том, что существует два подхода в отношении качества профессиональной подготовки, получаемой на предприятиях. Характерной особенностью первого подхода является получение недорогого, с точки зрения стоимости, профессионального образования, максимально ориентированного на потребности конкретного предприятия. Второй подход предполагает получение более дорогого образования, которое добывалось бы свободно и не зависело от потребностей конкретного предприятия [11, 105-144].

Как свидетельствуют материалы исследований, с целью преодоления недостатков в профессиональной подготовке на предприятиях были созданы *Межпроизводственные учебные центры* (überbetriebliche Berufsbildungsstätte). Эти центры дополняют профессиональное образование на предприятиях, прежде всего на малых и средних. Обучение длится 1-2 недели в год. Стоит заметить, что *Межпроизводственные учебные центры* не заменяют профессионального образования, однако пытаются устранить проблемы, возникающие прежде всего на малых и средних предприятиях.

Место обучения «профессиональная школа»:

Анализ работ, в которых проанализированы профессиональные школы дуальной системы [7; 8; 12] свидетельствует, что они, в рамках дуальной системы, являются партнерами предприятий, которые оказывают образовательные услуги. Вместе они учат старшеклассников профессиям в соответствии с принятыми учебными программами.

Выводы. Подводя итоги, стоит отметить, что несмотря на начало эрозийных процессов, которые наблюдаются учеными в течение последних десятилетий в середине дуальной системы, она была и остается основой профессионального образования Германии и, благодаря сочетанию теоретической и практической подготовки, обеспечивает формирование квалифицированных специалистов.

Литература

1. Arnold R., Munch J. Fragen und Antworten zum Dualen System der deutschen Berufsausbildung. – Bonn. – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, 1995. – 138 S.
2. Arnold R., Weber H. Weiterbildung und Organisation. – Berlin, 1995. – S.74-83.

3. Beck U. Bildungsexpansion und betriebliche Beschäftigungspolitik. – Frankfurt/New York, 1980. – S.60-79

4. Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. – Frankfurt am Main, 1986. – S.67-112.

5. Berufsbildungsgesetz (BBjG) vom 14. August 1969, zuletzt geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August in Verbindung mit dem Einigungsvertragsgesetz vom 23. September 1990 // Ausbildung und Beruf, Rechte und Pflichten während der Berufsausbildung. – Bonn. – Hrgs. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. –1990. – 208 S.

6. Dybowski G. u.a. Berufsbildung und Organisationsentwicklung. – Bremen, 1995. – S.354-372.

7. Führ Ch. Deutsches Bildungswesen seit 1945. – Bonn. – Inter Nationes, 1996. – 342 S.

8. Greinert W.-D. Schule, als Instrument sozialer Kontrolle und Objekt privater Interessen: Der Beitrag der Berufsschule zur politischen Erziehung der Unterschichten. – Hannover, 1975. – 107 S.

9. Greinert W.-D. Das duale System der Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland. Struktur und Funktion. 2, verbesserte Auflage. – Stuttgart. – Holland Johannes, 1995. – 154 S.

10. Greinert W.-D. Das deutsche System der Berufsbildung. – Baden-Baden, 1998. – 117 S.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА СТУДЕНТОВ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

ГОНЧАРОВА М. В.,

канд. экон. наук, ученый секретарь

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Исследования в сфере социальных систем выявили функциональное сходство между процессами управления и обучением. Теория управления и педагогическая теория развивались на общих началах – представлении о человеке, его потребностях, закономерностях развития и т.д. Управление и обучение являются видами человеческой деятельности, поэтому имеют такие основные функциональные блоки, как мотив, цель, планирование, переработка информации, принятие решений, проверка результатов, корректировка действий. Одна из важных функций менеджмента – сделать продуктивными человеческие ресурсы, т.е. раскрыть потенциал обучающихся путем формирования определенного круга знаний, умений и навыков. Как в педагогике существуют различные парадигмы обучения, так и в менеджменте существуют разные взгляды на способы достижения целей управления.

Студенческий возраст – период поздней юности. Как правило, именно в студенческом возрасте достигают максимума своего развития физические, психологические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, речь, эмоции и чувства. Этот период наиболее благоприятен для обучения и профессиональной подготовки.

В этот период в познавательной деятельности доминирует абстрактное мышление, создается обобщенная картина мира, устанавливаются глубинные взаимосвязи между различными сферами реальности. Если преподаватель не развивает именно эти познавательные способности, то у студента может закрепиться навык полумеханического запоминания учебного материала, что приводит к получению большого количества знаний, но тормозит развитие способности самостоятельно думать. Результаты исследований показали, что у большинства студентов уровень развития таких мыслительных операций как сравнение, классификация, обобщение достаточно низкий. Хотя эти операции должны формироваться в средней и старшей школе.

Преподавателю приходится преодолевать такую проблему ориентации студентов исключительно на результат интеллектуальной деятельности и безразличие к самому процессу движения мысли.

Важнейшая способность, которую должен приобрести студент во время обучения в ОО ВПО, – способность самостоятельно учиться, которая повлияет на его профессиональное становление и определит его возможности дальнейшего последипломного непрерывного обучения. Научиться учиться важнее, чем усвоить базу знаний, которые в наше время быстро устаревают. В студенческом возрасте наступает когнитивная зрелость, которая связана с развитием словесно-логического, абстрактного мышления, когда люди становятся по-настоящему независимыми и приобретают способность преодолевать противоречия и неопределенности собственного жизненного пути. А это происходит только тогда, когда человек приобретает навыки самостоятельного принятия решений.

Установлены следующие стадии изменений в мышлении студентов в процессе обучения:

Первая стадия. Сначала студенты интерпретируют мир и свой образовательный опыт только дуалистическим образом: мир хороший или плохой, правильный или неправильный, роль преподавателя – учить студентов, а их собственная – усваивать материал.

Вторая стадия. В процессе обучения студенты сталкиваются с тем, что существуют различные и даже противоречивые точки зрения. Осознав это, студенты постепенно начинают признавать такие ситуации и поддерживают имеющееся разнообразие мнений. Они привыкают к тому, что люди имеют на это право, и понимают, что любой человек, в зависимости от контекста, может подойти к одному и тому же явлению с разных сторон.

Третья стадия. На первый план выходит стремление сформировать собственное мнение. Студенты определяют и берут на себя ответственность за выбор собственных ценностей, взглядов и собственного способа жизни.

Студенты двигаются от начального дуализма мышления к толерантности по множеству конкурентных точек зрения, а затем – к формированию самостоятельно выбранной позиции.

Интеллектуальное развитие в период поздней юности происходит в тесной связи с развитием личности. При этом не только особенности личности влияют на характер ее интеллектуального развития, но и

закономерности развития интеллектуальной сферы влияют на процесс развития личности, поскольку они обеспечивают формирование собственной мировоззренческой позиции.

Процесс управления обучением в студенческом возрасте предусматривает: отношение к ним как к взрослым людям, требующим уважения и несущим ответственность за собственное поведение; привлечение к процессу обучения студентов на всех его этапах; учет стилей обучения; создание пространства для проявления самостоятельности, инициативности, активности. Целесообразно использовать различные методы и приемы мотивации: убеждение, интерес, делегирование и т.п. Необходимо строить учебный процесс при непосредственном участии самих студентов, используя при этом различные методы обучения, широко используя интерактивные методы (дискуссию, деловую игру, круглый стол и т.п.). Преподавателю важно помнить, что в процессе обучения в учебных заведениях студенты испытывают сильное психическое напряжение, особенно в периоды оценки и контроля. Заставляя студента переживать негативные эмоции, преподаватель влияет на физическое состояние и здоровье студента.

Литература

1. Артюшина М.В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / М.В. Артюшина, Л.М. Журавська, Л.А. Колесніченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.

2. Психология человека от рождения до смерти: учебник / под ред. А.А. Реана. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2015. – 821 с. [Электронный ресурс].
– Режим доступа:
file:///C:/Users/1BEE-1/AppData/Local/Temp/Rar\$DI98.640/Kollektiv_-_Psihologiya_cheloveka_ot_rozhdeniya_do_smerti.fb2

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

*ГУЛАКОВА М.Г.,
старший преподаватель кафедры высшей математики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В ходе развития управления разнообразными проектами были созданы инструменты и методики в помощь руководителям. Однако некоторые проблемы остаются нерешенными по сегодняшний день.

Во многих учебных заведениях ежедневно огромное количество времени тратится на подписание бумаг (экзаменационных ведомостей, приказов, отчетов, договоров и т.п.). Главная проблема, связанная с их подписанием, заключается в том, что документ должен быть подписан сразу несколькими лицами, которые зачастую находятся в разных местах. Из-за этого приходится либо пересылать бумаги, либо перемещаться самим, а это занимает много времени. Одним из возможных решений таких проблем является использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) [2].

Она предназначена для выявления лица, подписавшего документ, и является полной заменой собственноручной подписи. Использование электронного удостоверения личности позволяет осуществить контроль передаваемого документа.

При любом случайном или преднамеренном изменении документа подпись становится недействительной.

Подделать электронную подпись намного труднее собственноручной. Человек полностью берет на себя ответственность за подписанные им документы, поэтому не сможет от них отказаться. Создать такую подпись можно, лишь зная секретный ключ, а он должен быть известен лишь владельцу [1]. Электронная цифровая подпись в качестве надежного и эффективного инструмента ведения бизнеса уже давно завоевала признание мирового сообщества. Вместе с тем, чем шире сфера применения электронного документа и электронной подписи, тем больше возникает вопросов и сложностей, связанных с использованием этой технологии.

Что же касается сферы образования, то целесообразно начать использовать электронную подпись в высших учебных заведениях. Данная технология значительно облегчит взаимосвязь одних структурных подразделений с другими.

Крупное учебное заведение с трудом справляется с наплывом разнообразных документов: заявлений, писем, объяснительных и т.д. Одни отделы не успевают передать эти бумаги в другие отделы. Происходит путаница. В связи с нехваткой времени некоторые руководители поздно фиксируют поступление документа в отдел. В результате документооборот приходится начинать заново, что отнимает

много времени как у работников высшего учебного заведения, так и у студентов [3].

В качестве примера рассмотрим процесс заполнения экзаменационных ведомостей в вузе, с которым сталкиваются преподаватели, как минимум, два раза в год. В заполнении экзаменационных ведомостей обычно участвуют сотрудники деканата, декан и преподаватель. Центральным звеном этой цепи являются сотрудники деканата, которые играют роль посредника между преподавателем и деканом. В связи с тем, что декану приходится подписывать много экзаменационных ведомостей, в целях удобства сотрудники деканата готовят пустые экзаменационные ведомости. Декан подписывает их и передает обратно в деканат. Далее ведомости заполняет преподаватель, и затем они сохраняются в информационной системе вуза. Помимо сложности данного процесса возникла еще одна проблема: декан подписывает пустые экзаменационные ведомости и не видит оценок студентов [4].

Использование электронной цифровой подписи позволяет сократить время на выдачу и сдачу экзаменационных ведомостей. Основная идея заключается в том, что посредником между деканом и преподавателем становится информационная система вуза, а не сотрудники деканата. Улучшенный процесс может выглядеть следующим образом: деканат вводит информацию о студенте в систему, с помощью которой и подготавливаются электронные экзаменационные ведомости. Преподаватель выставляет оценки и ставит свою подпись, декан, получая электронное уведомление, подписывает документы, используя ЭЦП [5].

Использование ЭЦП позволит еще больше автоматизировать процесс регистрации абитуриентов и зачисления студентов в вузы, сократив количество наемных работников приемных комиссий.

На сегодняшний день подпись в электронном виде представляет собой стремительно развивающийся продукт инновационных технологий, который в будущем станет таким же популярным как электронная почта.

Литература

1. Бачило И.Л. Информационное право: учебник / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, М.А. Федотов. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 369 с.

2. Малофеев С. О применении электронной цифровой подписи в электронном документообороте / С. Малофеев // Секретарское дело. – 2009. – № 7. – С. 24-28.

3. Матвиенко А. Основы организации электронного документооборота: учебное пособие / А. Матвиенко, М. Цывин. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – С. 112.

4. Цывин М.Н. Терминологические проблемы изучения дисциплины «Электронный документооборот» / М.Н. Цывин // Библиоковедение. Документоведение. Информология. – 2010. – № 1. – С. 7-11.

5. Янковая В.Ф. Документ на бумажном носителе, электронный документ / В.Ф. Янковая // Справочник секретаря и офис-менеджера. – 2011. – № 2. – С. 39-44.

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАРАНТИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ДАРИЕНКО О.Л.,

*ассистент кафедры менеджмента организаций
Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет»;*

ТЕСЛЮК В.И.,

*магистрант специальности «Организация перевозок и управление
на транспорте» Автомобильно-дорожного института
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

На сегодняшний день наблюдается тенденция значительного снижения статуса научно-педагогических работников в связи с растущим отставанием размера их денежного содержания от уровня оплаты труда аналогичных по квалификации работников внебюджетного сектора экономики. Это способствует оттоку высококвалифицированных специалистов из системы высшего образования, а, следовательно, и ослаблению деятельности государственного аппарата данной сферы.

Для повышения престижа научной и преподавательской работы и авторитета научно-педагогических работников необходимо повысить оплату их труда с возможным усилением дифференциации в оплате в

зависимости от уровня занимаемых должностей, поскольку обеспечение выполнения соответствующих функций требует от научно-педагогических работников различного уровня профессиональной компетенции, ответственности и, соответственно, оплаты. При этом социально-правовая защита научно-педагогических работников, наряду с материальным обеспечением, должна учитывать их психологию, самоуважение и признание со стороны коллег, руководства и общества в целом. В связи с этим актуализируется задача создания положительного делового имиджа научной и преподавательской работы, а также личностно-профессионального развития научно-педагогических работников, которое должно сосредоточиться главным образом на развитии их способностей и профессиональных качеств.

Одним из основных факторов эффективного функционирования системы образования является система менеджмента. Для эффективного управления необходимо придерживаться определенного управленческого алгоритма, который состоит из комплекса последовательных действий, взаимосвязанных между собой и имеющих инновационный вектор развития. Наиболее эффективный механизм государственного управления высшим образованием – механизм организационной образовательной инновации, направленный на использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в образовательной сфере.

Ныне отечественная образовательная система работает в рыночных условиях, где информация и знания, полученные во время обучения, превращаются в основной капитал. Сегодня рынок образовательных услуг находится в условиях двойного кризиса – экономического и демографического. Сокращение количества студентов высших учебных заведений означает сокращение доходов от платных образовательных услуг. В сложной экономической ситуации выживут только те высшие учебные заведения, которые переориентируются на научно-инновационную деятельность и смогут обеспечивать себя, выполняя научно-исследовательские разработки. Поэтому выход один – вузы должны сосредоточить свое внимание на научно-инновационной деятельности, то есть применении инновационных технологий в образовательном процессе. Внедрение новых технологий должно быть направлено на повышение качества образования и, как следствие, на повышение конкурентоспособности учебных заведений.

Для обеспечения инновационного развития высшего учебного заведения предполагается выполнение следующих задач:

- введение на конкурсной основе отбора высококвалифицированных компетентных научно-педагогических кадров нового поколения, способных разрабатывать и внедрять новейшие технологии обучения и диагностики уровня знаний;

- осуществление подготовки кадров высшей квалификации из числа собственного преподавательского корпуса для создания мощного научного потенциала высшего учебного заведения;

- внедрение инновационных и информационных технологий обучения;

- обобщение теоретико-методических основ, необходимых для создания и внедрения новейших технологий обучения;

- введение моделей стажировки перспективных преподавателей в зарубежных высших школах, осуществление учебных туров в ведущие высшие учебные заведения.

Основой инновационной деятельности должна стать ориентация на рынок потребителей инноваций, а не на производителей образовательных услуг. Сегодня на базе высших учебных заведений необходимо создавать научно-инновационные парки, целью которых будет осуществление интеграции образования, науки и производства. Для их успешного функционирования важно стимулировать преподавателей к эффективной работе, что позволит дополнить образовательную систему подготовки динамической системой производства инновационных продуктов.

Стратегия развития высшего учебного заведения определяет ключевые направления реализации инновационных проектов для реализации текущего функционирования, а также создание основы для перспективных видов деятельности. Баланс этих направлений инновационной активности обеспечивает инновационное развитие вуза. Основным инструментом реализации является введение комплексной программы совершенствования организации и содержания образования на государственном уровне.

Организационное обеспечение инновационного развития высшего учебного заведения – это процесс принятия важных управленческих решений, решения организационных задач, внедрения методов регулирования организационных направлений развития инновационной стратегии вуза.

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КАК ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА

*ДИХТЯРЕНКО Г.И.,
канд. пед. наук,
декан факультета права
ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел
Министерства Внутренних Дел ДНР»*

Одна из актуальных проблем современной науки – исследование процесса социального развития личности. Эта проблема продиктована потребностями школьной практики и социальной необходимостью. Поэтому социальное развитие тесно связано с современным поиском нового содержания социального воспитания. Признание приоритета национальных и общечеловеческих ценностей в процессе образования требует обоснованности аксиологических ориентиров этого процесса, определения способов вовлечения ученика в социальный опыт. Другими словами, современное содержание воспитания неминуемо включает в себя формирование социальной устойчивости личности школьника.

Понятие социальной устойчивости указывает одновременно и на социальный детерминизм поведения, и на факт психологического состояния индивида, и на необходимый компонент процесса формирования личности [4]. В педагогической литературе устойчивость выделяется как необходимый компонент морального становления личности школьника [3; 5].

В.Е. Чудновский [1] закладывает в основу устойчивости определенный уровень самоорганизации. Моральная устойчивость представляется единством нормативной и поведенческой сторон самоорганизации личности на уровне отношений. Кардинальный путь формирования высшего уровня устойчивости личности есть путь формирования у индивида доминирующей потребности в реализации коллективистской мечты. В общетеоретическом плане социальная устойчивость рассматривается как социальный феномен, так как эта характеристика зафиксирована уже в его названии. Отличие социальной устойчивости от собственно психологической устойчивости заключается в том, что она выполняет те же функции, но на качественно новом уровне – уровне социальной общности (общества, коллектива, группы).

Выделение устойчивости в качестве интегративного образования личности позволяет допустить, что на отдельных этапах генезы её формирования являются основными личностными новообразованиями и будут соответственно разными по характеру, но одинаковыми по сути и направленности формы социальной устойчивости. По своей сути социальная устойчивость есть отображением личностью общественных отношений и её позиции к этим отношениям.

Социальная устойчивость не возникает у человека спонтанно, она формируется постепенно, на протяжении всего процесса социального развития индивида. В связи с этим правомерно говорить об исходных предпосылках социальной устойчивости. Такими предпосылками являются принятые в обществе идеологические и мировоззренческие установки, правовые нормы, принципы морали. Будучи формой самоопределения личности, социальная устойчивость отображает действительность не пассивно, а с помощью общественных отношений, не абстрактно, а сквозь призму потребностей личности. Она определяет характер чувств, качеств и мотивов поведения, направленность деятельности, то есть социальная устойчивость моделирует систему принципов жизнедеятельности человека, проектирует императивы его действий и поступков. В результате воспитания социально устойчивая личность приближается к осознанию адекватности существования, а её действия приобретают позитивное социальное содержание.

Устойчивость формируется и изменяется в процессе развития личности. Не стоит, однако, забывать, что проявления устойчивости межличностных отношений разные: в одних случаях устойчивость выступает как ригидность (консервативно-обычное отношение); в других она выражает принципиальную позицию личности [5]. Анализ социальной устойчивости способствует определению системы факторов, «от которых зависит воспитание в человеке потребности в общей оценке своего поведения при общении с другими людьми и умение вносить в это поведение коррективы» [4].

Социальная устойчивость, будучи относительно самостоятельным понятием педагогической теории и практики, реализуется в субъект-объект-субъектных отношениях. Социально устойчивое поведение есть интегративной и определяющей формой актуализации личности в процессе деятельности. Все иные личностные проявления в определенной мере зависимы от него и выступают как производные. Поэтому феномен социальной устойчивости распространяется на все

виды деятельности, личностные характеристики, психическую и поведенческую активность.

Личность, которая социально устойчива, – это социально адекватная личность, тогда как неустойчивость является признаком социальной неадекватности индивида. Социальная устойчивость выступает в качестве важного внутреннего механизма саморегуляции личности. От уровня её воспитанности зависят определяющие характеристики поведения ученика, например, дисциплинированность. Сознательная дисциплинированность определяется развитием механизмов устойчивости личности.

Поведенческая устойчивость, как справедливо отмечает В. Момов, «основывается на собственных системах ориентации, убеждений и избирательного отношения личности, то есть на сознательности личности. А появление сознательности личности связано с созданием внутренних механизмов управления поведением в целом, а не только отдельными поведенческими актами» [4 с. 51]. Социальная устойчивость становится способом самоорганизации личности, позволяет ей направлять и контролировать собственное поведение. Цель социально устойчивой личности – сделать выбор в альтернативной ситуации и действовать в соответствии с моральной целью, соответствующей ей способами.

Основная форма существования социальной устойчивости – не статичное выполнение норм, которые предлагаются, благодаря неизменным побуждениям, а динамическое состояние – непрерывное развитие, преобразование, то есть индивидуальное нормотворчество.

Анализ социальной устойчивости педагогика осуществляет через изучение закономерностей общественно-морального поведения людей. Поэтому важной составляющей педагогического процесса является построение моделей ситуаций, в которых выбор вида деятельности или стиля поведения осуществляется под непосредственным воспитательным влиянием нормативно-ценностных ориентаций. Наличие устойчивости в сознании ученика делает его ответственным за выбранные варианты и формы деятельности. Осознавая деятельно-поведенческий выбор и его результат в соответствии с принятыми в обществе нормами, субъект реализуется как моральная личность. Только моральная личность перестает реагировать на ситуативные аномальные влияния, то есть становится социально устойчивой.

В свете сказанного одной из важнейших задач воспитательной работы является формирование социальной устойчивости и

превращение её во внутренний регулятор поведения личности, а также стимулирование на этой основе активной позиции в предупреждении поведения, которое отклоняется от норм. Очевидно, если индивид восприимчив к влиянию негативных факторов, то он не состоялся как личность. Личность, сформированная на основе социальной устойчивости, не поддается непосредственному влиянию тех микрогрупп, которые квалифицируются как негативные. Более того, социально устойчивая личность является автономной, активной, саморегулирующейся индивидуальностью.

Литература

1. Басаров Б. Проблемы психологии устойчивости личности / Под ред. К.К. Платонова. – Ашхабат Ылым, 1981. – 87 с.
2. Бех И.Д. Воспитание личности / И.Д. Бех. – Кн. 2. – К.: Лыбидь, 2003. – 342 с.
3. Лукашевич М.П. Социализация: Воспитательные механизмы и технологии / М.П. Лукашевич. – К.: 1998. – 112 с.
4. Реан А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с.
5. Хломов Д.Н. Пособие по оценке уровня развития социального поведения старшеклассников / Д.Н. Хломов, С.А. Баклушинский, О.Б. Кузьмина. – М.: Центр социологии образования РАО, 1993. – 72 с.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

*ДОКТОРОВА Н.П.,
канд. гос. упр, доцент,
доцент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Высокий образовательный уровень работника уменьшает риск потери работы, а в случае безработицы – уменьшает ее продолжительность. У образованных работников выше заработная плата, они быстрее трудоустраиваются на привлекательные рабочие

места, успешно адаптируются к технологическим, институциональным и социальным изменениям, настроены на овладение достижениями научно-технического и технологического прогресса и их применение в своей трудовой деятельности. В связи с этим существует четкая зависимость между уровнем образования работника и его оплатой труда в течение трудовой жизни. Это отражает причинно-следственную связь между образованием, уровнем овладения системными и специальными компетенциями, производительностью труда и доходами носителя человеческого капитала.

Осознание того, что человеческий капитал является наиболее весомой составляющей богатства государства, влечет за собой наращивание затрат на финансирование образовательной деятельности.

В обобщенном виде в сфере получения обязательного среднего образования наиболее актуальными проблемами являются:

- недостаточная обеспеченность общеобразовательных школ современными средствами обучения;
- отсутствие условий для получения качественного образования независимо от места жительства;
- ограниченное использование информационных технологий в учебном процессе;
- уменьшение образовательного потенциала сельской местности и депрессивных территорий моноиндустриальных населенных пунктов и ориентация содержания образования на воспроизведение определенной суммы знаний, а не на формирование компетентностей детей.

При таких условиях существенно снижается качество полученного полного среднего образования, подготовленность к дальнейшему обучению и трудовой деятельности.

Среди факторов, влияющих на формирование человеческого капитала, существенная роль принадлежит профессиональному обучению как совокупности специальных знаний, умений и навыков. Исходя из этого, структура содержания теоретического обучения детерминирована такими целями: гуманитаризация образования, уровень квалификации преподавательского персонала, структура объекта изучения. Практическая направленность обучения предусматривает развитие практического мышления, совершенствование механизмов психики, развитие и совершенствование профессиональных качеств, предоставление

необходимых умений и навыков для осуществления новой профессиональной деятельности, содействие приобретению специалистом нового опыта

Из этого следует, что профессиональное обучение влияет на формирование не всех основных активов человеческого капитала, а только на знания, умения, квалификацию, компетентность, мобильность, креативность, трудовую и учебную мотивацию, информированность. Поскольку будущий работник будет проявлять свою конкурентоспособность на рынке труда за счет накопленных знаний, умений, навыков, опыта, соответствующей квалификации, полученных в процессе профессионального обучения, то существенно возрастают требования к качеству этого обучения. Возможности для реализации функциональной направленности профессионального образования как составляющей развития человеческого капитала тормозятся отсутствием отлаженных системных связей между учебными заведениями и работодателями. В результате этого сформировался дисбаланс в квалификационной и отраслевой структуре подготовленных специалистов с потребностями в рабочей силе работодателей, что является одной из причин безработицы и неудовлетворенного спроса на квалифицированных специалистов по отдельным специальностям и профессиям.

Распыленность подготовки последних между значительным количеством техникумов и лицеев при отсутствии современной учебно-производственной базы и на основе парадигмы профессионального образования прошлого, без ориентации на динамизм спроса на актуальные специальности и возможности трудоустройства на локальных рынках труда порождает дополнительные затраты средств, времени, усилий отдельной личностью и государственными институтами, что и является основной причиной невысокой отдачи инвестиций в составляющую человеческого капитала. К характерным особенностям профессионально-технического образования относится:

- недостаточное участие работодателей в развитии системы профессионально-технического образования;
- асимметрия в их компетентности и квалификации, которые специалисты предлагают на рынке труда и теми, в которых нуждаются работодатели [2].

Выводы. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что институт образования нуждается в значительной модернизации. В процессе

реформирования системы образования особое внимание следует уделить усовершенствованию образовательно-воспитательному процессу, под влиянием которого формируются определяющие компоненты свойств человеческого капитала. Имеется в виду не только овладение определенным объемом знаний и информации, но и умениями и навыками использования профессиональных инструментов для решения определенных производственных проблем, ситуаций, задач.

Литература

1. Никольская Г. Семья в условиях постиндустриального общества / Г. Никольская // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 8. – С. 70-80.
2. Нестеренко А. Экономический рост на основе институциональных изменений / А. Нестеренко // Вопросы экономики. – 2015. – № 7. – С. 19-29.

РЕФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ДОРОФИЕНКО В.В.,

*д-р. экон. наук, профессор, проректор по научной работе
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

БЕГУНКОВА Т.Н.,

*преподаватель кафедры менеджмента непромышленной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Анализ процессов формирования эффективных управленческих систем регионального менеджмента показал, что современные тенденции децентрализации и развитие основ публичного управления, исторически подтвердившие свою эффективность в развитых странах, выдвигают принципиальные требования перед органами управления в Республике, которые должны быть способными самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи общественного производства и жизнедеятельности населения нашего региона.

Система управления в Республике – это сложная совокупность компонентов, включающая органы управления, структуры, целевые стратегические установки, закономерности и принципы, функции, ресурсы, инструменты и технологии, методы и подходы, организационную культуру, компетенции и зону ответственности, которые тесно взаимосвязаны между собой и образуют различные подсистемы в их интеграционном единстве и формируют механизм воздействия на региональное хозяйство, воспроизводственный потенциал, условия жизнедеятельности населения, субъекты хозяйствования, общественные, экономические и социальные процессы с целью повышения конкурентоспособности региональной экономики и качества жизни населения.

Эффективность управления социально-экономическим развитием Республики обусловлена не только идеологической составляющей, но и инновационным характером принимаемых решений, воплощаемых в соответствующих прогнозах, планах и программах. Не менее значимой задачей остается реализация плана социально-экономического

развития Республики посредством формирования эффективных решений на уровне законодательной и исполнительной власти. Народный Совет, формируемый на принципах гласности и учета интересов, является одной из возможностей для представителей общественности принять участие в процессах управления социально-экономическим развитием региона. А это один из основных способов повышения эффективности принимаемых общественно значимых решений [1].

Все это также предполагает и реорганизацию структур управления в органах власти, и комплексное реформирование кадровой политики в системе регионального управления, и разграничение политических и административных должностей в органах исполнительной власти, а также внедрение современных IT-технологий в управленческую деятельность, переход от функционального к процессно-организационному обеспечению управленческой деятельности при принятии управленческих решений, внедрение концепции регионального менеджмента. Но всегда во главе всех этих процессов стоит лицо, осуществляющее управленческую деятельность [2].

Управленческая деятельность – это совокупность навыков и умений, способов и средств, целесообразных поступков и действий человека в сфере управления, выработанных историческим опытом, научным познанием и талантом, которые отличаются интеллектуальным содержанием и для которых главный смысл – получение нового качества управленческого процесса.

Динамизм управленческих изменений, происходящих в органах государственной власти Республики, возникающие проблемы и конфликты ставят не только перед практикой, но и перед наукой управления самую главную задачу – реформирование государственной службы [1].

Анализ управленческой деятельности в Республике показал, что в условиях стремительных изменений внешней среды она направлена на формирование и развитие действенных механизмов функционирования экономических систем, которые обеспечивают эффективные социально-экономические процессы в ней. Кадры, обеспечивающие осуществление данной управленческой деятельности, нуждаются в профессиональной подготовке и переподготовке для повышения рациональности своей деятельности [2].

Таким образом, реформирование кадровой политики в системе регионального управления предполагает создание государственной системы непрерывной профессиональной подготовки кадров как основы

социально-экономического развития региона и повышения его конкурентоспособности, разработку региональной и отраслевых программ кадрового обеспечения, формирование государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования нового типа, такого, каковым является Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Литература

1. Бегункова Т.Н. Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов власти в регионе / Т.Н. Бегункова // Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях интеграционных и глобализационных процессов: материалы I Международной науч.-практ. интернет-конференции, г. Донецк, 23-27 мая 2016 г. – Донецк: ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. – С. 73-75.

2. Бегункова Т.Н. Основные принципы формирования регионального менеджмента в ДНР в условиях современных вызовов / Т.Н. Бегункова // Механизм устойчивого социально-экономического развития Донецкой Народной Республики: междисциплинарный подход: материалы I межвузовского науч.-практ. семинара, г. Донецк, 27 января 2017 г., ГОУ ВПО «ДонАУиГС» / под ред. В.В. Дорофиевко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – С. 43-46.

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 5-6 КЛАССАХ

*ДРОЗД М.В.,
учитель математики
ГОУ «Школа № 90 г. Донецка»*

Формирование новой модели образовательного пространства на современном этапе предполагает переход на новые государственные образовательные стандарты основного общего образования и программы, предполагающие пересмотр организации учебного процесса. Фундаментальной основой модернизационных процессов

стало пополнение материальной базы общеобразовательных учреждений соответствующими учебниками, введение переводных экзаменов.

Так, в частности, изучение математики в 5-6 классах осуществляется по учебникам серии «МГУ-школе»: Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. «Математика 5-6», отличительной чертой которых является направленность на формирование у учащихся способов действий, обеспечивающих решение различных типов содержательных задач арифметическими способами. Эти способы более понятны учащимся и позволяют развивать у них логическое и образное мышление, речь, вычислительную и информационно-аналитическую культуру. Психолого-педагогические наблюдения показывают, что понимание внутренней структуры задачи делает более легким поиск ее решения. Это достигается за счет длительного изучения конкретного типа задач или задач с одинаковой структурой через осуществление практической деятельности самими учащимися, что способствует усвоению ими метапознавательных стратегий, саморегуляции и, как следствие, повышению успеваемости.

Разработка решений проблемы снижения успеваемости учащихся и повышения их конкурентоспособности в условиях новой образовательной ориентации на российские стандарты становится важной задачей практикующих учителей.

Другой принципиальной особенностью этого учебника является изучение линии «Числа» по логически выстроенной, завершенной и тщательно продуманной цепочке тем: натуральные числа → обыкновенные дроби → целые числа → десятичные дроби, с одновременным сопровождением представления их на числовой оси и в завершении обобщением знаний о взаимном соответствии координат всех точек на числовой оси и элементов множества действительных чисел.

Полнота и целостность изучения курса математики обеспечивается за счет использования полного учебно-методического комплекта указанной серии, включающего кроме учебника, сборник рабочих программ, методические рекомендации, рабочие тетради, дидактические материалы, тематические тесты, сборник задач на смекалку. Пропедевтическими к теме «Уравнения» являются задания типа «Восстанови (дополни) запись», «Определи слагаемое (уменьшаемое, вычитаемое, множитель, делимое и делитель), для которого верно

равенство» и др. Это позволяет за небольшой промежуток учебного времени интенсифицировать процесс обучения.

Цель модернизации системы обучения путем введения переводных экзаменов, начиная с 6-х классов (по математике) – контроль уровня знаний учащихся, их соответствия требованиям, а также развитие коммуникативных умений. Все это является одним из компонентов системы мониторинга эффективности управленческих решений. Результативность управления образованием зависит от информационной составляющей общей культуры общества в целом и является его продуктом жизнедеятельности.

ON SOME APPROACHES TO EFFECTIVE BUSINESS ENGLISH TEACHING

*ДУБРОВКИНА И.Ю.,
старший преподаватель кафедры
английского языка для экономических специальностей
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Business English means different things to different people. Many teaching professionals see it as a subset of ESP, with its own approaches and methodologies, but others may have a different perspective. For example, learners may see Business English as simply a term used to describe the lingua franca that they need to operate effectively in a globalized workplace. Training managers in corporations may have a financial outlook: Business English is the language that adds value, the language that affects the bottom line. Even among teachers, there are different opinions. Some see Business English as primarily about teaching the language used by business people in their day-to-day work, whereas others may include business content, business communication skills, and intercultural communication competence as well.

In today's global economy, learners want not only the skills to read, write, listen to and speak English fluently, they also want to be able to communicate in a way, which will be recognised and appreciated by their counterparts in the international arena. They want their English language learning to be targeted to this aim and they want their success in this to be

measured using an internationally recognised benchmark – hence the rise in demand for Business English examinations (BEC, BULATS, ICFE).

In general, the same structures are used to teach Business English as other areas of TESOL teaching. However, the methodology and the style of teaching can be a little different from general English. For example, instead of pair work and group work, the teacher might find that students learn more through case studies, role-play and simulation exercises. The teacher is likely to be more of a facilitator when teaching meeting skills or a mediator when teaching monitoring a negotiation. Areas of vocabulary vary depending on the needs of the students but generally fall into the region of general business vocabulary, trade, finance, international relations, etc. Besides specific vocabulary, there is often a focus on communication skills needed in the workplace. This may include English for presentations, meetings, negotiations, small talk, socializing, correspondence and report writing.

Nowadays, Business English courses developed by both British and American schools/companies are available in many formats. The language level is Low Intermediate-Advanced, making the assumption that a basic knowledge of general English is necessary before entering into the study of the specifics of Business English. The course content is theme based and covers topics such as job applications/interviews, greetings and presentations, marketing, finance, management, product development, office politics, problem solving, cultural sensitivity, etc. The activities are student centered and ensure that the students engage with the language and interact with each other. The use of authentic materials plays a major role and increases potential for fluency.

The best Business English courses combine basic through advanced business concepts with general and business-oriented communication skills. Some of them focus on terminology, phrases and expressions, which are the basis of Business English. Other course books integrate English language instruction with the teaching of competencies essential for succeeding on the job and/or in an academic setting. Each unit has the dual purpose of building language skills and developing an awareness of appropriate workplace and academic language and behavior. Therefore, approaches may vary but the common goal is to provide business students with tools to increase their understanding, fluency and communicative powers.

It is not essential to hold detailed knowledge about the world of business in order to teach Business English. It is important to note that the teacher is teaching English, not business studies – the students want to improve their English skills rather than their business skills. However,

knowledge of business is useful in preparing materials and for general conversation in class.

The advance in technology has made it quite possible to take advantage of many modern facilities in different facets of communication. The language learning/teaching process is no exception, since language in its strict technical sense is a means of communication. Audio-visual devices have frequently been used effectively in language classes. However, since both human nature and the language learning/teaching process are dynamic phenomena, the need for the newest techniques and technological devices is felt.

Many innovations and trends have been appearing in the field of Business English. These include activities informed by research, activities that focus on language and/or communication skills, activities that emphasize the learner's own responsibility for learning, and activities that make use of technology and, of course, the Internet, which is an extraordinary rich resource for teachers and learners, both in terms of ease of delivery and in terms of breadth of content. The Internet is an excellent source of teaching materials, which can be tailored to suit the needs of the students: websites with specific materials for teaching Business English, corporate and company websites, news websites containing a wide range of articles, etc. Keeping the material relevant will make the lessons more interesting and meet the needs of the students more fully.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВХОЖДЕНИЯ
ВУЗОВ ДОНБАССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*ЗИНЧЕНКО В.О.,
канд. пед. наук, доцент, член-корреспондент МАНПО,
директор Института торговли, обслуживающих технологий и туризма
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»*

Во всем мире образование рассматривается как ведущий фактор стабильного развития общества и государства, их безопасности, независимости и конкурентоспособности. Поэтому государство считает важным регулировать и определенным образом контролировать все

уровни системы образования с целью формирования гармонично развитой, социально активной, творческой и компетентной личности, способной внести весомый вклад в динамическое развитие общества.

В непростых условиях становления Луганской и Донецкой Народных Республик вопросы обеспечения эффективной работы системы высшего образования являются не менее значимыми, чем полноценное восстановление промышленности Донбасса, поскольку отсутствие молодых специалистов, готовых подхватить эстафету у опытных профессионалов, сведет все усилия по запуску предприятий к нулю.

Гуманитарная блокада со стороны Украины ускорила интеграционные процессы образовательных систем молодых республик в российское образовательное пространство. Процесс этот непростой, поскольку, несмотря на близость подходов в осуществлении образовательной деятельности, существует ряд противоречий и проблем, требующих своего разрешения.

Необходимо отметить, что вузы Донбасса, как и вузы России, имеют опыт интеграции с европейской (Болонской) образовательной системой. Переход к Болонской системе в Украине сопровождался множеством позитивных и негативных изменений в системе высшего образования. Главным приобретением процесса «интеграции» в европейское образовательное пространство для вузов Донбасса стало четкое понимание того, что любые интеграционные процессы, особенно в сфере образования, должны проходить постепенно и на научно обоснованной основе.

Такой основой прежде всего должна быть законодательная база образовательной деятельности. В отличие от достаточно жесткой регламентации украинским законодательством всей деятельности вузов, в Российской Федерации вузы наделены широкой академической свободой, что позволяет более успешно через разработку локальных нормативных актов решать вопросы обеспечения качественной подготовки специалистов с учетом специфики их профессиональной деятельности.

Поэтому перед формирующимися системами высшего образования молодых республик стоит непростая задача: создать законодательную основу в сфере высшего образования и науки для последующего формирования вузами системы локальных нормативных актов с учетом особенностей их образовательной деятельности. Собственный управленческий опыт свидетельствует, что эта работа будет успешной,

если к процессу разработки и принятия нормативных актов привлечь ведущих специалистов кафедр, факультетов, институтов. Это позволит реализовать такие принципы управления качеством образовательного процесса, как системность, целостность и партнерства, и учесть специфику подготовки специалистов для разных сфер деятельности, проводимой структурными подразделениями вуза.

Следующей проблемой является переход на российские образовательные стандарты нового поколения. Этот процесс усложняется тем, что в Российской Федерации обновление образовательных стандартов еще продолжается, а среди ученых и практиков высшей школы идет серьезная полемика относительно качества новых стандартов, их несогласованности с профессиональными стандартами и полной свободой вузов в формировании образовательных программ и учебных планов. Эта свобода выражается не только в разных подходах к содержанию теоретической подготовки, но и в стремлении свести к минимуму объемы практик, что негативно отразится на качестве подготовки специалистов, сложностях их последующего трудоустройства.

При этом основным вопросом остается содержание образования. На что должны ориентироваться педагогические коллективы выпускающих кафедр вузов Донбасса при формировании образовательных программ и учебных планов: на примерные образовательные программы, часть которых сформирована еще по требованиям ГОС ВПО, требования работодателей или собственные наработки в подготовке специалистов?

В формировании содержания образования мы должны исходить из необходимости инновационного развития производственной и непромышленной сфер республик, интеграции наших экономик в российское и евразийское экономические пространства. Поэтому активным участником в формировании содержания образования должно стать государство, которое на основе принятых планов экономического и социального развития задаст вектор образовательной деятельности вузов Донбасса на среднесрочную перспективу.

На наш взгляд, образовательная и экономическая интеграция – вопросы взаимосвязанные, поскольку движение товаров и услуг, расширение границ евразийского рынка труда естественным образом вызовет необходимость пересмотра требований к качественной подготовке специалистов, модернизации образовательного процесса в

вузах, организации сетевого образовательного и научного взаимодействия между вузами Донбасса и Российской Федерации.

Выявленные проблемы интеграции в российское образовательное пространство требуют от нас значительных усилий по их разрешению, кропотливой командной работы, критического осмысления как собственного предыдущего опыта образовательной деятельности, так и наработок российских коллег.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ

*КОЛОМИЙЦЕВА К.А.,
аспирант кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики».*

В современном мире активно формируются и развиваются такие явления и процессы как интеграция, глобализация, полиэтничность, мультикультурализм и толерантность. Соответственно, вместе с развитием информационных технологий актуализируется и кросс-культурная коммуникация.

Понятие «кросс-культурный» образовано от английского слова «cross», которое означает «пересекать», переходить, и «culture», которое во всех языках имеет одинаковое значение – культура. Таким образом, дословно этот термин можно перевести как «пересечение культур». Соответственно, кросс-культурная коммуникация – это коммуникация на стыке или пересечении разных культур. Сегодня мы понимаем кросс-культурное общение как межперсональную коммуникацию в специальном контексте, когда один участник обнаруживает собственное культурное отличие от другого. В свою очередь, кросс-культурная компетентность определяется возможностью и качеством осуществления коммуникантами процесса взаимодействия на кросс-культурном поле.

Знание культурного поля поможет избежать целого ряда ошибок, ведущих к снижению эффективности кросс-культурной коммуникации. Данный контекст определяется целым рядом факторов, лежащих вне поля языка и существующих в каждой культуре: это ценностные установки, демографические и гендерные характеристики, религиозная,

этническая, географическая и экономическая составляющие, социальный статус участников.

С течением времени разнообразие культур, практик ведения международных проектов увеличивается, а вместе с тем возрастает необходимость кросс-культурного менеджмента как инструмента принятия эффективных решений в условиях культурных и языковых различий и особенностей.

В многонациональных государствах, к числу которых относится Донецкая Народная Республика, представители разных культур общаются между собой на государственном языке (русском), которым они владеют относительно хорошо. Таким образом, в межкультурную коммуникацию вступают даже те люди, которые не знают никакого языка, кроме своего родного.

Система высшего профессионального образования в Донецкой Народной Республике находится в состоянии реформирования. Одно из ключевых направлений преобразований – реализация компетентностно-ориентированного профессионального образования.

Главной причиной актуализации способностей специалиста к взаимодействию в межкультурной среде являются процессы глобализации экономики и интернационализации менеджмента, которые начали развиваться в конце XX – начале XXI веков.

Вместе с тем, следует отметить, что на данном этапе развития международного сотрудничества перемещения иностранных граждан в /из государства имеют относительный характер, так как отсутствует нормативно-законодательная база, не до конца разработаны критерии нострификации документов об образовании иностранных граждан, предоставлении им образовательных услуг при валидации данных документов при приеме на работу. Для эффективного сотрудничества вновь прибывшие в государство иностранные граждане, представители национальных меньшинств, проживающие на территории данного государства, которые претендуют на обучение или трудоустройство в сфере высшего профессионального образования, нуждаются в четких научно-методических рекомендациях, которые, в свою очередь, должны быть направлены на поддержку и развитие интернационального взаимодействия между представителями разных национальных культур, находящихся во взаимодействии.

Следует отметить, что еще совсем недавно в мире существовали достаточно изолированные национальные системы менеджмента,

построение которых осуществлялось с учетом национальных традиций и культурных особенностей. На сегодняшний день, благодаря интернационализации менеджмента, происходит взаимное обогащение национальных моделей менеджмента на основе использования лучших зарубежных практик ведущих специалистов данной сферы деятельности. Вместе с тем, процессы интернационализации и глобализации не проходят гладко: контакты представителей разных культур вызывают множество проблем, которые возникают вследствие разного восприятия внешнего социального поля, ценностей, религиозных верований, культурных обычаев и традиций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КОСТИНА Л.Н.,

*канд. гос. упр., доцент, проректор по учебной работе
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современные предприятия в период становления Донецкой Народной Республики находятся в процессе таких изменений: реструктуризация, освоение новых рынков, внедрение системы управления качеством. Требуется коренное изменение и система высшего профессионального образования (далее – ВПО) в период изменений в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни.

Для повышения эффективности образовательной деятельности в сложившихся условиях необходимо по-новому рассматривать процесс управления. С помощью проектов все чаще решаются сложные задачи и проблемы во всех сферах деятельности.

Цель исследования состоит в проведении анализа процесса реформирования системы ВПО с использованием проектного подхода.

Объектом исследования является система ВПО Донецкой Народной Республики и условия ее функционирования. Предметом исследования являются изменения и риски, возникающие при реформировании данной системы.

Использование проектного подхода при реформировании системы ВПО имеет ряд преимуществ. При сравнении функционального и проектного менеджмента преимущества последнего состоят в том, что проект всегда функционирует в определенном окружении, включающий внутренний и внешние компоненты, учитывает экономические, социальные, политические, нормативные, культурные и иные факторы. Проект можно определить как комплекс взаимосвязанных мероприятий, разработанных для достижения конкретных целей на протяжении определенного времени при установленных ресурсных ограничениях.

Основной целью проекта реформирования системы ВПО в ДНР является создание эффективной системы управления образованием, обеспечивающей взаимодействие Республики и общественности в интересах динамичного развития и высокого качества образования, его многообразия и ориентации на удовлетворение запросов личности и общества.

Эффективность каждой реформы напрямую зависит от возможности своевременного отражения изменений, зафиксированных в новых законодательных актах, в текущей деятельности организаций, которых она касается [2, с. 101].

Процессы принятия решения в управлении проектами происходят в условиях неопределенности, обусловленной следующими факторами: неполная информация всех параметров проекта для выбора оптимального решения; невозможность полного и точного учета даже доступной информации; факторы случайности и непредсказуемые характеристики поведения среды; наличие субъективных факторов

Таким образом, реализация проекта происходит в условиях неопределенности и рисков. Эти две категории взаимозависимы.

Эффект от проводимых реформ в системе образования на самом деле может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, какие именно риски реализуются – несущие в себе негативные или позитивные последствия. Риски, реализация которых представляет собой отрицательный исход для образовательного учреждения, являются угрозами, а риски, последствия реализации которых проявляются в положительных, благоприятных изменениях, являются возможностями [1, с. 161].

Риски – это возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, затрат в связи с неопределенностью. То есть со случайными, незапланированными изменениями условий

экономической деятельности, в том числе форс-мажорными обстоятельствами, вызванными военными, политическими действиями, возможностью получения непредсказуемого результата от принятого решения, действия.

Требуют рассмотрения как внутренние, так и внешние риски.

К внутренним рискам, возможным при реформировании, можно отнести риски, возникающие непосредственно при организации образовательного процесса в образовательной организации.

Для каждой ситуации рекомендуется разрабатывать оптимистические, средние и пессимистические прогнозы. Другая возможность учета неопределенности заключается в коррекции целевых величин таким способом, что им присваиваются коэффициенты, выражающие степень их достоверности [3, с. 172].

Для минимизации типовых рисков, которые могут возникнуть при реформировании ВПО ДНР, проведена экспертная оценка вероятности реализации конкретных групп рисков. Экспертная оценка возможных рисков показала, что негативные последствия могут повлечь за собой реализацию рисков практически всех выделенных групп, как формализованных в рамках различных нормативных документах, так и фактически возникающих в реальной действительности образовательных организаций и являющихся следствием реформирования системы ВПО.

Рисками можно и нужно управлять. Управление рисками – совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих действий.

Основными практическими результатами работы являются выявление рисков, возможных в процессе реформирования системы высшего профессионального образования, проведение экспертной оценки вероятности их реализации, разработка рекомендаций по их минимизации с использованием проектного подхода.

Литература

1. Казак А.Ю. Риски, связанные с реформированием национальной системы образования: проблемы оценки управления / А.Ю. Казак, Ю.Э. Слепухина // *Фундаментальные исследования*. – 2013. – № 6-1. – С. 159-163.

2. Мадорская Ю.М. Проблемы управления изменениями системы менеджмента качества организации (на примере вуза) / Ю.М.

Мадорская, А.Д. Хохрина // Науч.-практ. конф. «Право и экономика в государствах – бывших республиках СССР: история и современность, проблемы и перспективы развития» – (Санкт-Петербург, 20-21 декабря 2012 г.).

3. Мамаева Л.Н. Управление рисками: учебное пособие / Л.Н. Мамаева. – М.: Дашков и К, 2013. – 256 с.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ВОЛКОВА Д.А.,

аспирантка кафедры менеджмента непроизводственной сферы

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Управление выступает критерием выделения структурных элементов социальной системы, в частности, педагогической. Путем управления реализуется цель, которая стоит перед социальной системой и определяет характер ее функционирования и развития (В.Г. Афанасьев). По мнению В.О. Якунина, решение проблем обучения и воспитания требует системного подхода. По его определению, педагогические системы являются реальными (по происхождению), социальными (по субстанциональному признаку), сложными (по уровню сложности), открытыми (по характеру взаимодействия с внешней средой), динамическими (по признаку непостоянства), вероятными (по способу детерминации), такими, которые осуществляют самоуправление (по признаку управляемости).

Педагогическая система – это социально обусловленная целостность участников педагогического процесса, которые взаимодействуют на основаниях сотрудничества между собой, окружающей средой и его духовными и материальными ценностями, которая направлена на формирование и развитие личности. Педагогическую систему представляет как образовательное учреждение, так и целостный педагогический процесс, в котором процесс обучения является подсистемой и также рассматривается как система. Учебное занятие выступает подсистемой процесса обучения. Современные исследователи по-разному представляют структуру педагогической системы

Е.Л. Белкин представляет педагогический процесс как педагогическую систему – часть социальной системы. Его педагогическая система состоит из шести элементов и представлена в виде перевернутого дерева, все элементы которого взаимосвязаны (рис. 1).

Педагогический процесс – это способ организации воспитательных отношений, заключающийся в целенаправленном отборе и использовании внешних факторов развития участников. Он создается педагогом. Вне зависимости от места применения педагогический процесс имеет одну и ту же структуру: цель – принципы – содержание – методы – средства – формы.

Рис. 1. Педагогическая система (Е.А. Белкин)

Цель отражает тот конечный результат педагогического взаимодействия, к которому стремятся педагог и студент. Принципы предназначены для определения основных направлений достижения цели. Содержание – это часть опыта поколений, которая передается учащимся для достижения поставленной цели согласно выбранным направлениям.

Рис. 2. Структура педагогической системы В.Я. Сквирской

Методы – это действия педагога и ученика, с помощью которых передается и принимается содержание. Средства как материализованные предметные способы «работы» с содержанием используются в единстве с методами. Формы организации педагогического процесса придают ему логическую завершенность, законченность.

Система, предложенная Н.В. Кузьминой, характеризуется пересечением вертикальных и горизонтальных связей между всеми ее элементами (рис. 3).

Рис.3. Структура педагогической системы Н.В. Кузьминой

Несмотря на отличия в рассмотренных системах, они содержат обязательные составляющие: цель, субъект педагогического процесса, способы или условия взаимодействия между ними. Для обеспечения эффективного функционирования и развития педагогических систем, упорядочения процессов и состояний в них, нейтрализации деструктивного влияния стихийных факторов необходимым является управление.

Литература

1. Артюшина М.В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / М.В. Артюшина, Л.М. Журавська, Л.А. Колесніченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.
2. Якунин В.А. Педагогическая психология: учебное пособие / В.А. Якунин – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2000. – 250 с.

НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

КУЛЕШОВА Л.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

ШЕВЧЕНКО А.В.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической
деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одним из важных направлений реализации кадровой политики в Донецкой Народной Республике при формировании конкурентоспособных трудовых ресурсов является управление выбором профессии через систему мероприятий профессиональной ориентации населения.

Функционирование нынешнего общества требует личностей с определенной «начинкой», то есть таких, которые способны адаптироваться к чрезвычайно сложным условиям жизнедеятельности, рыночной экономики, борьбы за высший (лучший) статус в обществе, систематически овладевать новыми знаниями, навыками и умениями, преодолевать препятствия, достигая поставленной цели, не нанося при этом вреда своему психическому здоровью и сохраняя моральную устойчивость.

Современное молодое поколение понимает необходимость саморазвития, повышения уровня своих знаний, но в то же время, даже обладая блестящими знаниями, понимает, что невозможно устроиться на успешную работу, если не соответствовать тем требованиям, которые диктует рыночная экономика. Молодые люди сталкиваются с большими трудностями при поиске работы или устройстве на практику. Это лишний раз подтверждает тот факт, что современный рынок молодых специалистов остро нуждается в детальном изучении, выявлении и развитии у молодежи факторов обеспечения своей конкурентоспособности. В связи с этим актуальными становятся две проблемы:

- во-первых, конкурентоориентированность молодых людей;
- во-вторых, умение личными возможностями способствовать обеспечению будущей конкурентоспособности на рынке труда.

Конкурентоспособный специалист не может не быть конкурентоориентированным.

Конкурентоориентированный специалист способен достигать поставленных целей в быстро меняющихся ситуациях (экономических, политических, социокультурных) за счет владения методами решения большего количества профессиональных задач и наличия определенных личностных качеств, которые позволяют совершенствовать свои компетенции с учетом регионального рынка труда. Как видно из этого определения, конкурентоспособный и конкурентоориентированный специалист являются понятиями, которые взаимодополняют характеристику специалиста, востребованного на рынке труда.

Учитывая сегодняшнюю непростую политическую, экономическую и социальную ситуацию в ДНР, решить проблему подготовки конкурентоориентированных специалистов может создание профориентационного кластера (рис. 1).

Рис. 1. Структура профориентационного кластера

Профориентационный кластер – это не столько структура, сколько идеология. Создание профориентационного кластера – задача непростая, и решить её можно только на основе объединения всех составляющих. Главное в этом объединении то, что все структурные единицы кластера являются равноправными партнерами в проведении образовательного обучения и организации профориентационной работы.

Формирование конкурентоориентированной личности в профориентационном кластере осуществляется через взаимодополняющую воспитательную деятельность и психолого-педагогическую поддержку личностного развития. Воспитательная функция осуществляется во всех учебных заведениях профориентационного кластера и поэтапно формирует составляющие конкурентоориентированной личности. Необходимо обратить внимание на то, что большинство важных для конкурентоориентированного специалиста качеств закладываются и формируются в детстве под влиянием семьи и дошкольных учебных заведений. В центре всех мероприятий, проводимых в рамках профориентационного кластера, оказывается НЕ специальность, а конкретный ученик, студент. Важнейший аспект – личностное отношение к студенту после получения образования, когда происходит поиск путей реализации личности как конкурентоспособного специалиста.

Таким образом, именно в условиях профориентационного кластера как взаимодействующей и взаимосвязанной структуры можно формировать и воспитывать конкурентоориентированную личность, которая по своей сути является конкурентоспособным специалистом. Его формирование необходимо начинать с детства, и его развитие должно происходить в течение всей жизни.

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ. ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ИССЛЕДОВАНИЙ

*КУЧЕРАК О.В.,
аспирант кафедры менеджмента непромышленной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема развития механизмов реформирования высшего образования стала повесткой дня практически всех региональных вузов. Это вызвано поисками университетов своего места и роли в процессах обеспечения конкурентоспособности региона и страны в целом. Определение вузами стартовых позиций становится актуальной задачей, для решения которой каждому разработчику потребуется сформировать свое представление о переднем крае исследований. По нашему

мнению, решению этой задачи должно предшествовать исследование истории и логики этого процесса.

Заблоцкая О.А., решая подобную задачу [1], установила прямую связь логики и динамики развития системы университетского образования с историческими событиями, предложив периодизацию его реформирования в 5 этапов:

первый (XII-XIV вв.) – становление многоуровневой системы университетского образования и формирование основных элементов учебного процесса;

второй этап (XV-XVIII вв.) – период застоя, забвения идей гуманизма эпохи Возрождения и ликвидации университетов;

третий (XIX – нач. XX вв.) – возрождение университетов как государственных учреждений;

четвертый (вторая половина XX в.) – период создания университетских технологических институтов, университетских институтов подготовки учителей, университетских профессиональных институтов и специализации образования;

пятый – начало XXI в. – этап интеграции университетов в единое европейское образовательное пространство, создания Агентства по оценке научных исследований и эффективности высшего образования.

Садковой В.П. [6] рассматривал уже современную мировую практику становления и развития исследовательских университетов. В результате им было установлено следующее: в странах-инновационных лидерах исследовательские университеты стали трансформироваться в университетские заведения мирового класса. Определяющими факторами в университетском соревновании за мировое лидерство становятся интеллектуальный капитал, инновационные системы, международное сотрудничество при увеличении и диверсификации финансовых потоков, которые поступают в распоряжение университета.

Полякова Л.П. [5] исследовала логику трансформации исследовательских университетов в инновационные университетские комплексы, способные решать проблемы построения экономики и общества, основанных на знаниях. Механизм государственного управления инновационным развитием комплекса рекомендовано создавать на основе взаимодействия внешних и внутренних факторов их текущей деятельности, способных повысить привлекательность и конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке услуг. Устойчивую работу этого механизма должен обеспечивать специально

создаваемый учебный центр, цель которого – организация и управление образовательной деятельностью, подготовка инновационно-ориентированных специалистов в сфере использования современных информационных технологий в менеджменте и экономике. Эта работа должна проводиться на основе интеграции научно-технических, образовательных, исследовательских подразделений, а также инновационных структур университетского комплекса и экономических субъектов региона, мотивированных на осуществление инновационной деятельности.

Демененко И.А. и Шевчук Л.Н. [2] проанализировали природу низких темпов модернизации системы высшего профессионального образования и пришли к выводу о том, что она определяется тремя проблемами: местом, которое занимает образование в современном общественном развитии; состоянием, в котором в последние десятилетия находится сфера образования; гарантией трудоустройства своих выпускников. Выходом из этой ситуации они считают конвергенцию проблем модернизации системы высшего образования в клиентоориентированный подход, который рассматривает клиентов как основной ресурс, обеспечивающий прибыльность, эффективность и конкурентоспособность системы высшего профессионального образования. В качестве внутренних клиентов-потребителей услуг выступают студенты, преподаватели, администрация и персонал университета. А внешними клиентами учреждений высшего профессионального образования являются: абитуриенты, родители и работодатели.

В дальнейшем Демененко И.А. и Шавырина И.В. [1] разработали Концепцию построения механизма управления развитием высшей школы на основе клиентоориентированного подхода.

Мирзагалямова З.Н. и Фатыхова Л.И. [4] рекомендуют осуществлять системную трансформацию всех сторон деятельности вуза. В основе такой трансформации должны лежать продуктивные, управленческие, организационные и технологические инновации образовательной сферы. По их мнению, особое место в системе вузовской науки будет принадлежать национальным исследовательским университетам, производящим знания, обеспечивающие опережающую подготовку научно-образовательной, управленческой, технологической и культурной элиты, готовых к развертыванию структур инновационного типа и информационных систем.

Анализ логики и динамики развития системы университетского образования позволяет сделать следующие выводы.

1. Передний край реформирования высшего образования в регионах характеризуется поэтапной трансформацией классических университетов сначала в исследовательские, а затем последних – в инновационные. В основе этой трансформации лежит Концепция клиентоориентированного подхода к управлению развитием высшей школы.

2. Механизмы реформирования высшего образования предлагается создавать на основе взаимодействия внешних и внутренних факторов их текущей деятельности, за счет внедрения современных методов управления, совершенствования материально-технической базы, повышения качества образовательных услуг и квалификационного уровня профессорско-преподавательского состава. Управление направлением, масштабами и темпами преобразований высшего образования в этом механизме предлагается осуществлять с помощью Учебного центра, созданного как подсистема университетского комплекса.

3. Поиск эффективных организационно-деятельностных конструкций Учебных центров в механизмах управления реформированием высшего образования в регионах является актуальным и представляет собой передний край исследований и разработок.

Литература

1. Демененко И.А. Концептуализация клиентоориентированного подхода в управлении высшей школой / И.А. Демененко, И.В. Шавырина // Научный результат. Серия: Социология и управление. – 2016. – № 1 (7). – С. 3-6. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>, свободный

2. Демененко ИА. Конвергенция проблем модернизации системы высшего образования / И.А. Демененко, Л.Н. Шевчук // Научный результат. Серия: Социология и управление. – 2016. – № 1 (7). – С. 7-11. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>, свободный.

3. Заблоцкая О.А. Университетское образование во Франции: становление и развитие / О.А. Заблоцкая // Известия ЮФУ. Технические

науки. Тематический выпуск «Педагогика и психология». – 2012. – Т. 135 . – №. 10.

4. Мирзагалямова З.Н. О совершенствовании системы подготовки кадров высшей квалификации / З.Н. Мирзагалямова, Л.И. Фатыхова // Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – № 4. – С. 74-79.

5. Полякова Л.П. Державне управління інформаційно-освітнім середовищем інноваційних університетських комплексів: монографія / Л.П. Полякова; за заг. ред. О.С. Поважного. – Донецьк: «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 351 с.

6. Садковой В.П. Государственное регулирование процессов реформирования высшего образования Украины в сфере гражданской защиты / В.П. Садковой // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – № 7. – Т. 9. – С. 49-56.

О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ» СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ
38.03.04 ПРОФИЛЬ «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ»

*ЛАВРУК Л.Г.,
преподаватель кафедры высшей математики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Становление и развитие Донецкой Народной Республики проходит в непростых политических и социально-экономических условиях. При этом путь, избранный нашим регионом, обосновывает необходимость модернизации всех сфер общественной жизни и прежде всего – образования. Ведь именно образование в современных реалиях становится ведущим генератором общественных изменений. Любые кардинальные перемены как на макро-, так и на микроуровнях возможны при наличии инноваций в сфере образовательного менеджмента.

Процесс модернизации образования в Донецкой Народной Республике предполагает формирование качественно новой системы, которая могла бы отвечать требованиям современного мира и учитывать как международный опыт, так и особенности отечественных социокультурных условий.

До недавнего времени в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» студентами направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля «Региональное управление и местное самоуправление» (РУМС) изучались математические дисциплины высшая математика и теория вероятностей и математическая статистика. Принимая во внимание современные тенденции, наблюдаемые в сфере управления, необходимо отметить повышение требований к профессиональной компетентности управленца, к его умению планировать и достигать поставленных целей в условиях ограничений. В результате для данных специальностей была разработана учебная дисциплина «Математические методы и модели в управлении», в рамках которой рассматриваются различные современные математические методы и модели теории принятия решений.

Объем дисциплины составляет 2 кредита (72 часа). На аудиторную работу студентов отводится 32 часа, из которых лекции – 16 ч, семинарские занятия – 16 ч. Самостоятельная работа студентов составляет 40 ч.

Цель данной учебной дисциплины – предоставление информации базового уровня о математических моделях и методах исследования разнообразных социально-экономических проблем и ситуаций, связанных с управленческой деятельностью.

Данная учебная дисциплина состоит из двух разделов: математические модели экономических задач и оптимизационные методы. В рамках первого раздела рассматриваются: задача планирования производства, задача о смесях, задача минимизации отходов и решение транспортной задачи. Второй раздел знакомит студента с основными элементами сетевого планирования, с теорией расписаний и теорией игр. Для студентов очной формы обучения текущий контроль проводится в форме письменной проверки (1 контрольная работа) и заданий для самостоятельной работы (6 индивидуальных заданий). Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и позволяет оценить уровень сформированности компетенций в целом по дисциплине.

Следует отметить и тот факт, что для эффективного изучения и успешного усвоения содержания учебной дисциплины «Математические методы и модели в управлении» необходимо, чтобы студенты имели достаточный уровень математической подготовки, а именно знали:

- методы и типовые задачи линейной алгебры,
- методы и типовые задачи аналитической геометрии,
- методы и типовые задачи дифференцирования функций,
- методы и типовые задачи интегрирования функций,
- методы и типовые задачи теории вероятностей,
- методы и типовые задачи математической статистики.

Принятие эффективных управленческих решений – главная задача грамотного управленца и руководителя. Но, если существует множество вариантов решений, в каждом конкретном случае математические модели позволяют без перебора всех возможных находить при заданных условиях самый оптимальный вариант. Следовательно, профессионализм управленца в значительной степени зависит от знания математических методов и умения строить математические модели в ходе процесса управления.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

ЛЕОНОВА Е.И.,

аспирантка кафедры маркетинга и логистики

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В период становления Донецкой Народной Республики, вследствие активных боевых действий, экономической блокады и некоторого оттока специалистов, возникла острая необходимость в восполнении научных кадров в приоритетных отраслях экономики, способных стать отправными точками в инвестиционном и инновационном развитии страны.

Учитывая данный факт, а также потребности современного мира, главный акцент в образовательной сфере, на наш взгляд, должен быть сделан в следующих направлениях: компетенции и умения, получаемые будущими выпускниками, их профессиональная эффективность; сотрудничество в области НИОКР – участие студентов и преподавателей в научных работах и конференциях; сотрудничество в области трудоустройства и карьеры.

Решение данных задач возможно при эффективном взаимодействии государства, образования и бизнеса, что является залогом формирования конкурентоспособной экономики государства (рис. 1). Научные круги обязаны быть тесно связаны с деловым миром.

Рис. 1. Модель взаимосвязи структурных элементов образовательных кластеров

В университетах сфера образования и научно-исследовательской деятельности должна быть интегрирована в развитие экономики знаний. В частности, университеты должны взаимодействовать с предприятиями с целью максимальной капитализации знаний [1, с. 5].

Сегодня в Донецкой Народной Республике основной объем научных исследований фундаментального характера приходится не на университеты (вузы), как в большинстве стран мира, а на научно-исследовательские институты.

В то же время вузы в большей степени осуществляют подготовку кадров, в том числе и высшей квалификации, при достаточно слабой научной базе и скромных масштабах финансирования НИОКР. Создание инфраструктуры для содействия развитию связей между наукой и бизнесом в такой системе представляет собой нетривиальную задачу, поскольку на формировании инфраструктуры вокруг университетов будут сказываться недостаток научного потенциала, а в случае создания ее при научных организациях - нехватка молодых кадров.

Научно-техническая и инновационная политика, поддержка определенных видов НИОКР находятся в ведении целого ряда министерств, координация усилий между которыми развита слабо.

Взаимодействие в цепочке «наука – бизнес» пока еще остается недостаточно развитым.

Чтобы наладить эффективное взаимодействие между структурными элементами цепочки «государство-образование-бизнес», учитывая также иностранный опыт, необходимо:

- внедрение инновационной научно-методической составляющей (расширение и корректировка перечня направлений подготовки, специальностей, присвоения квалификаций с учетом предоставления заявок министерств и ведомств, ориентация на рынок труда; переход на

новые поколения государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и др.);

- информатизация учебного процесса (расширение технопарка и обновление лицензионного программного обеспечения);

- запуск комплексной системы содействия трудоустройству выпускников (целевой набор);

- создание и внедрение республиканской программы по взаимодействию ОО ВПО и предприятий ДНР с целью предоставления мест прохождения студентами учебно-производственных практик и предоставлению первого рабочего места выпускникам;

- усиление международной интеграции;

- повышение уровня научных исследований и престижности труда научных работников (повышение заработной платы, введение системы стимулирования для работников, обновление материальной базы научных учреждений и др.);

- оптимизация структуры научных учреждений в соответствии с приоритетными направлениями научных исследований и подготовкой молодых ученых;

- создание благоприятных условий для проведения научно-технической деятельности и внедрения инноваций. Предоставление налоговых льгот организациям и предприятиям по налогообложению средств, направляемых на проведение НИОКР и на внедрение инновационных научных и научно-технических результатов;

- обеспечение рынка сбыта инноваций, созданных по государственному заказу;

- совершенствование системы государственной научной аттестации:

- оптимизация действующих диссертационных советов по различным отраслям науки;

- обеспечение возможности проведения защиты диссертаций, подготовленных соискателями, прошедшими подготовку в аспирантуре, докторантуре по специальностям, по которым отсутствуют диссертационные советы в Донецкой Народной Республике;

- повышение качества диссертационных исследований и проведение их экспертиз диссертационными советами и экспертными советами Высшей аттестационной комиссии;

- расширение состава экспертных советов Высшей аттестационной комиссии за счет привлечения зарубежных ученых;

- введение для бизнесменов и госслужащих специальных степеней DBA и DPA (доктор бизнес администрирования, доктор государственного управления).

Литература

1. Etzkowitz H. Model' troynoy spirali [The Triple Helix]. Innovatsii. – 2011. – № 4 (150). – P. 5-10.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ЛЫЧКО Л.Я.,

канд. пед. наук, доцент,

заведующая кафедрой иностранных языков

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

С обретением независимости у Донецкой Народной Республики появилась необходимость в регламентации всех сторон своей жизнедеятельности и управлении всеми процессами, происходящими в молодом государстве, важную и неотъемлемую часть которых составляет реформирование системы образования. Для того, чтобы этот процесс был успешным, необходимо выстроить такую систему управления всеми изменениями и нововведениями, чтобы она была эффективной на всех его этапах.

В данных тезисах мы рассмотрим некоторые проблемы, которые возникают в процессе управления системой образования на современном этапе.

Происходящие в настоящее время изменения в системе образования имеют динамический характер, так как перед органами власти стоит задача в кратчайший период обеспечить государство высокообразованными молодыми специалистами для всех сфер жизнедеятельности. За короткий период был принят ряд законов и постановлений, которые определяют преобразование и развитие системы образования и регламентируют деятельность образовательных организаций. Важнейшим из них является «Закон об образовании», в котором зафиксированы положения об основных принципах государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, системы образования, ее структуры и т.д. [1]. В кратчайшие сроки были разработаны стандарты обучения, созданы программы обучения, идет процесс лицензирования образовательных учреждений. Однако в процессе перехода к новой системе образования в работе республиканских и муниципальных органов управления на функциональном уровне наблюдаются следующие недостатки:

- на данном этапе, несмотря на активность аппарата управления, нормативно-правовая база системы образования еще не до конца

сформирована. Некоторые документы не согласуются друг с другом, а иногда вступают в противоречия; некоторые элементы системы совсем не обеспечены соответствующими документами, что вынуждает принимать временные положения на местах;

- перенос в новую систему устаревших методов и принципов управления устаревших стилей и стереотипов управленческой деятельности. Это ведет к чрезмерному контролю над деятельностью образовательных организаций, излишне строгой отчетности, что, в свою очередь, порождает поток документов внутри самой организации;

- из-за многообразия задач аппарат управления системой образования уделяет слишком много внимания функционированию уже созданных элементов системы образования, что может замедлять процесс стратегического планирования;

- не всегда ясен механизм реализации некоторых решений аппарата управления, что связано с вышеупомянутыми проблемами.

Для устранения выявленных недостатков предлагаем следующие решения:

1. Планомерно и методично совершенствовать нормативно-правовую базу системы образования, по возможности охватывая все аспекты этой системы в их совокупности. Особое внимание должно уделяться подготовке квалифицированных кадров, имеющих достаточную компетентность для реформаторской деятельности.

2. Снизить уровень вмешательства республиканских и муниципальных органов управления в деятельность организаций более низкого уровня, руководствуясь принципом рациональной централизации управления. В соответствии с ним вмешательство в деятельность вышестоящей организации происходит только тогда, когда нижестоящая организация не выполняет возложенные на нее функции. В идеале вышестоящие организации должны выстраивать партнерские взаимоотношения с нижестоящими.

3. Структурировать функции управления системой образования. Можно выделить внешние (основные) функции, обеспечивающие оказание образовательных услуг, и внутренние (вспомогательные), обеспечивающие функционирование системы управления [2]. При этом необходимо уделить особое внимание основным функциям образования, действительно для всех его уровней: управление качеством, доступностью и эффективностью образования, которые должны стать объединяющими факторами для всей системы образования.

Подытоживая вышеизложенное, можно прийти к заключению, что в процессе управления реформированием системы образования недостатки неизбежны, однако они могут быть устранены, если вся система образования будет нацелена на совершенствование своей работы.

Литература

1. Закон об образовании ДНР, принятый Постановлением Народного Совета ДНР 19.06.2015г. № 1-233П-НС - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ИНС от 07.07.2015. - № 55.

2. Новиков А.М. Как модернизировать управление образованием? / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.anovikov.ru/artikle/upr.htm>

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

МАТВЕИЧЕВА Ю.О.,

*канд. культурологии, доцент кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В период глобальных изменений и переосмысления социальных, социально-педагогических процессов и явлений активизируется поиск их объективных методологических принципов. Исследуя проблемы педагогики, психологии, социологии, лингводидактики и других наук, исследователи утверждают, что обобщенной методологической основой выступает культурологический подход. Именно культурологическая составляющая профессионального образования может сыграть решающую роль во взаимодействии различных стран, поскольку эффективность каждой цивилизации в значительной степени определяется её культурой.

Культурологический подход к исследованию проблем образования – это совокупность теоретико-методологических положений и организационно-методических мероприятий, направленных на создание условий для усвоения и трансляции ценностей и технологий, обеспечивающих творческую самореализацию личности.

На сегодня как в отечественной, так и в зарубежной науке находим много плодотворных идей в трудах, посвященных поликультурности в образовании. Н. Барышников, Дж. Бэнкс, К. Грант, О. Гукаленко, Н. Кузьмина, И. Макурина, Л. Супрунова, П. Янг, А. Данилюк, Ю. Давыдов, П. Сысоев, В. Сафонова и др. рассматривают поликультурное образование не только как феномен культуры, но и как основу образования XXI века.

Анализ зарубежного опыта по разработке технологий формирования межкультурной компетентности позволяет выделить следующие технологии:

- кросс-культурный анализ и комментирование профильных аутентичных текстов осуществляется с помощью анализа и сопоставления культурных различий с точки зрения норм; профессионального поведения носителей иностранного языка, их профессиональных качеств в условиях осуществления профессиональной деятельности, ситуациях межкультурной коммуникации, отраженных в текстах профессиональной направленности;

- контекстное наблюдение заключается в анализе и выявлении особенностей профессионального поведения представителей другой культуры;

- критические инциденты используются для предоставления студентам возможности ознакомиться с примерами возникновения запутанных проблем или конфликтных ситуаций в процессе адаптации к иной культуре;

- межкультурный ассимилятор призван развивать у студентов способность чувствовать межкультурные особенности восприятия, интерпретации, норм, ценностей и поведения;

- технология тренинга, целью которого является развитие и формирование определенных качеств личности, которые повышают ее способность решать различные жизненные вопросы и проблемы [1, с. 58].

Эффективность культурологического подхода к процессу формирования профессиональной компетентности будущего менеджера обусловлена соблюдением принципов, разработанных В. Сафоновой:

- принцип дидактической культуросообразности. Проявляется в необходимости определить ценностное значение и значимость отобранного материала, целесообразность использования данного материала с учетом возрастного и интеллектуального потенциала студентов;

- принцип диалога культур и цивилизаций. Обнаруживается в необходимости анализа автентичных материалов с точки зрения возможности их потенциального использования при моделировании культурного пространства по принципу круга (от этнических субкультур до мировой культуры); в построении дидактической модели на основе контрастивно-сопоставительного изучения культур и цивилизаций с точки зрения исторического анализа; использование культурологического материала о родной стране;

- принцип доминирования проблемных культурологических задач. Сказывается в использовании серии заданий, которые направлены на сбор, интерпретацию, обобщение культурологической информации; в развитии поликультурной компетентности, которая помогает ориентироваться в коммуникативных нормах [2, с. 17-24].

В культурологии прослеживаются два основных направления исследования межкультурной коммуникации: первый из них имеет описательный характер. Его задачей является выявление, описание и интерпретация повседневного поведения людей с целью объяснения глубинных причин и определяющих факторов их культуры. Во втором направлении предметом исследования являются виды культурной деятельности социальных групп и индивидов, их нормы, правила и ценности.

Главная отличительная черта сложившейся поликультурной языковой личности заключается в ее готовности к поликультурному функционированию на всех уровнях межкультурной коммуникации: общемировом, межэтническом, межличностном.

Поликультурная личность – это личность, которая не потеряла и осознала собственную культурную идентичность. Специалист-менеджер со сложившейся поликультурной компетентностью – это лицо, которое не только владеет несколькими языками, но также имеет глубокие знания по культуре и истории как своего народа, так и других народов мира. Он учит избегать расизма, ксенофобии, эгоцентризма, готов к диалогу культур, к самоусовершенствованию в течение всей жизни.

Литература

1. Korhonen K.E. Intercultural Competence as Part of Professional Qualifications. A Training Experiment with Bachelor of Engineering Students Jyvaskyla / K.E. Korhonen. – University of Jyvaskyla, 2012. – 226 p.

2. Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 3. – С. 17-24.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

*МЕДВЕДЕВА-БОБКОВА Е.И.,
преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях современного рынка труда высокой конкурентной способностью отличаются специалисты, владеющие иностранными языками, в особенности английским. Поэтому интерес к проблемам преподавания и изучения иностранных языков приобрел новые масштабы. Каждое новое учебно-методическое пособие становится актуальным не только для тех, кто принимает активное участие в преподавании иностранного языка, но и для тех, кто непосредственно занимается его изучением.

Особой популярностью пользуются учебники, главная цель которых – обучение студентов активному использованию английского языка в своей будущей профессиональной деятельности. Для качественного достижения поставленной цели требуется тщательно продуманная методика и старательная разработка учебно-методического пособия. Рассмотрим основные требования к составлению учебника английского языка для студентов специальности «Менеджмент».

Учебное пособие по английскому языку для студентов, изучающих «менеджмент», должно быть разработано согласно программе профессионально-ориентированного английского языка и предназначен для высших учебных заведений направления подготовки «Менеджмент».

Стоит отметить, что при разработке и составлении учебно-методического пособия необходимо учитывать, что студенты должны обладать соответствующим уровнем знаний по английскому языку в объеме средней образовательной школы и первого этапа обучения в высшем учебном заведении.

Основными принципами разработки и составления учебно-методического пособия по английскому языку для студентов специальности «Менеджмент» являются: тематический подбор текстов; последовательное введение лексики и грамматики; профессиональная направленность говорения; ситуативные задания для усовершенствования профессиональных навыков говорения [1].

Учебно-методическое пособие должно состоять из нескольких разделов. Каждый раздел должен иметь свою тематическую направленность. С целью закрепления пройденного материала каждый раздел должен содержать дополнительные проверочные тестовые задания. Учебное пособие должно иметь предметный указатель и профессионально-ориентированный словарь по направлению подготовки «Менеджмент».

Учебно-методическое пособие должно быть четко структурировано, все его разделы должны быть построены по одинаковому принципу и включать в себя следующие элементы: вводная тематическая лексика и задания для её усвоения; профессионально-ориентированный текст и задания для работы с текстом; лексико-грамматические упражнения; коммуникативные упражнения для развития речи; аудирование и задания к прослушанным текстам; проверочные тестовые задания [3].

Важно отметить, что такая структура пособия дает возможность развития всех четырех навыков речевой деятельности, что в свою очередь способствует полноценному практическому использованию иностранного языка путем планомерного усвоения и закрепления профессиональной лексики, грамматики, навыков говорения, чтения, письма и аудирования.

При составлении учебного пособия по английскому языку немаловажным является тот факт, что многие достойные зарубежные учебники оказываются малоэффективными в условиях изучения английского языка русскоговорящими студентами. Главная причина заключается в том, что зарубежные авторы при составлении учебников не учитывают национальных особенностей, менталитета, специфики системы образования русскоязычных стран [2].

Особую актуальность при разработке и составлении учебного пособия по изучению английского языка приобретает принцип использования действительных жизненных реалий, в которых находится обучаемый. Таким образом, тематические тексты, задания по

аудированию и лексико-грамматические упражнения не должны быть слишком объёмными и включать в себя много статистического материала. Коммуникативная тематика заданий должна предлагать проблемные ситуации, свойственные национальному менталитету русскоговорящего студента, и тем самым повышать мотивацию к обучению и возможность развития коммуникативных навыков.

Следование четким рекомендациям по составлению учебно-методического пособия, основанным на научно-методических требованиях, позволит создать учебник нового поколения, максимально адаптированного к потребностям студентов специальности «Менеджмент».

Литература

1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

2. Пометун О.І. Компетентнісний підхід до оцінювання рівнів досягнень учнів / О.І. Пометун. – К.: Презентація на нараді Центру тестових технологій, 2004. – 10 с.

3. Учитель XXI века. Качество знаний студентов: содержание, организация, контроль: Материалы VII межвузовской науч.-практ. конф. (г. Москва, 7-8 декабря 2008 г.) / Отв. ред.: В.Т. Дмитриева. – М.: МГПУ, 2009. – 280 с.

СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ

МИКК Е.Ю.,

*преподаватель кафедры философии и психологии
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Исследователи отмечают, что религиозное возрождение в современном Донбассе началось с конца 80-х годов XX века и совпало по времени с горбачевской «перестройкой». Рост общественного интереса к вопросам религии в значительной мере был инициирован интеллигенцией. В целом внимание к религиозной тематике в эпоху кардинальных перемен объяснить несложно, поскольку именно в

периоды стремительных трансформаций общество испытывает потребность в прочном ядре своей культуры и идентичности, способном выдержать и интериоризировать любые нововведения.

Такое ядро культуры значительная часть общества в конце XX века «нашла» в православии, пройдя путь от неосознанного предпочтения до концептуального выбора. На новом уровне были осознаны идеи о том, что, начиная с крещения Руси, русская православная церковь была активным и мощным фактором становления русской государственности, а русская культура в основе своей формировалась как культура православная.

Цель исследования – раскрыть основные характеристики современного религиоведения, детерминированные особенностями предшествующих периодов развития общества и социального знания; сформулировать тезисы о содержательных и организационных проблемах развития религиоведения.

Как известно, власть большевиков провозгласила своей официальной идеологией «воинствующий атеизм». В 50-е годы его переименовали в «научный», на него была возложена задача окончательного избавления от церкви и религии как зловредного «пережитка в сознании». Теоретики «научного атеизма» опирались на идеи К. Маркса и сумели в этом убедить не только самих себя – на обыденном уровне общественного сознания с марксизмом до сих пор связывают наиболее одиозные факты подавления церкви и верующих. Однако заметим, что К. Маркс, выражая убеждение в неизбежном «закате религии» и торжестве «иррелигиозного будущего», отвергал идею насилия, которая у большевиков стала главным средством борьбы с религией и церковью. В этом глубокое различие между «марксистским атеизмом» и атеизмом «марксистско-ленинским», а тем более «ленинско-сталинским».

Функция оправдания борьбы с религией как борьбы с научно-технической и культурной отсталостью была возложена на «воинствующий атеизм». Её осуществление было возможным лишь при условии замалчивания сути религии, причин её значительного влияния на сознание огромного количества людей. Освященные «сверху» догмы «воинствующего атеизма» жестко определили русло, в котором развивалось советское религиоведение и практика государственно-церковных отношений, воплощавшаяся в антицерковном терроре 20-30-х годов, в кампании по «плановому» сокращению числа церквей в

хрущевскую «оттепель», в судебных преследованиях «нерегистрируемых сект», религиозных «экстремистов» и диссидентов в последующие годы.

В «эпоху гласности» 90-х годов XX века речь шла не просто об осуждении отдельного вождя, а о ликвидации тоталитарного строя с его принудительной идеологией, неотъемлемым компонентом которой был «научный атеизм», ошибочно воспринимаемый критиками действительно устаревших общественных порядков как собственно религиоведение. На страницах печати замелькали выражения «атеистическое варварство», «атеистический вандализм»; «атеизм» превратился в бранное слово. Подобные обличительные выпады были оправданной реакцией на репрессивную антирелигиозную деятельность большевиков (к тому времени ставшей уже историей). Однако они приняли характер, искажающий действительную суть атеизма в истории культуры, а именно: он трактовался исключительно в смысле сталинской эпохи. Получалось, что атеизм эпохи Просвещения и либерализма также заслуживает гневного осуждения. Между тем, большевистское безбожие – типологически уникальное явление, которое выполняло задачу подменить символы поклонения, тогда как подлинный атеизм предлагает освободиться от поклонения символам. Советское религиоведение в большинстве своих концепций и наработок представляло собой совокупность руководящих указаний, направленных на скорейшую ликвидацию религиозной веры. Неизбежным результатом этого стало засилье предельно идеологизированных представлений о религии.

«Перестройка» сломала систему официальных идеалов и идолов, в том числе и государственное безбожие, составлявшее ее органическую часть. Образовавшийся духовный вакуум стал быстро заполняться религиозным мировоззрением, которое церковными и большинством светских авторов было объявлено фундаментом и условием нравственного благополучия общества. Религия вошла в повседневную публичную жизнь.

Изначальная эйфория породила явно завышенные представления о религии и церкви как панацеи от всех социальных недугов. От религиозных организаций люди ожидали таких действий по решению социальных и политических проблем, которые по силам только государственной власти и правящей политической силе. Это привело на авансцену общественных событий авантюристов, маскирующих свои амбиции псевдорелигиозной риторикой, осложнив деятельность ответственных и последовательных лидеров традиционных для общества религиозных организаций. Появились и умножились представители

новых религиозных движений, секты и культы деструктивного и даже террористического характера.

В результате на определенном этапе и государство, и гражданское общество стали ощущать потребность во взвешенном (то есть научном) подходе к проблемам государственно-церковных и межконфессиональных отношений. Религиоведение получило шанс обрести общественное доверие, предложив варианты теоретических и практических подходов к решению важных социальных задач.

Религиоведение XXI века должно занять четкую и принципиальную позицию относительно предшествующих концепций. Безусловно, отдельные характеристики религии, оценки исторических фактов, особенно если они принадлежат перу крупных исследователей, составляют золотой фонд мировой культуры. Для Донецкой Народной Республики такая задача не сводится к академическому, теоретическому интересу, а является насущной потребностью общества. При этом необходимо не просто преодолеть ошибки «научного атеизма» советского времени, но просто найти силы оставаться на материалистических позициях. Для этого необходим совершенно новый, адекватный историческому моменту философский взгляд.

Представляется, что наиболее продуктивным для анализа явлений, отражающих религиозные убеждения, является направление, воздерживающееся от прямой пропаганды и исполняющее принцип методологического атеизма (нейтрализма) – анализ общественных явлений без критики или апологетики убеждений, их порождающих. Наибольший интерес в русле нашего исследования представляют работы М.П. Мчедлова и Л.Н. Митрохина [1; 2].

Подводя итоги, следует отметить, что в начале XX века традиция русской религиозной философии была прервана, а русский материалистический атеизм получил извращенное развитие в практике социалистического строительства. Современное религиоведение вырабатывает идеи и концепции о сущности религии, о ее функциях в обществе в соответствии со знаниями науки и с учетом специфической роли теологии, в контексте современной ситуации многонациональности и поликонфессиональности.

Литература

1. Митрохин Л.Н. Новые задачи религиоведения XXI века / Л.Н. Митрохин // Наука в XXI веке. Выпуск 2. Проблемы развития современной России. – М.: Изд-во СГУ, 2004. – С. 170-185.
2. Мчедлов М.П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественно-политической жизни современной России / М.П. Мчедлов. – М.: Научная книга, 2005. – 447 с.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СЕМАНТИКЕ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПАРЕМИЧЕСКИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМ-ЗООНИМОВ

МИХАЛЁВА Т.Ю.,

*канд. филол. наук, доцент кафедры славянских языков
Харьковского национального педагогического
университета им. Г.С. Сковороды*

Общеизвестно, что в пословицах и поговорках всех народов мира запечатлён и передан от одного поколения к другому многовековой общественный опыт, вследствие чего паремии стали источником разнообразных историко-культурных и социально значимых сведений, общих, близких и/или различных для народов. И каким бы мощным ни было соперничество технотронных изобретений, искусственных программ и языков, имитирующих психическую и речемыслительную деятельность человека, но только естественный язык был и остаётся единственным средством жизнеобеспечения непрерывности и жизнеспособности поколений. По утверждению как литературоведов, историков, так и языковедов, национально-культурная семантика языка – это продукт долгой и уникальной народной истории, и чем богаче история народа, тем ярче и содержательнее строевые, номинативные и коммуникативные единицы его языка. Оттого и своеобразие афоризмов объясняется психологией, историей, культурой, духовными, моральными и этическими ценностями и устремлениями каждого отдельного народа [1].

Пословицы о животных, описываемые в статье – это лишь малый микрофрагмент фольклорной палитры языковых афоризмов русского и китайского народов, пришедших к нам в подавляющем своём числе из языческих времён. Зоонимы в пословицах фиксируют наиболее выдающиеся, заметные свойства и повадки животных, которые

переносятся на людей и создают устойчивые народнопоэтические типы как эталоны одобрения или неодобрения, с убеждением или разубуждением, по мнению их создателя или создателей, для назидания слушающего, читающего. По этой причине названия животных во фразеологизмах становятся неповторимыми *эмосемами*, совмещающими в себе как образ известного денотата, так и вторичный, коннотативный смысл (или смыслы), благодаря чему и создаётся лингвокультурный идеологический контекст. В лингвистике такие единицы обозначены термином *лингвокультурема* (см.: В.В. Воробьёв. Лингво-культурология (теория и методы). – М.: Изд-во РУДН, 1997. – 331 с.). В статье описываются лингвокультуремы *медведь* и *тигр (лев)*, входящие в состав русских и китайских пословиц.

Как известно, одним из самых древних и выразительных национальных символов в русских пословицах является *медведь*. *Медведь* для русских, образно говоря, почти то же, что *дракон* для китайцев. Однако для китайцев *дракон* важнее и авторитетнее, чем *медведь*, а его достоинства и значение во много раз выше и ценнее *медвежьих*: *Лучше завести одного дракона, чем десять медведей* (кит. посл.) Эта многоречивая пословица передаёт точные различия между восприятием русских и китайцев. Последние считают, что *медведь* – символ глупости, слабоумия, неуклюжести. Он наделён отрицательным характерологическим ореолом. У китайцев есть поговорка *Медведь кукурузу обрывает*, что означает «напрасный труд». Заметили, что, когда *медведь* ломает кукурузу, он обрывает один початок, роняя другой. Поэтому в китайском народе *медведем* называют большого глупца и никуда не годного человека. Приведённая вначале пословица учит, что лучше обладать одним выдающимся человеком, чем десятью глупцами.

А в русской ментальности *медведь* чаще всего предстаёт, как в китайской *дракон*. Русские любят *медведя*, как китайцы *дракона*, симпатизируют ему, уважают, почитают и возвеличивают. Издавна в русском быту *медведь* был любимым персонажем гончарной, деревянной и мягкой игрушки, фарфоровых статуэток: *медведь* с гармошкой; *медведь* в бане; *медведь* с бочонком мёда, с мячом, а теперь – и играющий на компьютере [3, с. 7]. Вспомним и талисман XXII зимней Олимпиады – «олимпийского Мишку». Он приветлив, добродушен, улыбчив, но не без достоинства.

За многовековую историю человечества слова вобрали в себя жизнь народа, его взгляды, обычаи, пристрастия, отвержения. А сочетания слов впечатали в свои смыслы заповедные тайны поклонения различным культам животных и явлений природы. Так произошло и со словом медведь. Медведь мог выступать в двух противоположных ипостасях – он мог ассоциироваться с нечистой силой, либо восприниматься, напротив, как могучий священный зверь, прогоняющий нечисть [3, с. 158]. Нашим народом бурому медведю щедро дано немало имён – и почётных, и бранных: Михайло Иванович Топтыгин, Потапыч, чёрный зверь, лешак (леший), лютый зверь [3, с. 80], лесной архимандрит, лесник, ломака, костоправ, косолапый мохнач, лесной чёрт [2, т. 2, с. 311-312], Мишка, Мишук – и других. Согласно многим этимологическим источникам, само слово *медведь* образовано сложением двух основ *мёд* и *есть*, однокоренные слова *еда*, *съедасть*, *съедобный*. В соединившихся основах *меду* + *едасть* произошли фонетические изменения: *у* перешло в *в*, т.е. *медуедасть* – *медведать* – *медведь*. Так возникло слово «медведь», которое имеет значение «едающий мёд», «медоед» [6, с. 260].

В русском языке часто встречаются пословицы, раскрывающие отношение к медведю [см. 2]: *Хозяин в дому, что медведь в бору, хозяйка в дому, что оладья в меду, Не прав медведь, что корову съел, не права корова, что в лес зашла; Два медведя в одной берлоге не живут*. Такое образное восприятие медведя отражено и в других образах – приметах: *Медведь – жених; видеть медведя во сне или есть медвежье мясо – значит быть свадьбе; встретить медведя во сне – выигрыш в игре; во сне попасть в лапы к медведю – к большим убыткам; во сне охотиться на медведя – избегайте опасностей* – и в ряде подобных. Понятно, что *медведь* – это добрый хозяин и жених, он же медоед, сладкоежка и лакомка. Но *медведь* и силен, и хитёр, и умён, и терпелив, и вынослив, и справедлив, и дружелюбен: *И комар лошадь свалит, когда медведь подсобит, Несподручно бабе с медведем бороться: того гляди юбка раздерётся*. Т.е., смысл первой идиомы – слабый в союзе с сильным может любого одолеть, а смысл второй – для поединка оцени противника, а то опозоришься.

Одновременно русский *медведь* непрактичен, послушен, простодушен: *Медведь пляшет, а цыган деньги берёт* (в понимании китайца такое недопустимо), *Не охоч медведь плясать, да губу теребят, И медведя плясать учат*. Он, по меткому взгляду народа, – и нерешительный тугодум, копуша, рохля и увалень: *В медведе думы*

много, да вон нейдёт; Силён медведь, да в болоте лежит; Не дал Бог медведю волчьей смелости, волку – медвежьей силы; Ловит, как медведь перепёлку; Гоняется, как медведь за воробьями, – а также ярый, безрассудный и своенравный владыка: Правит, как медведь в лесу дуги гнёт (гнёт, не парит, а переломит – не тужит).

Такое внимание к *медведю* со стороны русских, их наблюдательность вошли не только в пословицы, но и в другие изустные формы народного творчества – поговорки, фразеологические единицы. *Ходить медведем* означает чью-то неуклюжесть, неловкую, качающуюся походку, косолапость. *А медведь на ухо наступил* – это о человеке, лишённом музыкального слуха. Не обойдён *медведь* и писателями. *Медвежья услуга* (И.А. Крылов, басня «Пустынник и Медведь») – это неумелая, неловкая помощь, которая вместо пользы приносит вред, неприятности, лишние, обременительные хлопоты. Стилистическая окраска – ироническая, неодобрительная.

С *медведем* часто сравнивают грубого, невежливого, бестактного человека (А.П. Чехов, водевиль «Медведь»).

Есть животное, которое особо отличает китайские пословицы с зоосемемами от русских. Это *тигр*. У русских *тигра* называли «тигрокот», «бабр» [2]. Но в силу его экзотичности и непопулярности славяне обошли этого зверя поэтическим вниманием.

Во все времена *лев* считался царём зверей, а в представлении китайцев царь зверей – это *тигр*. Китайцы тоже согласны, что *лев* является самым сильным зверем. Но *львы* в Китае никогда не водились и потому обладали для китайцев обаянием не только грозного, но и экзотического зверя. *Лев* слыл самым сильным зверем, способным отвергнуть любую нечисть. Тогда почему же китайцы называют *тигра*, а не *льва* царём зверей? У *тигра* его царственное достоинство, как верили китайцы, в буквальном смысле написано на лбу, где полосы на шкуре складываются в знак «-|» («ван») – «государь». В древнем Китае *тигр* имел славу пожирателя демонов, отчего его изображением нередко украшали городские ворота. Как русские использовали амулеты из медвежьей головы, медвежьих лап, медвежьей шерсти, так же и китайцы носили на теле в качестве оберега когти *тигра*, а люди, преследуемые демонами, пили отвар из *тигровой* шкуры. Вплоть до XX в. лубочные картинки и бумажные фигурки *тигра* повсеместно служили в Китае талисманом [5, с. 341]. Кроме того, *тигр* считался заклятым врагом змей и крыс. Существовало также поверье, что душа человека, съеденного

тигром, навсегда становится его рабом: *Злой тигр никогда не будет тягаться со змеёй, оказавшейся внутри него.* О возможностях тигра сказано в пословице: *Если человек имеет огромную силу и влияние, как у тигра, а не презирается, как мышь, то ему следует дать ответственное назначение.*

Как видим, в китайском фольклоре тигр является одновременно символом зверского и божественного, воплощением агрессивности и защиты. Соответствуя этой национальной культурной особенности китайского мировосприятия и мироосмысления, тигр в пословицах и выступает носителем этих двух сущностных противоположностей. С одной стороны, тигра связывают с воинской доблестью, отвагой, и он становится положительным героем: *Отец с воинской доблестью, как у тигра, не вырастит мягкотелого, собачьего сына.* И даже с годами, когда воинственный человек, тигр, становится стар, слаб здоровьем, немощен, его дух и опыт не меняются: *И у тощего тигра тело есть.* Но с другой стороны, в пословицах отражена и опасная сила инстинкта у тигра. Тигр – воплощение свирепости, жестокости, безрассудности: *Человек не желает зла тигру, а тигр хочет убить человека.* Смысл пословицы в том, что нельзя быть добрым к лихому, алчному, коварному человеку. Китайская пословица учит: *В мире три злости: скорпион, тигр и мачеха.* С тигром у китайцев связано понятие и представление о дурном, бессовестном человеке, который приносит горе другим, где бы он ни был: *В восточной горе тигр съедает человека, и в западной горе тигр тоже съедает человека.*

Русских пословиц о тигре нами не найдено. А вот лев – само величие и бдительность: *Лев мышей не давит; Лев спит, а вторым глазом всё видит* [2].

В заключение, не выходя за рамки отечественного лингвокультурологического направления, но желая, по возможности, расширить поле его «фразеологического зрения», скажем, что восприятие и осмысление действительности, находящее у разных народов своё неповторимое национальное языковое оформление, сопряжено с особенным, «единоприсущим» отношением этих народов к своим, чужим и общечеловеческим духовным, нравственным, бытовым, природным и культурно-историческим ценностям. В силу этого язык как отражение духа народа позволяет нам видеть и понимать сходства и различия в способах и средствах передачи каждым народом своей этнокультурной психосемантики.

Литература

1. Аникин В.П. Русский фольклор / В.П. Аникин. – М.: Худ. лит., 1986. – С. 3-82.
2. Даль В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль. – СПб.: Диамант, 1996. – Т. 2, 4.
3. Леонтьев А.И. Истоки медвежьей Руси / А.И. Леонтьев, М.В. Леонтьева. – М.: Алгоритм, 2007. – 240 с.
4. Малявин В.В. Китайская цивилизация / В.В. Малявин. – М.: Изд-во АСТ, 2000. – 632 с.
5. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии / В.М. Мокиенко. – М.: Высш. шк., 1990. – 160 с.
6. Яранцева Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии / Р.И. Яранцева. – М.: Русский язык, 1985. – 304 с.

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

НАУМЕНКО С.Н.,

канд. гос. упр., доцент,

*доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

РОЩИНА Ю.О.,

*магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической
деятельности, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Вступление. В начале третьего тысячелетия объектом анализа становятся жизненные ориентиры и социальная идентичность современной молодежи. Такие проблемы, как нестабильность, кризисное состояние, охватившие все сферы жизни, рост эмоциональных элементов сознания порождают противоречивые условия становления личности и требуют новых нестихийных, организованных, взвешенных подходов к решению духовного кризиса в обществе и не в первую очередь в молодежной организации.

На сегодняшний день в нашем обществе отсутствует механизм оптимального управления жизнедеятельностью человека и общества, поэтому идет поиск варианта управления: предлагаются демократические, авторитарные, смешанные варианты.

Постановка цели. Главной целью данной статьи является проблема развития менеджмента образования в современных условиях развития общества.

Изложение основного материала исследования. В истории управления обществом известны два типа механизма управления: стихийный и сознательный (от бюрократического к научному) [2, с. 62]. И тот, и другой имеют свои недостатки и преимущества.

Менеджмент как наука, искусство и практика - составная часть, вид науки, искусства и практики управления. Наука управления использует систему категорий и понятий для описания объектов и субъектов управления [3, с. 26].

Все недостатки в образовании, которые сейчас трансформируются прежде всего в обучении, имеют первопричину - отсутствие современной теории управления формированием учебной среды в первичных элементах и подсистемах составленной системы образования - учебных группах и дидактической подсистеме, теории управления предоставлением образовательных услуг. Учебная группа (микроуровень обучения) как предмет научного исследования не менее сложная, чем национальное или мировое образовательное пространство.

Образовательным и учебным процессом, как и производственным, необходимо умело управлять, чтобы успешно достичь поставленных целей. Менеджмент как эффективный вид управления бизнесом, производством, проникая в обучение и образование, начинает становление дидактического менеджмента - интегрированного вида управления процессом обучения и формированием учебной среды в учебной группе [3, с. 26-27].

Общей закономерностью управления является единство систем управления образованием, отражающее стабильность внутренних связей системы, которые определяют ее целостное существование, характер формирования и развития.

Повышение эффективности учебного процесса сейчас определяется формированием современных управленческих отношений, ростом управляемости этого процесса. Нельзя управлять сложными системами (а учебная группа, учебная среда, учебный процесс являются

сложными вероятностными системами) с помощью простых методов [3, с. 27-28].

Развитие теории управления образованием вызвало множество нетрадиционных трактовок этого явления, а вследствие этого и в практической деятельности по управлению образовательным процессом возникли такие понятия, как педагогический менеджмент, дидактический менеджмент, менеджеры образования, учебно-познавательного, учебно-воспитательного процессов.

Оптимизация управления в современных условиях означает решительный отказ от сверхцентрализованных форм. Необходима их децентрализация на местных региональных уровнях общественного производства [1, с. 385-388].

Заключение. Управление людьми, идеями, социальными процессами и вещами направлено на удовлетворение разнообразных потребностей и интересов людей, поэтому носит гуманистический характер.

Управленческие отношения, управленческие воздействия формируют личность молодого человека эффективнее, чем пассивная среда, в которой он находится. Создание необходимых условий для эффективного усвоения эстетических ценностей и получения эстетического опыта станет средством для формирования всесторонне развитой личности. Такую управленческую функцию на современном этапе развития общества должны взять на себя учреждения образования, в частности, высшие учебные заведения.

В высшей школе, осуществляющей профессиональную подготовку, на завершающую стадию переходит процесс формирования мировоззренческих установок личности (мировосприятие, миропонимание, мироотношения). Обучение в высшем учебном заведении – это момент, когда молодой человек осуществляет выбор смысла жизни в соответствии с нравственными и эстетическими идеалами.

Литература

1. Алехина Е.В. Гуманистический смысл управления / Е.В. Алехина // Человек – Философия – Гуманизм: Тезисы докладов Первого Российского философского конгресса (4-7 июня 1997 г.). – В 7 т. – СПб., 1997. – Т. 7.

2. Бурега В.В. Социально-адекватный менеджмент: В поисках новой парадигмы / В.В. Бурега. – М.: Издат. центр «Академия», 2001. – 272 с.
3. Гамаюнов В.Г. Дидактический менеджмент: обучающее управление. – Харьков: Основа, 2004. – 368 с.
4. Симонов В.П. Педагогический менеджмент / В.П. Симонов. – М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – С. 200-205.
5. Шегда А.В. Основы менеджмента: учебное пособие / А.В. Шегда. – М.: «Знание»; КОО, 1998. – 512 с.
6. Скуратовский В. Гуманитарная политика в Украине: учебное пособие / В. Скуратовский, В. Трощинский, С. Чукут. – М.: Изд-во «Миллениум», 2012. – 262 с.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РФ

*НЕЛЬСОН О.В.,
начальник отдела оценки и судебных экспертиз
ООО «Современные технологии оценки и консалтинга»,
Москва, Российская Федерация*

Вступление. В современных условиях ключевым этапом высокоэффективной системы управления государством является наличие высокопрофессионального состава квалифицированных государственных служащих в соответствующих государственных структурах. Одним из подходов к совершенствованию государственного аппарата служит организация эффективно действующей системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих. Главную роль в управлении любым государством играет кадровая политика государства с присущей ей стратегией формирования, востребования и использования потенциала кадров, а также его профессионального роста и развития.

Постановка цели. Главной целью статьи является исследование проблемы повышения квалификации государственных гражданских служащих в Российской Федерации, приведен анализ статистических данных по данной проблематике.

Изложение основного материала исследования.

Профессиональные кадры – это богатство страны, ведь из всех ресурсов кадровый, или человеческий, ресурс является самым значимым, так как профессионализм, квалификация, опыт и навыки кадров способствуют успеху в осуществлении качественного управления государством. В законодательстве РФ регламентируются квалификационные требования к наличию соответствующего уровня профессионального образования госслужащего, стажу его нахождения в соответствующей должности или опыту работы по специальности. Законы РФ обязывают каждого госслужащего проходить аттестацию минимум раз в три года и каждые пять лет повышать свою профессиональную квалификацию, тем самым проверяя соответствие кадров занимаемой должности [1, 2].

По статистическим данным за 2008-2016 гг. большинство работников прошли обучение на территории РФ, а количество обученных за пределами РФ значительно меньше (см. рис. 1) [3].

Рис. 1. Доля видов повышения квалификации по формам дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих РФ

Сравнивая дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих по ветвям власти на федеральном уровне на рис. 2 и уровне субъектов РФ на рис. 3, можно отметить, что в исполнительных и судебных органах власти дополнительное профессиональное образование проходит большее число госслужащих. Но в субъектах РФ число обучающихся кадров

других государственных органов больше, нежели на федеральном уровне.

Рис. 2. Доля федеральных государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации по ветвям власти в 2016 г.

Рис. 3. Доля государственных гражданских служащих субъектов РФ, прошедших повышение квалификации по ветвям власти в 2016 г.

Анализируя последние статистические данные, можно сделать вывод, что в целом в 2016 г. по управленческому направлению в государственных органах на федеральном уровне обучение прошли 8 % госслужащих, а в государственных органах субъектов РФ – порядка 20 % [3]. Такая динамика свидетельствует о наличии целого ряда проблем в данной сфере, связанных с явным дефицитом квалифицированных кадров, а в первую очередь отсутствием единого подхода к формированию единой системы дополнительного профессионального обучения для такой специфической деятельности, как государственная гражданская служба.

Дефицит высококвалифицированных кадров государственного сектора экономики поставил во главу угла проблему создания единой

системы профессиональной подготовки и переподготовки государственных гражданских служащих. А в РФ ее как таковой не существует. Существует системный подход к обеспечению государства профессиональными кадрами, указанный в ряде законов. В реальности же проблему управления профессиональным и карьерным ростом каждый госслужащий решает самостоятельно, без участия специалистов в данной сфере. Создание такой системы и организация её работы очень важно и необходимо. Она должна улучшить качество управления государством.

Заключение. Таким образом, эффективная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих в первую очередь должна преследовать такие задачи:

1) обеспечение федеральных и региональных органов государственной власти кадрами с высоким уровнем профессиональной культуры и профессиональными знаниями;

2) предоставление гражданам равного доступа к должностям государственной службы в соответствии с их реальными способностями и уровнем профессиональной подготовки.

Литература

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г.).

2. О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 25.04.2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.).

3. Статистические данные. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru/ (дата обращения 24.09.2015 г.).

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ

*НИКОЛАЕВА О.Н.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности*

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В современных условиях хозяйствования становление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики (ДНР) является первостепенной задачей ее руководства. Однако, на данный процесс оказывают влияние множество внешних и внутренних факторов, среди которых следует выделить «особенности» политической и экономической ситуации, недостаточность бюджетных средств и др. источников финансовых ресурсов, несовершенное нормативно-правовое обеспечение и т.д.

Решение указанных проблем возможно квалифицированными кадрами, но и это является проблемой, поскольку большинство подготовленных специалистов покинули республику с началом активных боевых действий в 2014 г., обустроились на новом месте и не планируют возвращаться. Следовательно, подготовка высококлассных кадров, способных брать на себя ответственность за судьбу молодой республики является на сегодняшний день приоритетом.

Вопросы практической подготовки рассматривались в трудах отечественных и зарубежных ученых и практиков, а именно: Р.А. Леймана, В.А. Мазина, А.С. Полежаевой, О.С. Шарахматовой, Ю.С. Савельевой, Т.Б. Нечитайловой и др. Дальнейшее исследование данного вопроса актуализируется для государств с особыми условиями хозяйствования.

В нормативных документах ДНР сказано, что практическая подготовка обучающихся является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования и направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков, связанных с профессиональной деятельностью [1].

Правильно организованный процесс практики является залогом подготовки студента к профессиональной деятельности в быстро меняющихся условиях, способствует углублению и расширению теоретических знаний.

В ходе практической подготовки студент имеет возможность применить теоретические знания на практике, понять особенности, увидеть расхождения. С другой стороны, практическая подготовка выступает стимулирующим фактором в дальнейшем обучении студента в

аудитории и самообучении, определяет круг вопросов, необходимых для конкретного вида деятельности.

Так, в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» на сегодняшний день согласно учебным планам по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», магистерские программы «Международный менеджмент», «Стратегическое управление в международном бизнесе») по новым Стандартам образовательных программ практическая подготовка занимает весомое значение. Особенно это касается студентов магистратуры, в учебных планах которых практическая подготовка занимает около 25 %.

Специфика прохождения практики студентами указанных профиля и магистерских программ заключается в том, что предприятия-базы практики должны осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС» созданы все необходимые условия для организации практической подготовки, а именно: разработана рабочая программа практики, утверждены методические рекомендации по организации и проведению практики, заключены договора о прохождении практики с некоторыми ведущими предприятиями ДНР.

Однако, следует отметить основные проблемные вопросы, с которыми пришлось столкнуться при организации процесса практической подготовки: большинство предприятий республики отказываются принимать студентов на практику, мотивируя это снижением объемов внешнеэкономической деятельности или ее отсутствием вообще, ссылаясь при этом на Министерство доходов и сборов. Другие предприятия, принимая студентов на практику, дают минимум информации. Однако в таких условиях подготовка высококлассных специалистов для развивающейся экономики ДНР будет весьма затруднительной.

Здесь важно активное взаимодействие учебных заведений и баз практики. Формирование учебных планов, наполняемость их учебными дисциплинами, внутреннее содержание рабочих программ учебных дисциплин (лекций и семинарских занятий) должны идти не только в ногу со временем, а и отвечать запросам предприятий (рис.):

Рис. – Взаимосвязь потребностей практики и учебной подготовки

Поэтому считаем целесообразным Министерству образования и науки ДНР совместно с Министерством доходов и сборов ДНР (которому подчиняются предприятия – потенциальные базы практики) рекомендовать на постоянной основе проводить совместную работу по привлечению предприятий к активному сотрудничеству с высшими учебными заведениями.

Литература

1. Типовое положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики: Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 декабря 2015 г. №911. Электронный ресурс. – [Режим доступа] : <http://old.mondnr.ru/wp-content/uploads/2015/Prikazy/401P.pdf>.

TEACHING ENGLISH WITH THE HELP OF SOFTWARE APPLICATIONS

*NOVOGRADSKAYA-MORSKAYA N.A.,
PHD, candidate of pedagogical sciences,
associate professor of the foreign languages department
The state educational institution of higher professional education
«Donetsk academy of management and public administration
under the head of the Donetsk people's republic»;*
*VOLKOVA E.A.,
senior teacher of the foreign languages department
The state educational institution of higher professional education
«Donetsk academy of management and public administration
under the head of the Donetsk people's republic»*

In the terms of global economy Business English proficiency is vitally important for the future business professionals as it grants better job opportunities for them in future. Teaching Business English widely use information technologies which offer diversified content and innovative

methodology. Information technology provides an endless choice of sources and means (Internet, multimedia, software, applications and devices), helping teachers to create effective, interactive lessons and promoting students' motivation. Among teaching methods, based on information technologies and successfully used in BE teaching, one should point out computer-assisted learning, online tutoring, multimedia presentations, video-conferencing, distance learning programs and so on. Skype's slogan «the whole world can talk for free» neatly sums up the core service, and the potential benefits to language learners of unrestricted, global conversation, completely free of charge, are self-evident [2, 102]. Skype language learning can be a convincing application to be widely supported, experimented, and its efficacy monitored in different language learning contexts [1, 275].

You will need a computer or tablet, a fast internet connection (not 3G), a webcam with microphone and the Skype or Google+ (Hangouts) <http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-computer/>. Visual and audio quality can be improved by using an external HD webcam with built-in microphone and headphones. You will also need materials in electronic format (Word, PDF, etc.) that can be easily sent to students. It is also worth keeping lists of useful websites and other online teaching resources that can be shared quickly and easily via IM and email. Let's consider the essential functions of applications:

VIDEO CONFERENCING – When you log in to Skype, you will see a list of contacts on the left-hand side of the application. Click on the contact you wish to call, making sure that he or she is online (see icon), then simply click on the green video call button to start a conference call with video and audio. If you have problems with either your video or sound, click on the settings tab (graph icon) and select the correct setup for your machine. It is always worth checking your Skype setup before starting an online English lesson. Calls without video can also be made using the green call button, but where possible it is advisable to turn your webcams on as non-verbal communication aids understanding in the virtual classroom.

INSTANT MESSAGING – The IM or chat box can be used to send instant messages between student and teacher. This is a useful tool for correcting students' errors without having to constantly interrupt them and break up the flow of an interesting conversation. Remember to include the student's mistake and the correction after it, e.g. «I must to go to work at 10am (->no TO after must, phrasal vb)». Notes and comments of this type can be copy-pasted at the end of each Skype lesson and printed for the student's

reference. Over time, these records can then be analyzed to find key areas for additional study. IM is also good for scheduling classes, staying in touch between sessions and sending files.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

*ОГОРОДНИК В.И.,
канд. филос. наук, доцент
доцент кафедры философии и психологии
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
ОГОРОДНИК И.С.,
канд. филос. наук, доцент
доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин
Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького*

Для любого молодого государства актуальнейшей проблемой всегда является проблема кадров. Не являемся исключением и мы. Государство может получить кадры двумя путями: использовать те, что уже подготовлены и приняты новым государством; подготовить свои новые кадры.

Подготовка кадров, по большому счету, начинается со школы. Однако в узком значении, когда кадры понимаются как специалисты определенного специализированного вида деятельности, их подготовка и формирование осуществляются в высших учебных заведениях.

Для самих вузов вопрос кадров является ключевым для достижения высокого качества преподавания и, соответственно, высокой компетентности и профессионализма будущих специалистов. Преподаватель вуза сам должен быть профессионально компетентен в предмете, который он преподает. Не секрет, что в вузах нередко преподаватель имеет одно базовое образование, а преподает студентам предмет, который сам никогда не изучал. Особенно эта проблема актуальна для цикла социально-гуманитарных дисциплин. Почему-то считается, что человек с гуманитарным образованием может преподавать все социально-гуманитарные дисциплины. Проблема усугубляется тем, что в нашем высшем образовании человек нередко получает одно базовое образование, а ученую степень – по совершенно другой специальности. И в социально-гуманитарных дисциплинах такое

положение далеко не редкость. По нашему мнению, давно пора вернуться к практике высшего образования бывшего СССР – прием в аспирантуру осуществлять только соответственно базовому образованию. А прием в аспирантуру на иную специальность был редким исключением, да и то на него надо было получить персональное разрешение министерства образования.

Вторая проблема – это формальность, точнее формальные критерии при формировании кадрового состава вуза. Главным требованием выступает наличие ученой степени и ученого звания. Причем, это требование министерства, которое вуз не может не выполнить. Мотивируется это тем, что вуз еще и научное учреждение, ведущее, помимо учебной, и научную работу. Однако преподавательская и научная деятельность – это все-таки очень разные виды деятельности. Можно быть хорошим преподавателем и посредственным ученым и, наоборот. Совмещение в одном лице ученого и преподавателя, это, скорее, приятное исключение. И уж тем более наличие ученой степени и ученого звания не являются автоматической гарантией высокого качества преподавания.

Весьма разумным представляется использовать опыт западных вузов, когда при формировании преподавательского корпуса вуза учитывается мнение студентов о преподавателе и как о профессионале, и как о личности. Это не опрос, который проводят наши вузы «преподаватель глазами студента», сама методика которого, к слову, весьма сомнительна, с научной стороны. Студенту предоставляется право выбора курсов и преподавателя в рамках учебной программы, разумеется. Иначе говоря, студент записывается на одни учебные курсы, которые ведет определенный преподаватель, и не записывается на другие. Выбор студента – это и есть его оценка преподавателя как профессионала и как личности. При всей специфике ментальности наших студентов и нашей культуры, а образование – это органическая составляющая национальной культуры, такая составляющая системы формирования преподавательского корпуса вуза представляется весьма разумной и эффективной.

Третья составляющая эффективной кадровой политики вуза находится вне вуза. Это престижность самой преподавательской деятельности, как и работа учителя школы. А это уже один из важнейших приоритетов государственной политики. Если в обществе работа учителя и преподавателя вуза не будет престижной сама по себе, а это не

сводится только к оплате труда, хотя и оплата этого сложного вида деятельности должна быть соответствующей, ожидать притока в эту одну из важнейших сфер жизнедеятельности общества новых молодых и талантливых сил не приходится.

Не зря ведь Финляндия после Второй мировой войны начала свои реформы с реформы образования. Конкурс в педагогические вузы достигает десяти человек на место, а труд учителя, не говоря уже о преподавателе вуза, один из престижнейших и уважаемых в обществе. И далеко не случайно, что бывшая глухая окраина Российской империи стабильно занимает место в первой десятке стран мира по высокому уровню и качеству жизни. Важнейшая заслуга в этом принадлежит, без преувеличения, системе образования страны.

Но что же мешает нам использовать этот ценнейший и уникальный в своем роде, а самое главное – успешный опыт при построении нашего государства?

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПАНИНА Е.А.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Тема производства знания представляет основной интерес в области управления образованием. Основа знания в управлении образованием и, следовательно, производство самого знания дифференцируются согласно культурному, структурному и экономическому развитию [1]. Несмотря на эти различия, современное направление в сфере управления образованием, как утверждают учёные, представляет собой одномерный перенос западного знания, но не является производством знания, которое рассматривает контексты разных стран. Управление образованием адаптирует подходы из разных дисциплин, следовательно, его границы исчезают и оно теряет свою оригинальность, что представляет собой проблемы в области производства знания. Следующей проблемой является разрыв между теорией и практикой. Недостаток коммуникации между производителями знания и практиками считается одной из причин такого разрыва [Balci,

2008; Schmuck, 1968]. Третья проблема проявляется тогда, когда научное знание администрации образовательного учреждения не влияет на её административное поведение. Область управления образованием, которая фокусируется на человеке, часто игнорирует процессы управления, изучения и обучения (практическое измерение). Чтобы преодолеть этот недостаток, производство знания и практическое измерение должны дополнять друг друга. Поскольку управление образованием является полем социального взаимодействия, ясно, что знания, которые оно производит, не могут не зависеть от условий производства; при этом знания, полученные в области управления образованием, удаляются из культурного контекста. В этом смысле наиболее значимые работы в области управления образованием будут заключаться в устранении разрыва между теорией и практикой, поддержке творческих и инновационных исследований и увеличении количества исследований, касающихся реальных процессов функционирования образовательной организации. Стоит предположить, что исследовательские проблемы оказывают решающее и формирующее воздействие на качество и содержание исследований по актуальным вопросам, которые существуют в этой области.

Тема создания знаний (knowledge production) представляет фундаментальный интерес для ученых в области управления образованием [Bridges, 1982; Ogawa et al., 2000]. В исследовании, осуществленном в начале 1990-х годов, проводился подробный обзор основы знаний в области управления образованием [Donmoyer, Imber, & Scheurich, 1995]. Согласно данному исследованию, основа знаний управления образованием, а, следовательно, и производство знаний – дифференцированы в зависимости от существующих в обществе культурных, структурных и экономических тенденций. Однако, несмотря на эти различия, современное развитие управления образованием характеризуется одномерностью и основывается скорее на западных знаниях, а не является производством знаний, которое рассматривает контексты разных стран [Turan & Şişman, 2013].

Одной из причин отрыва теории от практики является отсутствие связи между производителями знаний и практиками [Balci, 2008; Schmuck, 1968]. Также возникает и другая проблема, когда научные знания школьных администраторов не влияют на их административное поведение. Сфера управления образованием, которая в первую очередь ориентирована на людей, часто пренебрегает процессами

управления, изучения и обучения – другими словами, практическими аспектами. Чтобы преодолеть эти недостатки, производство знаний и практическая имплементация процессов управления должны дополнять друг друга. Поскольку управление образованием является социальной сферой, ясно, что знания, которые оно производит, не могут быть независимыми от условий производства. Тем не менее, в некоторых западных странах знания, созданные в области управления образованием, удаляются из культурного контекста. В этом смысле наиболее значимая работа в области управления образованием будет заключаться в устранении разрыва между теорией и практикой, поддержании творческих и инновационных исследований, увеличении количества исследований, касающихся реальной жизни в стране [Ögücü & Şimşek, 2011]. Предполагается, что исследовательские проблемы оказывают решающее и формирующее воздействие на качество и содержание исследований по проблемам, которые существуют в сфере управления образованием.

Управление образованием тесно связано со многими научными дисциплинами (включая социологию, психологию, экономику, менеджмент, историю), что затрудняет для исследователя данной области не только выявление исследовательских тем и исследовательских вопросов, но и выбор подхода к исследованию. При определении или выборе тем исследования исследователь должен основывать свои усилия на онтологических вопросах, связанных с сущностью образовательных экспериментов; двигаться от практики к теории, а также предпочесть разработку оригинальных теорий, если это потребуется [Turan & Şişman, 2013]. Еще один аспект, который должен быть учтен исследователями в данной области – это необходимость обратить внимание на разработки своих исследований в рамках национальных границ. Исследования должны изучать местные образовательные политики, их влияние на образование, школу и руководство, а также их функции в реализации [Orlatka, 2009]. Исследовательские проблемы в области управления образованием недостаточно четко разработаны и не связаны с исследованиями.

Литература

1. Hallinger, Walker, & Bajunid. Culture and educational administration [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://philiphallinger.com/old-site/papers/culture_ed_admin_JEA.pdf.

МЕНЕДЖМЕНТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ

ПАПАЗОВА Е.Н.,

*канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой высшей математики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Менеджмент в системе образования – это отрасль управленческих наук, вобравшая в себя истоки педагогики, психологии, социологии управления, менеджмента и маркетинга. Образовательный менеджмент имеет свою специфику и присущие только ему закономерности.

В отечественной и зарубежной научной литературе проблемам менеджмента в системе образования посвящено немало научных трудов. Данную тему развивали Н.А. Баранова, Р.И. Шамсутдинов, В.Г. Буданов, В.А. Журавлев, В.П. Симонов и др.

Управление в сфере образования можно условно разделить на три направления:

- управление процессами образования (обучения, воспитания, формирования личности);
- управление образовательными организациями;
- управление системами образования (программами, проектами, образовательными стандартами) [1].

Рассматривая управление системами образования, можно говорить о менеджменте математической, юридической, педагогической, медицинской и т.д. подготовки студентов.

Формирование высококвалифицированного управленца, владеющего основами науки управления и умениями в области стратегического менеджмента, невозможно без фундаментальной подготовки.

В ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» данная задача в значительной степени обеспечивается изучением обязательных дисциплин базовой части учебного плана, среди которых главное место занимают такие дисциплины: «Высшая математика», «Теория

вероятностей и математическая статистика» и обязательная дисциплина вариативной части «Экономико-математические методы в менеджменте».

По мнению некоторых экспертов, «...на всех уровнях управления экономики ощущается дефицит знаний, опыта и навыков анализа в принятии управленческих решений с использованием математических методов, моделей и т.д.» [2]. Именно поэтому современная система профессиональной подготовки менеджеров должна использовать программы, учитывающие перспективные потребности различных отраслей экономики.

По нашему мнению, для более качественной подготовки современных управленцев в учебный план необходимо добавить изучение таких дисциплин как «Теория игр» и «Системный анализ в управлении». Ведь именно системный анализ в определенной части формирует процедуры проработки проблемы с целью получения ее решения на основе как интуиции, здравого смысла, опыта, так и возможностей использования вычислительной техники. Системный анализ ориентирован на решение задач, для которых можно построить математические модели систем, позволяющие получать оптимальные решения.

Литература

1. Баранова Н.А. Менеджмент в образовательной деятельности / Н.А. Баранова, Р.И. Шамсутдинов // Экономические науки. – Серия: «Маркетинг и менеджмент». – 2013. – № 6. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/6_123780.doc.htm

2. Галайко Ю.А. Стратегия и менеджмент математической подготовки будущих менеджеров в высших учебных заведениях / Ю.А. Галайко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: «Педагогика, психология». – 2011. – № 3(6). – С. 81.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ПРОКОПЕНКО Е.В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современные реалии рынка требуют от специалиста высокой экономической эффективности и планирования стратегии развития в экономической сфере.

В современной научной психолого-педагогической литературе имеется достаточно исследований о формировании сознания личности (О.С. Дейнека, А.Л. Журавлев, Н.А. Журавлева, И.О. Корокошко, В.П. Позняков, С.Л. Рубинштейн и другие). По мнению исследователей, «ведущим психологическим регулятором экономического поведения, позволяющим человеку ставить перед собой экономические цели и задачи, реализовывать их в практической деятельности, контролировать и оценивать свое экономическое поведение, обеспечивать его носителю возможность выживать и конкурировать в постоянно изменяющейся социально-экономической среде, выступает экономическое сознание»[1].

Основным периодом развития экономического сознания личности признается время обучения в средних специальных и высших учебных заведениях, поэтому большое значение в процессе формирования экономического сознания имеют характер и содержание образовательного процесса.

В современной литературе под экономическим сознанием понимаются социальные представления, установки, отношения, оценки, мнения личности о различных явлениях экономического содержания – экономических объектах [2]. Наиболее разработанную структуру экономического сознания личности предлагают А.Л. Журавлев и Н.А. Журавлева [2]. Ее составляющими являются:

- представление личности о себе как о субъекте экономической деятельности;
- представления личности о материальном благосостоянии, богатстве и бедности, отношении к богатым и бедным людям;

- социальные установки личности на различные формы экономического поведения (потребительского, сберегающего, предпринимательского и др.);
- отношение личности к деньгам;
- представления личности о наиболее доходных видах деятельности;
- представления личности о собственности и собственнике;
- психологическая готовность к конкуренции с другими людьми в экономической сфере;
- ориентация личности на экономические ценности.

Современные исследования ценностных ориентаций студентов высших учебных заведений в свою очередь показывают, что профессиональное сознание большинства студентов не развито, образ будущего не сформирован, представления о жизни поверхностны и размыты [3].

Учебная деятельность должна способствовать усвоению теории и практики взаимодействия основных экономических законов в обществе и природе, овладению приемами экономического мышления. Большие возможности в раскрытии содержания экономического образования предусмотрены в вузовском курсе иностранного языка, в котором предложенные тексты для анализа, словарной работы и упражнений по развитию речи имеют познавательный экономический характер. При этом преподаватель может целенаправленно и логично использовать материалы периодической печати, которые отражают актуальные вопросы экономического развития фирмы или государства. Деловая игра (Case study) формирует опыт принятия экономически оправданных решений, приобретение определенных умений и навыков. Экономическая игра дает возможность осуществить причинно-следственный анализ экономической ситуации, изменить решение, которое признано неудачным; позволяет заложить в обучении предметный и социальный контексты профессиональной деятельности; формирует и развивает творческую и познавательную активность.

Таким образом, задача каждого преподавателя в экономическом вузе – способствовать формированию экономической культуры студентов, развитию индивидуальных черт личности, творческого потенциала на основе знания экономики и ее законов.

Литература

1. Дейнека О.С. Экономическая психология: социально-политические проблемы / О.С. Дейнека. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. – 240 с.

2. Журавлев А.Л. Программа социально-психологического исследования экономического сознания личности / А.Л. Журавлев, Н.А. Журавлева // Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Программы и методики психологического исследования личности и группы: материалы науч. конф. ИП РАН, 28-29 января 2002 г. / отв. ред. А.Л. Журавлев. – М., 2002. – Ч. 5. – С. 11-41.

3. Корокошко И.О. Особенности экономического сознания студенческой молодежи с разными ценностными ориентациями / И.О. Корокошко. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://psibook.com/articles/osobennosti-ekonomicheskogo-soznaniya-studencheskoy-molodezhi-s-raznymi-tsennostnymi-orientatsiyami.html>.

IMPLEMENTATION OF COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE PROCESS OF MANAGEMENT STAFF TRAINING

REVA A. O.,

head of International Relations Department

Donetsk State Academy of Management and Public Administration

under the Head of Donetsk People's Republic

In the period of formation and development of the state, the strategic task of higher educational establishments of Donetsk People's Republic, which train management staff, is providing the republic with highly competitive, efficient, intelligent experts in the sphere of public administration, which suggests new approaches to teaching based on the principles of professionalism, leadership, serving the nation. The need for quality management staff training is dictated by the political and economic situation in the DPR. Without a constant development of management staff it is difficult to count on the successful functioning of a separate enterprise, industry, and the republic as a whole.

The current practice of training, retraining and development of management staff in general makes it possible to ensure a sufficiently high level of their professional competency. However, there are many unresolved problems related to the insufficient level of professional education,

underdevelopment of some professionally important qualities, incomplete satisfaction of employees with conditions of their professional activity and prospective development programs. Thus, a scientifically based mechanism for developing the competences of management staff in accordance with modern needs and strategic tasks should function in the republic.

Malcolm S. Knowles, a famous American Adult Educator, in his book «The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy» defines the mission of education «as to produce competent people... who are able to apply their knowledge under changing conditions», who must have «the competence to engage in lifelong self-directed learning». According to the author competent people should be ready to «acquire their knowledge (and skills, understanding, attitudes, values, and interests) in the context of its application» [2, p.19].

Today, the competency-based approach is gaining popularity in the theory and practice of management, as well as in professional training, forming the basis of educational standards of the new generation.

The competency-based approach implies not mastering separate knowledge and skills, but mastering them in a complex. In this connection, the system of teaching methods is defined differently, where selection and construction are based on the structure of the relevant competences and the functions they perform. The implementation of the competency-based approach will strengthen the effectiveness of training and budget funds spending, since targeted training of specialists always pays off. A gain is received both by the state (saving resources, including time ones) and an educational institution (it develops teaching forms and methods, acquires new competences, which affects the qualifications of teachers in all training programs, fosters the development of the potential, increases competitiveness in the market of educational services).

In the process of management staff training in the Donetsk State Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic, a competency-based approach is applied. When drafting educational programs, it is determined which basic and professional knowledge, professional skills and abilities, as well as personal and business qualities a specialist must have. That is, what competences should be formed as a result (Table 1).

Table 1

The model of competences of senior and middle level managers

№	Competences	Skills and abilities
1	Basic	- knowledge of the basics of economics, public

	competences	administration and law; - knowledge of the state language, literate written and spoken language; - knowledge of languages (trilingualism)
2	Professional competences	- knowledge and skills in the professional sphere; - ability to effectively manage budget funds; - setting and solving professional problems; - development and implementation of public management decisions; - effectiveness and efficiency of activities
3	Knowledge management competences	- ability to manage information flows, training and development processes in the organisation; - conceptual, analytical thinking; - understanding the essence of the processes of organisational development; - ensuring the process of acquiring new knowledge and skills by employees
4	Systemic thinking	- complex approach to the process and its management (systems, project and situational approaches); - strategic management; - strategic planning and focus on results
5	Creativity and innovativeness	- change and innovation management; - critical thinking
6	Leadership competences and teamwork	- leadership and authority; - striving for teambuilding; - ability to create a favorable moral and psychological climate in the organisation; - ability to motivate staff; - ability to prevent and manage conflicts; - ability to build partnerships; - ability to work on the principle of mentoring; - oratorical skills

Table 1 (continued from previous page)

7	Intrapersonal competences	- personal motivation to work; - self-confidence; - desire to improve and radically change the current situation; - ability to act in conditions of uncertainty; - self-development and striving for personal growth; - developed self-awareness and self-control skills; - ability to objective self-esteem
---	---------------------------	--

Thus, the development and management of competences is becoming one of the key aspects of an efficient management staff training as the quality of human capital and its competitiveness in the labour market proves to be an increasingly important condition for a sustainable development of the republic.

Reference list

1. Competency-based human resources management [Electronic resource]. – Code of access: http://biblioteka-rk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=929
2. Knowles M.S. The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy / M.S. Knowles. – New York: Cambridge, 1980. – 63 p.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ

*РУДЬ М.В.,
канд. пед. наук, доцент,
директор института педагогики и психологии
ГОУВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»*

Современный вуз представляет собой достаточно сложную социальную и образовательную систему. Организация высококачественной подготовки будущих специалистов и высокой их конкурентоспособности на рынке труда, их профессиональной и социальной мобильности требует не только эффективной организации учебно-воспитательного процесса, но и целого комплекса мер по его надлежащему обеспечению. Высшее учебное заведение на сегодняшний день является важной составляющей формирования социальной рыночной экономики, уровня и качества жизни общества.

В данном контексте вуз рассматривается как социальная система с присущими ей особенностями в целеполагании, структурном отношении и функционировании.

Образовательные системы по своей природе, способам существования и функционирования традиционно консервативны. Они в числе последних из институтов общества приспосабливаются к меняющимся экономическим, политическим и социальным структурам и тем самым до известной степени способствуют сохранению преемственности сложившихся и нарождающихся экономических и нравственных ценностей. И даже после значительных исторических сдвигов в той или иной стране образовательные учреждения еще достаточно долго сохраняют прежний механизм функционирования.

Университеты являются центрами развития и непрерывного образования в новой экономике. То есть образовательный процесс в вузе ориентирован на «выпуск продукции» – подготовку специалистов с конкретными характеристиками: необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков. В то же время университеты наиболее полно воплощают в себе идею ценностно-ориентирующей организации. Все это вносит определенное своеобразие в управление университетами.

Основные особенности управления экономическими процессами в вузе по сравнению с другими предприятиями определяются тем, что вуз – это элемент образовательной системы. Следовательно, особенности управления экономическими процессами в нем в немалой степени определяются особенностью образовательной системы (среды) в целом.

В зависимости от формы собственности вуза и его ведомственной принадлежности, вуз может обладать как общими, характерными для вузов в целом, особенностями управления экономическими процессами, так и своими уникальными, присущими только ему, особенностями.

Университет является горизонтально-интегрированной организацией. Основные подразделения университета – факультеты (институты) – выпускают специалистов разных специальностей. Подготовка студентов на одном факультете практически не зависит от организации обучения их на другом факультете. Нормальным является также то обстоятельство, что разные факультеты/институты в разные периоды времени развиваются по-разному, в зависимости от востребованности временем тех или иных специалистов.

Что же объединяет университет в единое целое? На какой основе осуществляется интеграция подразделений? Помимо миссии и стратегической цели, которые объединяют любые предприятия и организации, университет имеет два интегрирующих фактора:

инфраструктуру (систему управления, бухгалтерию, систему безопасности, административно-хозяйственную часть, издательство, библиотеку и т.п.) и *систему ценностей* (корпоративную культуру). Именно эти два фактора скрепляют университет в единое целое.

Как и любая социальная система, вуз характеризуется внутренней и внешней средой. Основу внутренней среды составляют функциональная структура, цели, задачи, ресурсы, технологии и коммуникации. И деятельность руководителя должна быть направлена на построение целостной модели управления вузом с учетом всего многообразия субъективных и объективных факторов ее развития. Внешняя среда включает в себя факторы и социальные условия окружающей среды. Есть два уровня внешней среды. Первый уровень внешней среды, оказывающий прямое воздействие на деятельность каждого вуза, называется деловой средой. К ней относятся: потребители образовательных услуг, конкуренты и т.д. Второй уровень образовательной среды оказывает косвенное влияние на деятельность вуза и называется макроокружением. Его основными компонентами являются: экономическая, политическая, социальная, законодательная и др. сферы.

Можно согласиться с Шукшуновым В.Е., который выделяет следующие особенности управления вузом [2]:

- множественность целей деятельности вуза и сложность системы взаимосвязанных процессов;
 - многоконтурность системы и множество каналов управления;
 - тесная взаимосвязь управляемых процессов;
 - управление распределенной системой с отсутствием четких границ; одновременно – это управление с обратной связью, как правило, через внешнюю среду;
 - высокая инерционность вуза как системы;
 - высокий уровень демократичности в управлении;
 - повышение в последние годы степени самостоятельности подразделений вуза и, как следствие, – децентрализация в управлении;
- широкое использование информационных технологий в деятельности вуза.

При этом анализ исследований, посвященных вопросам совершенствования структур управления, позволяет сделать вывод о том, что в условиях рыночной конкуренции образовательное учреждение может успешно функционировать, если использует систему менеджмента качества.

Являясь частью системы менеджмента организации, система менеджмента качества направлена на достижение результатов, соответствующих целям, поставленным в области качества, которые должны дополнять другие цели организации. При этом выполняются основные функции управления как в целом по вузу, так и по отдельным направлениям его деятельности: определение стратегии развития; планирование (перспективное, текущее и оперативное); организация; активизация (система стимулов); контроль; анализ.

Следовательно, каждое направление деятельности вуза играет определяющую роль в повышении качества образования и может рассматриваться как фактор воздействия на него. Деятельность университета в условиях рынка предъявляет требования к увеличению его самостоятельности, умению адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, проявлению мобильности и оперативного реагирования при принятии управленческих решений. Необходимо отметить, что во многих организациях, в том числе и вузах ЛНР, в настоящий момент проводятся исследования по внедрению методов стратегического управления, управления качеством и других современных методов управления организационными системами. Однако применение методов стратегического управления сводится, как правило, к стратегическому планированию развития отдельных подсистем. Качество же высшего образования является предметом теоретических и прикладных исследований на всех уровнях системы высшего образования, но единого методологического подхода в данной области в настоящий момент не существует. Аналогичные исследования ведутся во многих развитых странах, однако использование опыта и рекомендаций зарубежных специалистов требует анализа возможности их применения и адаптации к условиям функционирования и развития республиканских вузов.

Рассмотренные нами основные особенности управления вузом позволяют сделать вывод о необходимости проведения исследований, разработки и внедрения современных методов управления, отвечающих особенностям современных условий функционирования вузов ЛНР, что приводит к необходимости постановки задач анализа, совершенствования, моделирования управления вузом с целью повышения эффективности его деятельности.

Литература

1. Астапчук В.А. Административная система вуза. Проблемы и решения. Информационно-коммуникационные технологии в управлении вузом / В.А. Астапчук, Е.Б. Гаврилов // *Материалы всероссийской науч.-практ. конф. (25-28 февр. 2003 года) / ПетрГУ. – Петрозаводск, 2003. – 168 с.*

2. Асаул А.Н. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики / А.Н. Асаул, Б.М. Капаров; под ред. проф. А.Н. Асаула. – СПб.: «Гуманистика», 2007. – 280 с.

МОДЕРНИЗЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

СЕРГИНА Т.А.,

преподаватель кафедры иностранных языков

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современный университет можно рассматривать как микромодель нового общества с новой экономикой, как инкубатор общества, основанного на знаниях. Академические свободы, студенческое самоуправление, организация научных коллективов, включающих и преподавателей, и студентов на принципах проектной самоорганизации, динамизм стремительного генерирования и освоения нового знания и компетенций, умение концентрировать интеллектуальные и финансовые ресурсы на ключевых точках роста – все это и есть желаемые характеристики современного университета. Одновременно с этим такое же описание можно применить и к обществу, основанному на знаниях. Для преодоления интеллектуального и технологического отставания в российском образовании абсолютно необходимо наращивать потенциал креативности. Креативность – особое измерение, для ее формирования нужны специальные условия, прежде всего – свобода творческого поиска, исследований, свобода думать, проектировать, пробовать, ошибаться... Для креативных индустрий характерна не ведомственная, а кластерная модель как модель содружества независимых школ, университетов, фондов, некоммерческих организаций и коммерческих фирм, связанных отношениями сотрудничества и конкуренции, а также нередко

общностью территории. Точками опоры креативности в меняющемся глобальном мире становятся: креативные индустрии – это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности; поликультурная среда и толерантность; лидеры и лидерство; новые технологии менеджмента; творческое начало, глубина культурных традиций и умение их поддерживать; тиражирование и коммерческая эксплуатация, обеспечивающие доступность ресурсов; навыки конструктивного диалога; проектная идеология.

Как новая область междисциплинарного научного знания, образовательный менеджмент, интегрируя в себе сущностные характеристики педагогики и менеджмента, в исследовательской плоскости пересекается и соприкасается с объектными областями целого ряда других наук, таких как психология, социология, экономика, философия. Это позволяет рассматривать его как своеобразный социокультурный феномен и определить достаточно широкое проблемное поле для поиска и проведения соответствующих теоретических и прикладных изысканий.

Проблема сочетаемости, совместимости в одной категории «образовательный менеджмент» по существу двух разных понятий образование и менеджмент является предметом оживленных дискуссий как в отечественной, так и в зарубежной педагогике.

В отличие от бизнес-сферы в образовании есть, как минимум, три ключевые отличительные особенности инноваций. Во-первых, инновации в образовании не могут создавать конкурентное преимущество, формировать центр превосходства для кого-либо в отдельности. Они должны носить системный характер. Инновации в образовании только тогда становятся инновациями, когда они имеют институциональный характер. В отличие от бизнес-сферы, где утрата конкурентного преимущества и массовое распространение инновации становятся сигналом затухания инновационного эффекта, в образовании диссеминация инновации и ее повсеместное внедрение в образовательный процесс обеспечивают инновационный эффект, это сигнал не затухания инновации, а напротив, сигнал перехода на новое качество. Локальные улучшения не дают образовательного эффекта. Инновационный эффект в образовании носит системный характер и

проявляется в случае его институционального закрепления. Во-вторых, образование относится к общественным благам. Это означает, что инвестирование в образовательные инновации имеет характерные особенности: ключевым инвестором следует признать государство. Частные инвесторы могут быть партнерами государства в инвестировании в развитие образования. В-третьих, результат инноваций в образовании носит сложный и слабо прогнозируемый характер. Слабая прогнозируемость эффекта от инновации (в том числе экономического эффекта) связывается с особенностями распространения, но не результата инновации для бизнес-сферы как такового.

Для образования более адекватны методы управления, характерные для современного управления сетью, а не отдельным учреждением или предприятием. Это намного сложнее, поскольку требует многоаспектного фокусирования, гибкого сочетания принципов административного руководства, косвенного экономико-финансового воздействия, деликатного стимулирования.

В настоящее время наиболее успешными в плане обеспечения инновационного характера развития образовательной деятельности становятся такие учебные заведения, в которых одновременно реализуются три типа процессов: 1) разработка образовательных технологий, обеспечивающих интеграцию проектных и исследовательских задач в учебный процесс; 2) разработка проектов, связанных с развитием различных социальных практик; 3) проведение исследований как фундаментального, так и прикладного характера. Эффективное сочетание всех трех процессов при создании и обновлении образовательных программ обеспечивает их конкурентоспособность.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

*СЕРДЮКОВ Э.В.,
ассистент кафедры государственного и муниципального
управления*

*ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»*

На эффективность менеджмента, в том числе и в сфере государственного управления, оказывает влияние ряд факторов, среди которых можно выделить следующие: 1) образование; 2) социокультурные характеристики; 3) особенности политической и правовой системы; 4) уровень экономического развития страны. В этом ряду особое место принадлежит образованию, так как эффективность государственной службы неразрывно связана с качеством подготовки кадров.

Компетентностный подход, занимающий ведущие позиции в профессиональном образовании, отражает содержание образования, направленное на освоение важных ключевых функций, касающихся различных сфер профессиональной деятельности будущего специалиста.

Система подготовки государственных служащих в Луганской и Донецкой Народных Республиках находится в стадии модернизации: началась подготовка бакалавров для государственного и муниципального управления; в значительной степени изменилось содержание магистерской подготовки и повышения квалификации государственных служащих. Модернизация проходит с ориентацией на российские образовательные стандарты, в которых предъявляемые государством требования к качеству подготовки специалистов государственной службы нашли свое выражение в перечне ключевых компетенций.

В государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» отмечается, что выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: общественного служения; лидерства; креативности; самосовершенствования; критического анализа; ответственности [1]. Сформированность этих компетенций является выражением профессионализма и одновременно выступает как характеристика профессиональной деятельности и нравственная категория.

В связи с этим особое значение приобретает формирование профессионально важных качеств государственного служащего, являющихся основой дальнейшего непрерывного развития общекультурных и профессиональных компетенций. Это выдвигает новые требования к организации учебного процесса, где главной целью выступает необходимость научить будущего специалиста непрерывно

обучаться и совершенствоваться как личность и профессионал. Обучение должно опираться на технологии групповой динамики и сводиться к организации эффективного самообучения личности в условиях взаимодействия с преподавателем и другими слушателями.

Процесс подготовки государственных служащих, опирающийся на основные положения компетентного подхода, предполагает творческий синтез традиционных и инновационных педагогических технологий, осуществление профессионального становления будущего специалиста в условиях моделирования различных видов профессионально-ориентированной деятельности. При этом содержание подготовки должно учитывать необходимость формирования таких профессионально значимых характеристик личности, как ориентация на общественные интересы, самостоятельность, социальная ответственность за последствия своих действий, умение принять оптимальное решение в кратчайшие сроки.

С учетом сказанного основными направлениями совершенствования качества профессиональной подготовки специалистов государственного управления в Луганской Народной Республике считаем: формирование государственных образовательных стандартов (уровень бакалавриата и магистратуры); развитие системы повышения квалификации и переподготовки кадров; компетентный подход к подготовке специалистов с опорой на практически ориентированные и интерактивные технологии и методы обучения; дифференцированный подход к профессиональной подготовке с учетом прогнозируемой ротации кадров и особенностей деятельности органов государственного управления.

Литература

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры): Приказ Министерства образования и науки России от 26.11.2014 г. № 1518 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 г. № 35294).

*СЕРЕДА В.В.,
преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одним из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с использованием интернет-ресурсов, является создание взаимодействия на занятии. Большой эффективности в учебной деятельности способствует использование новых средств массовой информации, в том числе Интернета, позволяющих реализовать принцип индивидуализации обучения с учетом интересов и предпочтений современной молодежи. Для реализации задач обучения иностранному языку особого внимания заслуживают образовательные подкасты.

Подкаст (podcast) – это аудио- или видеозапись, сделанная любым человеком и доступная для прослушивания или просмотра во всемирной сети. В отличие от телевидения или радио, подкаст позволяет прослушивать аудиофайлы и просматривать видеопередачи не в прямом эфире, а в любое, удобное для пользователя, время [1, с. 189]. Термин «подкаст» образовался из слияния двух слов: названия mp3-плеера фирмы Apple, iPod, и английского слова broadcasting, означающего телевизионную трансляцию [2].

Обучая иностранному языку, учитель работает над формированием у учащегося четырех видов речевой деятельности: понимания устного текста (или аудирования), понимания письменного текста (или чтения), письменной речи (или письма), устной речи (или говорения). Французские исследователи-методисты С. Cornaire и С. Germain приводят интересные данные, посвященные речевой деятельности человека. Оказывается, что только 9 % от общего количества времени, отводимого общению, мы пишем, 16 % времени мы читаем, 30 % разговариваем и 45 % времени проводим, слушая других. Поэтому нам кажется совершенно справедливым, если мы скажем, что первой и главной составляющей современного урока иностранного языка является обучение аудированию [2]. Подкасты позволяют активно формировать и развивать навыки аудирования иноязычной речи, т.е. понимания на слух сначала в медленном, а затем в нормальном темпе монологическую и диалогическую речь с последующим воспроизведением на иностранном языке. Преимущества подкаста в том, что:

- во-первых, он дает возможность слушать аутентичную речь носителей языка в коммуникативных ситуациях повседневной жизни;
- во-вторых, материалы подкастов периодически обновляются, т.е. изменяется их информационное наполнение и расширяется словарный запас;
- в-третьих, подкасты доступны учащимся благодаря мобильным техническим средствам: мобильному телефону, ноутбуку и т. д.;
- в-четвертых, подкаст дает возможность осуществлять интерактивное обучение, следовательно, повышает мотивацию студентов к изучению второго иностранного языка;
- в-пятых, подкасты можно использовать как на занятиях в аудитории, так и для самостоятельной работы студентов.

Подбор подкастов осуществляется с учетом пройденного лексико-грамматического материала. В зависимости от степени сложности прослушиваемого текста, можно составить вопросы по содержанию предъявляемого на слух материала, дать развернутые ответы, используя новую незнакомую лексику, а также известные слова и выражения. Затем, опираясь на вопросы, прослушав текст в нормальном темпе второй раз, передать его содержание на иностранном языке.

В качестве примера приведем работу с подкастом из сайта на французском языке <http://www.podcastfrancaisfacile.com>. Студентам текст для аудирования предъявляется дважды. В первый раз студентам предлагают прослушать текст в медленном темпе и ответить на вопросы преподавателя. Во второй раз студенты слушают тот же текст в нормальном темпе и передают его содержание на французском языке. Затем студенты по аналогии с прослушанным текстом, используя новые слова и выражения, рассказывают о себе (говорение). Такая формы работы позволяет учащимся концентрировать внимание на содержании текста (понимание), активизирует память (запоминание), дает возможность воспроизвести услышанное и построить собственное высказывание на данную тему, включив в него новый словарь (говорение). Таким образом, аудирование как вид рецептивной деятельности является предпосылкой для развития продуктивных умений, таких как говорение. Аудио- и видеофайлы являются прекрасным аутентичным материалом для самостоятельной работы студентов при подготовке к занятиям по французскому языку и отработке умений и навыков иноязычного общения [3].

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что подкаст как медианоситель является, наряду с другими ресурсами, неотъемлемым

техническим средством обучения иностранному языку, позволяющим решать комплексные задачи иноязычного образования. Использование подкастов в обучении демонстрирует мобильность современной системы образования в целом, ее адаптивный характер, т.е. своевременное приспособление к инновационным технологиям.

Литература

1. Сысоев П.В. Подкасты в обучении иностранному языку / П.В. Сысоев // Язык и культура. – 2014. – Вып. № 2 (26). – С. 189-201.
2. Николаева В.В. Роль подкастов французского радио при обучении аудированию на уроках французского языка / В.В. Николаева // Иностранные языки в школе. – 2014. – № 2. – С. 10-16.
3. Романова С. Использование подкаста в преподавании второго иностранного языка. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elw.ru/practice/detail/1157/>

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

СОРОКИНА Г.А.,

*д-р пед. наук, профессор, первый проректор
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко»*

ДЕНИСЕНКО И.А.,

*канд. экон. наук, доцент, директор ИнЭБ
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко»*

Реалии сегодняшнего дня позволяют нам констатировать освоение инноваций в работе государственных и коммерческих структур на региональном уровне. Действующие модели управления в Донецком регионе направлены, прежде всего, на организацию постоянного взаимодействия науки и производства.

Образовательная логистика и маркетинг инноваций актуальны во всех образовательных учреждениях, внедряющих инновационные стандарты образовательного менеджмента и стремящихся обеспечить

долгосрочные конкурентные преимущества, повышая свою эффективность на рынке образовательных услуг.

Региональная логистика характеризуется образованием многочисленных универсальных региональных логистических центров и стремительным развитием интернет-технологий. Особенностью региональной логистики является возрастание значения услуг (в том числе образовательных), что обусловлено переходом от конкуренции продукции к конкуренции услуг. Обоснованно констатируем разделение логистики услуг и выделение образовательного направления.

Рассматривая управление информационными потоками, можем обозначить суть специфики логистики в сфере образования. Современный этап развития общественных наук не позволяет говорить о достаточной исследованности образовательной логистики, но управленцы делают первые попытки внедрить ее принципы в систему менеджмента высших учебных заведений как национального, так и регионального уровней.

Поэтому можно сделать вывод, что эффективное и постоянное развитие системы образования напрямую зависит от уровня его научного обеспечения и взаимодействия с наукой. Однако уровень влияния науки в системе образования на сегодня недостаточно высок.

В условиях актуализации экономики знаний целесообразно говорить о повышении роли образования в обществе, увеличении эффективности образовательного процесса, достижении оптимального результата в процессе потребления образовательного продукта учениками, студентами, слушателями курсов и о соответствии запросов работодателей реальным умениям выпускников вузов.

Современные условия развития рынка образовательных услуг требуют большей маневренности и адекватного соответствия системы образования запросам и потребностям рынка в высококвалифицированных специалистах. Это сформировало научный интерес и направления дальнейших научных разработок.

Главной причиной проблем является снижение роли государства в процессах научного обеспечения и сопровождения образовательного процесса. И такой подход к определению роли государства в сфере научной деятельности идет вразрез с мировой практикой. В развитых странах мира в сфере научно-технической деятельности и соответственно в реализации инновационной стратегии государство играет важнейшую роль. Прежде всего, в этих странах отмечаются

высокие темпы наращивания объемов финансирования науки и составляют не менее 2 % от ВВП страны.

Изменения в сфере образования, связанные с усилением потоков информации и их доступностью, особенно с применением инновационных технологий, свидетельствуют о необходимости рассмотрения логистики в образовании как отдельного элемента.

Педагогическая логистика – поддисциплина логистики, которая занимается менеджментом (управлением) педагогических потоков, исходя из принципов логистики «точно в срок» и принципа простоты реальных систем Э.М. Голдратта (Eliyahu M. Goldratt).

Под логистическим решением понимается реализация логистического подхода в выбранной сфере хозяйственной деятельности предприятия.

Принятие логистического решения направлено на выбор наиболее рационального варианта, способствующего лучшему осуществлению логистической цели при сложившемся состоянии внешней среды [1].

Особенность современного логистического подхода в сфере образования заключается во взаимосвязи, объединении всех областей и направлений деятельности с целью формирования организованных, легкоуправляемых и эффективных систем.

Реализации логистического подхода в управленческой деятельности сегодня препятствует и субъективный фактор – отсутствие заинтересованности самих сотрудников в любых изменениях в системе организации образовательной деятельности из-за отсутствия действующих механизмов мотивации.

Отсюда на поверхность выходят две основные проблемы: 1) недостаточное финансирование образования и науки; 2) проблемы коммерциализации результатов научно-исследовательских работ (т.к. система организации научных трудов по сути осталась государственной, а производство перешло преимущественно в частную форму).

Следует выделить две особенности логистических функций в сфере образования:

1) они взаимосвязаны и ориентированы на управление материальным потоком, т.е. логистические функции в комплексе подчиняются единой цели;

2) источниками функций являются субъекты, принимающие участие в логистическом процессе.

Среди человеческих потоков, рассматриваемых в образовательной логистике, особое место занимают потоки, связанные с обучением в высших (средних специальных) учебных заведениях. Формируются они из следующих видов потоков: 1) из возможных абитуриентов; 2) реальных абитуриентов; 3) студентов; 4) выпускников.

Прямое регулирование потоков находится в зависимости от формы обучения, когда встречи преподавателей и студентов происходят каждый день (очная форма), несколько раз в неделю (вечерняя форма), в установленные периоды времени в течение семестра (заочная форма).

Выбор учебного заведения всегда связан с маркетингом и обусловлен привлечением учащихся за счет качественной характеристики образовательных услуг, расположения учебного заведения, наличия мест практики, востребованности выпускников. В качестве средства привлечения абитуриентов традиционно используется реклама и PR. При этом учитываются ограничения потоков студентов, отраженные в специальном разрешении на образовательную деятельность.

Целесообразно сделать вывод о том, что деятельность учреждений высшего профессионального образования должна формироваться как сквозной материальный поток, который образуется на базе принципов образовательной логистики, основными среди которых являются системность, научность, конкретность, компетентность, гибкость, рациональность и эффективность.

Прямое и косвенное регулирование потоков сотрудников и учащихся непосредственно связаны. Задача их правильной организации заключается в том, чтобы постоянно повышать квалификацию субъектов образовательных услуг и обеспечивать высокое качество знаний выпускников.

Необходимо подчеркнуть важнейшую роль государства и, конечно, государственной финансовой поддержки в развитии образования и науки как фундамента для реального сектора экономики нашего региона. На основе проведенного нами анализа образовательной среды считаем, что одним из первых мероприятий по совершенствованию государственной финансовой поддержки должно быть повышение эффективности использования средств государственного бюджета, выделяемых на поддержку науки.

*ТКАЧЕНКО Е.И.,
помощник главы филиала
ЧАКО «Калиаска Лимитед», г. Никосия, Кипр*

Вступление. Высшее образование является важнейшим социальным институтом, функционирующим с целью удовлетворения общественных потребностей и потому живо реагирующим на внутренние и внешние изменения и процессы. В последние два десятилетия Республика Казахстан (РК) активизировала международное сотрудничество в сфере высшего образования. Интеграция системы высшего образования страны в мировое образовательное пространство – один из долговременных стратегических приоритетов республики. Подписано значительное количество двусторонних межправительственных договоров о сотрудничестве с высшими школами зарубежных стран, существенно возросло число прямых договоров с зарубежными университетами.

Постановка цели. Главной целью статьи является освещение положения Казахстана на мировом рынке образовательных услуг.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время Казахстан признан мировым сообществом как государство с рыночной экономикой. За короткий исторический период обретения независимости Казахстан сделал прорыв в экономике, интегрируясь в мировую цивилизацию, используя новые прогрессивные технологии. Определены перспективы социально-экономического развития страны. Казахская система образования развивается в условиях устаревшей методологической базы образования, структуры и содержания, которые недостаточны для её поэтапного вхождения в мировое образовательное пространство. Необходимы коренные изменения состояния системы образования. Наблюдается явное отставание образовательной системы от потребностей рыночной экономики и открытого гражданского общества. Сложившаяся ситуация в области образования свидетельствует о необходимости системности в преодолении негативных явлений, кардинальных организационных, структурных преобразований, обновлении содержания образования и совершенствовании качества подготовки специалистов в соответствии с современными социально-экономическими и политическими условиями развития республики и прогрессивным опытом высокоразвитых стран.

Президент РК Нурсултан Назарбаев определил одним из наиболее главных направлений дальнейшую модернизацию социальной сферы, развитие системы современного образования и подготовку высококвалифицированных кадров. По его мнению, за последние годы в республике произошли заметные изменения. Казахстан успешно внедрил признанную и самую распространенную в мире бакалаврско-магистерскую модель подготовки специалистов и полностью перешел на трехуровневую систему обучения: бакалавриат, магистратура, докторантура Phd. В Казахстане создана национальная система аккредитации, учитывающая международные стандарты.

Заключение. Важнейшими направлениями развития высшего профессионального образования Республики Казахстан являются:

- Укрепление ведущих позиций университетов в образовании Казахстана, расширении присутствия вузов Республики в мировом образовательном пространстве; поддержка и развитие интеграции системы высшего образования Казахстана в мировое образовательное пространство.

- Решение проблемы качества подготовки специалистов на всех этапах преддипломной и последипломной подготовки путем систематического обновления содержания образовательно-профессиональных программ на кардинально новой – научно-педагогической основе, обеспечивающей высочайший уровень подготовки специалистов.

- Формирование новой, гибкой, адекватной времени, технологии организации образовательного процесса кредит-системы, под которой понимается целостная организация всего образовательного процесса на основе кредит-часа.

- Выработка новой концепции развития фундаментальной университетской науки и повышения роли вузов как научно-исследовательских учреждений за счет передачи академических институтов, исследовательских подразделений некоторых производств, предприятий военно-промышленного комплекса в ведение учебных учреждений в форме лабораторий и кафедр, а также путем привлечения известных ученых к преподавательской деятельности в виде передачи «ноу-хау».

- Приведение системы управления университетом в соответствие с возрастающими и постоянно меняющимися требованиями жизни.

Реформы в системе высшего образования призваны вывести Казахстан на передовые позиции в мире, обеспечить будущее казахстанской нации, достойную жизнь каждому гражданину.

Литература

1. Ассоциация инженерного образования России о присоединении к Болонскому процессу // Поиск. – 2009. – № 50. – С.4.

2. Афанасьев А.Н. Болонский процесс в Германии / А.Н. Афанасьев // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 54-57.

3. Байденко В.И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы / В.И. Байденко // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 2. – С. 14-19.

4. Байденко В.И. Болонский процесс и высшая школа России: время выбора / В.И. Байденко // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 1. – С. 27.

5. Беркимбаева Ш.К. Высшая школа: курсом обновления / Ш.К. Беркимбаева // Научно-методический журнал. – 2003. – № 2. – С. 17-21.

6. Булгакова Н. Сорбонна, Болонья, далее везде?: Прорубать окна в Европу – задача не только для царей / Н. Булгакова // Поиск. – 2003. – № 3. – С.89. Болонский процесс и совместимость его с российскими реалиями. Международный семинар «Интеграция российского высшего образования в общеевропейскую систему высшего образования: проблемы и перспективы».

7. Гладков Г.И. «Болонский процесс» научно-практической конференции «Университетская политология России в национальном и европейском контекстах» 10 декабря 2004 года.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION

УСАЧЕВА Г.М.,

*канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

УСАЧЕВ В.А.,

канд. филос. наук, доцент кафедры иностранных языков

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского»*

From the beginning of creation the foundations of our statehood regional universities and institutes carries out wide research work aimed at solving the problems of development, implementation and use of new learning tools and information technologies in education. A number of important theoretical and applied results were achieved in recent time. The relevance and the urgent need for these studies is caused mostly by the need to implement a modern educational paradigm, which consists in providing an equal access to high-quality education for everyone who needs to learn, who has the desire, the need for lifelong learning.

Education has to be a modernizing locomotive which provides a state with reforms and valid perspectives of its development. At present the question of state policy in educational area becomes more and more actively discussed in pedagogical periodic and by the public. This is urgent because the main motive for the state educational policy establishment and development is the practical needs of the system of education [1, p. 436]. Satisfaction of the needs is impossible without constructive comprehension of the scope of problems of educational policy in terms of modern educational area of our republic, mastering of inner and world experience of educational problems' solving in the context of social and economic transformations. That is why the development of educational policy is one of the crucial problems of Donbass state formation. To our minds the modern approach to the determination of main areas of the state policy in the sphere of higher education means the understanding of its goal which has to be simultaneously oriented at social demand implementation at training of specialists in educational sphere, forming a personality of a citizen of democratic society, person's cultural development, competitiveness and demand at world labourmarket. Thus higher education is an institution that has to train highly qualified personnel as well as to provide socialization and professionalization of a person, acquisition of key competencies by specialists [2, p. 109]. Though these components of the goal are of different validity ignoring of them will make a modern higher education the absolute which is out a real life. It happens so because a state does not need to educate a specialist that makes no contribution its development and prosperity. Totality and dynamics of problems of modern educational policy of our republic, comprehension and analyses of them in the content of crucial problems of national state formation gives us a possibility to formulate some theoretical generalizations. So,

integral components of the research of state educational policy of our state, its conceptualization and development strategy have to take into account peculiarities of modern science phenomenology, regard to the dynamics of educational development in context of interaction with political format of modern life. Also, solving the problems of educational area as a result of a congruency of educational policy to the needs of a person, society, the state will be determined by realization of political elite the instrumental-functional mission, possibilities of education as well as by the activity of social institution of education. The size of the thesis does not let us to make a panoramic analysis of urgent problems of educational policy of Donetsk People Republic but we have realized an attempt to comprehend on the basis of our own thoughts, ideas and experiences that is in the scope of pedagogical reflections. Promising scientific survey is the study of the problems of educational policy in terms of modern society [3, p. 235].

Reform of the higher education system has become an important part of the young government's policy agenda. There is a clear need to develop and implement a government strategy for the sector that will strengthen institutional autonomy and clarify systems of governance, and which will, in turn, require a new system of quality assurance. There is a need to reform university entrance procedures now. It is important, however, to take into account the political economy lessons to be learned from the experience of other countries, for example Russia, in the design and implementation of student admission and financing policies. Much more should be done to improve the responsiveness of tertiary institutions to the needs of changing labor markets, and, more generally, to strengthen the links with the dynamic sectors of the Russian economy.

Taking into account the significant pedagogical potential and novelty of the existing approaches to the design of educational and research environment, its formation and use in educational institutions, these questions are still in need of theoretical and experimental studies, refinement of approaches, models, methods and techniques, search of the possible implementation ways. One of the possible ways for this implementation is the organized cooperation among institutions and universities, organization of joint research laboratories within the cooperation agreements to implement the results of research, involving representatives of educational institutions to scientific researches, improvement of teaching staff training, encouragement of participation in the development of joint projects of sector, national, and international levels [4, p. 167].

References list

1. Shyshkina M. Holistic Approach to Training of ICT Skilled Educational Personnel // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Ed. by Vadim Ermolayev. – CEUR Workshop Proceedings. – V. 1000. – 2013. – P.436.
2. Sultan N. Cloud computing for education: A new dawn? / Sultan Nabil // International Journal of Information Management. – 2010. – № 30. – P. 109.
3. Hendrichova J., Frantisek B., Jana S., Karabec and C. Medek. Decentralizing Education in Transition Societies: Case Studies from Central and Eastern Europe, Chapter 4. – 2001. – P. 235.
4. Ross, Kenneth N., and Rosalind Levacic (ed.). Needs-Based Resource Allocation in Education via Formula Funding of Schools. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning, 1999. – P. 167.

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

УСАЧЕВА Г.М.,

*канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

ИЛЬЧЕНКО Л.Г.,

*старший преподаватель английского языка кафедры иностранных
языков,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из актуальных проблем современной методики обучения иностранным языкам является ориентация всего учебного процесса на активную самостоятельную работу студентов, создание условий для их самовыражения и саморазвития. Молодое поколение должно подготовить себя к тому, чтобы извлекать максимальную пользу из такого рода деятельности, как самоподготовка с целью совершенствования своих лингвистических знаний, навыков и умений. В таком контексте особое значение приобретают идеи развивающего обучения, главная цель которого – формирование личностной активности студентов. Последнее обеспечивает активное отношение к знаниям, систематичность и настойчивость в учебном труде, положительные результаты и успешное непрерывное образование [1, с. 336]. Как известно, активность в обучении не принадлежит к врожденным качествам личности. Она формируется в процессе познавательной деятельности и характеризуется стремлением к познанию, умственным напряжением и проявлением нравственно-волевых качеств обучаемых. В современной методике выделяют *три уровня* познавательной активности.

Первый – воспроизводящая активность, которая характеризуется стремлением обучаемых понять новое явление, дополнить и воспроизвести знания, овладеть способом их применения по образцу.

Второй – интерпретирующая активность, которая характеризуется большей устойчивостью волевых усилий, которые, в свою очередь, проявляются в том, что обучаемые стремятся к проникновению в сущность явлений, к познанию связей между явлениями, самостоятельно ищут пути решения при возникновении затруднений.

Третий уровень активности – творческий. На этом уровне обучаемые проявляют стремление применить знания в новой ситуации, то есть перенести знания и способы деятельности в новые условия. Характерной особенностью третьего уровня считается проявление высоких волевых качеств, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и стойкие познавательные интересы. Такая активность обеспечивается, по мнению психологов, возбуждением высокой степени рассогласования между тем, что студент знал, что уже встречалось в его опыте, и новой информацией, новым явлением [2, с. 220]. Педагогическим средством, позволяющим включить указанный механизм в действие, является организация самостоятельной исследовательской или изучающей деятельности студентов. Одним из видов самостоятельной деятельности, наименее изученных в современной методике преподавания иностранных языков, являются личностные стратегии изучения языка, под которыми мы понимаем систему способов самостоятельного совершенствования иноязычных языковых навыков и умений вне учебного процесса. Термин «личностный» не является новым для современной методики. Методист Г.В. Рогова, например, предлагает использовать этот термин для обозначения индивидуального чтения. Она считает термин «личностный» более удачным по ряду причин, потому что личностное чтение – это чтение для удовлетворения познавательных потребностей конкретной личности, которое всегда затрагивает духовную сторону этой личности, инициируется самим обучающимся, является для него желаемым и интересным, а не вынужденным и подконтрольным [3, с. 287]. Представляется уместным использовать термин «личностный» и для других видов речевой активности обучаемых, обозначив их как личностные стратегии изучения языка во внеаудиторной деятельности. Особенность названных стратегий – их необязательность, неподконтрольность, они являются выражением инициативы и познавательных потребностей обучаемых, напрямую зависят от их индивидуально-психологических особенностей, запросов и интересов. В соответствии с видами речевой деятельности можно выделить следующие виды личностных стратегий изучения языка:

1. Стратегии чтения, куда входят чтение книг, газет, журналов, деловых и личных писем.

2. Стратегии аудирования: восприятие радио и телепередач, художественных фильмов, театральных постановок, лекций, аудиозаписей на иностранном языке.

3. Стратегии говорения: общение с носителями языка при личных контактах и контактах по телефону, переводческая деятельность.

4. Стратегии письменной речи, куда входят написание деловых и личных писем, факсов, электронных сообщений.

Таким образом, личностные стратегии изучения иностранного языка во внеаудиторной деятельности можно определить как реальную самостоятельную иноязычную деятельность обучаемых с целью совершенствования уровня владения языком и удовлетворения познавательных интересов.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. Для каждого обучаемого характерен свой стиль реализации личностных стратегий при общем преобладании стратегий чтения и аудирования. Очевидно, что теоретическая и практическая разработка данной проблемы открывает дополнительный резерв интенсификации процесса обучения иностранному языку. Важным фактором формирования постоянной потребности в самостоятельном совершенствовании речевых умений является создание ситуаций для самовыражения студентов [4, с. 276]. Такие ситуации возникают, если общение в учебной аудитории осуществляется в условиях полной психологической совместимости и комфортности, если преподаватель проявляет постоянный интерес к внеаудиторной деятельности студентов.

Другим, не менее важным условием, является информированность преподавателя и студентов не только о мероприятиях, специально направленных на обучение английскому языку, но и о других возможных способах реализации коммуникативных потребностей во внеаудиторной деятельности. Умение преподавателя привлечь внимание, сделать рекламу фильму, передаче, уроку иностранного языка, безусловно, стимулирует самостоятельную деятельность студентов, создает психологическую готовность к восприятию и усвоению новой информации.

Таким образом, формирование у студентов постоянной потребности в самостоятельной реализации личностных стратегий изучения иностранного языка обеспечивается за счет новых форм внутренней мотивации познавательной внеаудиторной деятельности, методических рекомендаций по организации и систематизации форм внеаудиторной деятельности и иницилирующей направляющей деятельности преподавателя.

Литература

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учебное пособие для студентов лингв. ун-тов и ф-тов иностранных языков высших педагогических учебных заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. – 336 с.

2. Пассов Е.И. Мастерство и личность учителя: на примере деятельности учителя иностранного языка / Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев. – М.: Флинта; Наука, 2001. – 220 с.

3. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – С. 287.

4. Хведченя Л. В. Содержание иноязычного образования: история и современность / Л.В. Хведченя. – Мн.: БГУ, 2002. – 276 с.

ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

УСОВА О.О.,

*канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

СВЕТЛИЧНАЯ В.Ю.,

*старший преподаватель кафедры краеведения,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Процессы перемен в обществе сегодня в целом и в системе образования в частности ставят на повестку дня проблему рождения новой системы образования, сориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Удовлетворение образовательных потребностей развивающегося общества сопряжено с необходимостью реорганизации системы обучения. Одной из таких форм реорганизации является дистанционное обучение.

Проблемы системного рассмотрения организации учебно-воспитательного процесса, проектирования познавательной деятельности учащихся, поиска методов эффективного управления ею были объектом научного интереса многих педагогов-исследователей (А.П. Аношкин, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Е.Л. Белкин, В.П. Симонов, Н.И. Суртаева, А.П. Трипицына, А.И. Уман и др.)

Проблемой организации учебно-познавательной деятельности учащихся занимались также ученые Ю.К. Бабанский, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максакова, Н.Ф. Талызина, Ю.А. Самарин и др.

Существенный вклад в разработку проблемы дистанционного образования в России внесли ученые-исследователи В.П. Капицын, В.Г. Кинелев, Ю.Г. Круглов, Е.Б. Куркин, В.Н. Лазарев, В.В. Либин-Левав, В.И. Меськов, В.И. Овсянников, В.В. Попов, А.В. Хуторской, А. Щенников, И. Ягнинский и др.

За рубежом систему дистанционного образования, в рамках компаративного анализа, рассматривали Д. Холберг, Д. Киг, Р.Х. Поль,

М.Дж. Мур, Дж. Кирсли, Д. Сьюарт, К. Гарри, Б.Р. Кларк, Ван Энкеворт, Дж. Фокс.

Противоречие между имеющимися знаниями в области проектирования и управления учебно-познавательной деятельностью, доказательствами важности и целесообразности дистанционного обучения и отсутствием четко разработанной системы, регламентирующей учебно-познавательную деятельность в условиях дистанционного обучения, остается до сих пор не разрешенным.

Сегодня проблема дистанционного обучения привлекает большое внимание потому, что быстро растет численность желающих обучаться в различных образовательных учреждениях. Но возможность предоставления всем желающим и обеспечения им необходимого уровня образовательных услуг в рамках традиционных форм обучения вызывает сомнение. В наше время все больше и больше учащихся желают получить образование без отрыва от основного места своей практической деятельности. Увеличивается количество образовательных учреждений, осуществляющих подготовку в рамках различных нетрадиционных способов, форм и методов, в то время как дистанционная форма обучения предоставляет возможность любому человеку обучаться в любом образовательном учреждении, у любого преподавателя вне зависимости от места его жительства и расположения образовательного учреждения. Все это позволяет признать дистанционное образование сегодня одним из перспективных направлений образовательных технологий. Реальная деятельность системы дистанционного обучения в состоянии решить целый ряд актуальнейших проблем. Но условия эффективного управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся дистанционно разработаны еще недостаточно, что и обуславливает актуальность нашего исследования.

Цель нашей работы – определение психолого-дидактических условий повышения эффективности управления учебно-познавательной деятельностью студентов при дистанционном обучении.

Система управления познавательной деятельностью студентов в условиях дистанционного обучения должна реализовывать закономерности, лежащие в основе организации учебного процесса. Во-первых, специфический характер закономерностей обучения, представляющий собой сложную обусловленность объективных и субъективных факторов, говорит об особой значимости принципов обучения как положений, выражающих диалектику развития процесса

обучения, взаимодействия его существенных систем. В самом деле, ведь именно принципы определяют практику обучения двояким образом. С одной стороны, ориентируясь на них, можно в каждом конкретном случае обосновать необходимые управляющие воздействия на познавательную деятельность студента. Во-вторых, ориентируясь на дидактические принципы, можно оценивать качество той или иной концепции обучения.

Анализ педагогической литературы позволяет отметить некоторую общую тенденцию в подходах к выделению номенклатуры дидактических принципов и их классификации различными исследователями. Эта тенденция заключается в попытках выйти на определение и формирование дидактических принципов в результате рассмотрения структурного состава теории педагогики с учетом сложности ее объекта.

В итоге сегодня можно выделить как наиболее четко отражающую диалектику категорий научно-педагогического знания следующую систему групп дидактических принципов, служащих основой для организации процесса обучения. Первая группа принципов обуславливает необходимость мировоззренческой направленности обучения, вторая – необходимость научности обучения; третья – необходимость его доступности; четвертая – необходимость практической направленности обучения.

Совокупность групп дидактических принципов является основой для конструирования и осуществления учебного процесса. Реализация всей совокупности групп дидактических принципов может способствовать гармоничности организации процесса обучения и получению требуемых результатов.

Учитывая сущность дидактических принципов при организации обучения важно ориентироваться на специфику психологических механизмов усвоения знаний, которая выявлена в ряде психологических теорий обучения.

Исследователями показано, что предпосылкой формирования знаний является деятельность, при выполнении которой и при анализе результатов которой психика человека извлекает информацию о существенных свойствах реальности и строит модели этих свойств.

Организуя познавательную деятельность студентов в соответствии с рекомендациями отечественных психологических концепций усвоения, следует иметь в виду особенности познавательных задач, в ходе

решения которых идет обучение. В учебном процессе наиболее существенную роль играют познавательные задачи трех типов: задачи первого типа предусматривают выявление и точное описание фактов; задачи второго типа требуют для своего решения привлечения и актуализации имеющихся у студентов систем знаний; задачи третьего типа предназначены для тренировки обучающихся в способах организации познавательных действий.

Ученые-дидактики отмечают, что характер этого взаимодействия в значительной мере зависит от способа подачи учебной информации в познавательной задаче. Как известно, в познании различают дедуктивный и индуктивный способы подачи информации.

Для анализа возможностей реализации алгоритма управления в учебном процессе отметим, прежде всего, что он должен строиться с учетом следующих этапов, определяемых общей теорией управления: указания цели управления; установления исходного состояния управляемого объекта (обучающегося); разработки программы воздействий, предусматривающих переходные состояния управляемого объекта; получения информации по определенной системе параметров о состоянии управляемого объекта в каждый данный момент управления (обратная связь); переработки информации, полученной по каналу обратной связи, и выработки корректирующих воздействий; реализации корректирующих воздействий.

В целом применение алгоритма управления должно способствовать реализации показанных дидактических целей:

- помогать обучающимся перерабатывать учебную информацию (приобретать знания);
- облегчать процессы обобщения и формирования научных понятий, представлений, закономерностей и т.п.;
- организовывать процессы закрепления и совершенствования приобретенных знаний, умений и навыков;
- создавать ситуации, требующие от обучаемых применения приобретенных знаний и умений;
- обеспечивать проверку качества усвоения знаний и анализ достижений обучаемых;
- создавать у обучаемых стимул к учению за счет полного осознания ими цели и содержания предложенных познавательных задач.

Комплекс факторов, влияющих на организацию учебной познавательной деятельности, составляет то, что в современной дидактике принято считать «алгоритмом функционирования

дидактической системы». Однако эффективное управление учебной познавательной деятельностью студентов предусматривает реализацию в учебном процессе еще и «алгоритма управления» (приведения в соответствие с принципами общей теории управления структуры и систем подачи учебной информации, учета при организации обучения закономерностей протекания информационных процессов).

Выводы. Система групп дидактических принципов, служащих основой для организации процесса обучения; ее реализация, способствующая гармоничности организации хода обучения и получению требуемых результатов; ориентация на специфику психологических механизмов усвоения знаний; познавательные задачи, в ходе решения которых идет обучение; этапы построения алгоритма управления в учебном процессе с учетом определяемых общей теорией управления – вот те психолого-дидактические условия, с помощью которых повышается эффективность управления учебно-познавательной деятельностью студентов при дистанционном обучении и реализуются закономерности, лежащие в основе организации учебного процесса.

ТЕНДЕНЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

ФЕДЧЕНКО Б. О.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В языке постоянно появляются новые слова, не зарегистрированные в словарях, и новые значения уже существующих слов. Неологизмы имеют разную продолжительность «жизни» и частоту употребления. Часть неологизмов занимают прочное место в языке, другие относятся к разовым неологизмам, неологизмам контекста и др. В современной лингвистике рассматриваются два основных вида неологизмов: неологизмы и окказионализмы. Неологизмы появляются для обозначения новых предметов и явлений. Их перевод подчиняется общим правилам перевода. В последние годы увеличивается количество неологизмов, тем или иным образом связанных с

Интернетом и новейшими технологиями. Для обозначения компаний, работающих в сети, появилось слово dotcoms, которое также пишется в два слова – dot coms и через дефис dot-coms. Слово dotcom используется как существительное и как прилагательное.

Широкое распространение компьютеров привлекло в язык слова, которые после переосмысления значения компьютерных операций или терминов получили новое переносное значение. Например, операция, когда пользователь перезагружает компьютер, нажимая клавиши клавиатуры Ctrl-Alt-Delete, используемого как существительное с глаголами to hit и to press или глагол в значении «переосмыслить что-либо, начать что-либо заново».

Wouldn't it be nice if whenever we messed up our life, we could simply press Ctrl- Alt-Delete and start all over again? (The Indianapolis Star).

В связи с таким явлением как глобализация, в английском языке появился целый ряд неологизмов, таких как glocalization, globophobia, globophobic, globality и globophobia.

Glocalization создание товаров и услуг для глобализированного рынка с учетом особенностей национальной культуры; globophobia противник глобализации; globophobic относящийся к противникам глобализации; globophobia отрицательное отношение к глобализации; globality глобализированная взаимосвязанная экономика.

В бизнесе, особенно в менеджменте и маркетинге, появляется большое количество неологизмов, которые отражают новые реалии. Например: ghost brand (в прошлом знаменитая торговая марка, товары под которой по-прежнему продаются, но не пользуются былой популярностью); masscustomization (индивидуализация товара или услуг, производящихся в больших количествах); to kitchen-sink (предавать огласке всю информацию о плохом финансовом положении компании); barn-raising (привлечение для решения задачи сотрудников из разных отделов компании); brandstorming (или «выработка новой стратегии в отношении торговой марки», «конкурс на лучшее название для новой торговой марки»).

Сложнее обстоит дело с переводом окказионализмов, или речевых неологизмов, являющихся результатом индивидуально-авторского словотворчества. Приведем несколько таких речевых неологизмов, связанных с нашумевшими событиями, скандалами, например, с компанией «Энрон» – Enronomics, Enronian, Enronic и другие. Для понимания большого количества слов, образованных от названия скандально знаменитой компании, напомним о событиях,

приведших к банкротству «Энрона». Упорные слухи о политическом давлении и взятках для получения выгодных контрактов американской энергетической корпорацией «Энрон» завершились в 2001 году крупнейшим в истории корпоративной Америки скандалом и последующими судебными разбирательствами. Была начата процедура банкротства. «Энрон» была замешана вместе со своей аудиторской фирмой «Артуром Андерсеном» в незаконных бухгалтерских операциях и мошенничестве в особо крупных размерах. Акции «Энрона», так называемые «голубые фишки»; практически обесценились.

Enronomics – финансовая политика или бизнес-стратегия, основанная на сомнительной практике бухгалтерской отчётности и необоснованно оптимистичных прогнозах; Enronian – относящийся к скандалу вокруг компании «Энрон», или имеющий такие же негативные последствия; Enronic – аналогичный событиям в компании «Энрон».

По определению В.С. Виноградова, окказиональные слова «экспрессивны, создаются конкретным автором, порождаются целями высказывания и контекстом» [1]. Каждому языку соответствуют специфические традиции образования неологизмов. Применительно к английскому языку следует выделить такие тенденции: а) неологизмы, образованные с помощью словообразовательных средств современного английского языка и путём словосложения. Для образования неологизмов особенно продуктивно используются суффиксы -tion, -ism для существительных; -ize для глаголов; префиксы de-, re- и другие.

Суффикс -ism продуктивен для образования категорий в политологии и экономической теории. Примерами могут служить такие новообразования: Market-Leninism (экономическая теория, объединяющая черты капиталистического и социалистического способов производства); brandalism (размещение на общественных и офисных зданиях наружной рекламы, которая, как правило, неэстетична и уродует их внешний вид); biocolonialism (безвозмездное получение от коренного населения информации об особенностях местной флоры, фауны и биологических ресурсов с целью извлечения прибыли); б) неологизмы, образованные путём переосмысления традиционной семантики, то есть старые слова, которые приобрели со временем новые значения, например: skyscraper (вертикальная линия или рекламное объявление на веб-странице); deck (совокупность слайдов в презентациях); nerd (компьютерщик); в) новообразования,

полученные посредством калькирования или прямого заимствования из других языков. Этот способ уже не относят к продуктивным. Например: to schadenfreude (получать радость от несчастья других, злорадствовать); г) неологизмы, образованные в результате появления новых аббревиатур, акронимов и усечений. Все эти способы получили чрезвычайно широкое распространение: CIO – Chief Information Officer – руководитель информационной службы; CRO – Chief Restructuring Officer – руководитель программы реструктуризации компании, которая обанкротилась или испытывает сложности; durple (depressed urban professional – человек, ранее имевший более высокий статус или зарплату); millionerd (миллионер, заработавший состояние на компьютерных технологиях) [2].

Еще одним примером появления новых лексических понятий являются разнообразные стилистические фигуры: метафоры, оксимороны: – lipstick effect (замеченная взаимосвязь между спадом в экономике и стремлением потребителей покупать в это время дешёвые товары в виде утешения, такие как губная помада); to meet Marx (умереть, когда речь идет о приверженцах левых идеологий); to walk the cat back (попытаться осмыслить что-то, чтобы реконструировать события в хронологическом порядке).

Анализ появления неологизмов дает представление о ключевых тенденциях в развитии как языка, так и культуры, экономики и социальной жизни страны. Неологизмы стали неотъемлемым компонентом любого современного информационного ресурса, что обусловило необходимость их семантизации в процессе формирования у студентов – будущих экономистов, управленцев, социологов и политологов – навыков адекватного профессионально ориентированного чтения текстов по избранной специальности.

Литература

1. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: учебное пособие / В.С. Виноградов. – М.: КДУ, 2004. – С. 124.
2. Раицкая Л.К. Основные тенденции в образовании неологизмов в современном экономическом тексте / // Филологические науки в МГИМО: сб. науч. трудов. – № 25 (40) / МГИМО (У) МИД России; отв. ред. Г.И. Гладков. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – С. 95-103.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

ФИЛИППОВ А.И.,

*канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры философии и психологии
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Опыт показывает, что в образовательной среде, построенной на традиционном подходе к обучению, от обучающихся, которые выполняют общепринятые правила, практически ничего не зависит, т.е. в учебном процессе обучающиеся остаются ведомыми. Высокая динамика интенсивно развивающихся процессов в системе высшего профессионального образования, стремление образовательных учреждений подготовить специалистов, способных в максимально короткий срок адаптироваться к быстро меняющимся условиям профессиональной деятельности, новым информационным технологиям и системам коммуникации, актуализировала проблему их научного осмысления.

Образование Донецкой Народной Республики повлекло возникновение программ по высшему профессиональному образованию, основная задача которых – обновление качества профессиональной подготовки специалистов. Эти программы включают межкультурное взаимодействие преподавателей и обучающихся – достижение нового, исходя из содержания закона «Об образовании», принятого Постановлением Народного Совета 19.06.2015 года (с изменениями, внесенными Законом от 04.03.2016 № 111-ІНС).

Инноватику в высшем профессиональном образовании как процесс отличали ярко выраженная творческая направленность и нестандартный подход к обучению и воспитанию. Возникновение противоречия между имеющейся потребностью в быстром развитии системы образования и неумением педагогов ее реализовать способствовало появлению массового общественно-педагогического движения. Педагогический поиск сориентирован на выработку мобильных педагогических технологий.

Интенсификация инновационных процессов в педагогике связана не только с социальным заказом и имеющимися в теоретических

исследованиях и новаторском опыте средствами, способными обеспечить его выполнение, но и со значительными изменениями в сознании педагогического сообщества в целом. Важным условием принятия системных нововведений является психологическая готовность педагогов. Инновации обладают системным эффектом влияния на все компоненты педагогического процесса, общую структуру и деятельность педагогического сообщества в целом.

Анализ научной литературы показал, что инновационная деятельность образовательных учреждений характеризуется как реализация целостных образовательных программ, существенно влияющих на изменение философских оснований высшей школы, принципиально меняющих характер взаимоотношений между субъектами педагогического процесса, содержание и характер деятельности преподавателя и обучающихся.

Инновационность как характеристика педагогического процесса относится не только к изменению психологического облика преподавателя и обучающегося, но и характеризует дидактическое построение процесса и способов его организации. Инновационная профессиональная позиция связана с тем, что, с одной стороны, педагогическое знание транслируется преподавателем как личностное достояние, продуманное и прочувствованное, связанное с его ценностями, эстетическими установками и убеждениями. С другой стороны, в профессиональную подготовку включается субъективный опыт обучающихся, при этом её содержание трансформируется в соответствии с их интересами, запросами и возможностями. Преподаватель как субъект и организатор инновационной деятельности вступает с другими членами профессионального сообщества в процесс создания, использования и внедрения новшества. Преподаватель-новатор открыт к принятию иного, отличного от индивидуального, мнения, обладает умением относиться к своей позиции не как к единственно правильной, осознанием субъективности и готовностью действовать в ситуациях открытости, общения, диалога.

Результаты анализа исследований показали, что инновационное развитие высшего профессионального образования рассматривается в социальном аспекте: с одной стороны, как создание объективно нового продукта, социально значимого для общества; с другой – как создание субъективно нового продукта, значимого для личности и её роста.

Изменение функционального статуса высшего профессионального образования в социальной сфере обязывает рассматривать

инновационные процессы как необходимость. Инновационные процессы в высшем профессиональном образовании включают внедрение совокупности новых образовательных идей, технологий, процессов, ориентированных на позитивные изменения системы обучения и требующих информационно-методического, научно-методологического сопровождения образовательного процесса. Эти процессы позволяют создать и реализовать условия развития и профессионального становления будущих специалистов и самореализацию их в практической деятельности.

В Донецкой Народной Республике возникла объективная потребность в компетентных кадрах, способных творчески организовывать образовательный процесс в конкретных социально-экономических условиях, умеющих быстро ориентироваться в информационном поле, самостоятельно совершенствоваться и развиваться. Вместо формальной принадлежности к профессии выступила профессиональная компетентность, то есть соответствие специалиста требованиям профессиональной деятельности.

Проведенное исследование позволяет сформулировать вывод о том, что одной из главных задач высшего профессионального образования является подготовка компетентного, конкурентоспособного специалиста для работы в условиях динамично меняющейся среды, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ

ФОМЕНКО Е.И.,

*аспирантка кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из главных проблем в развитии экономики региона является безработица. От ее уровня зависят такие социально-экономические процессы, как наличие квалифицированной рабочей силы, уровень доходов и жизни населения, преступность. Следует отметить, что занятость – один из приоритетов государственной социальной политики. Главной задачей социальной защиты категории незанятых граждан является определение направлений действий, которые будут способствовать трудоустройству населения, расширению спроса на рабочую силу и обеспечению поддержки ее эффективного использования в соответствии с требованиями рынка труда [1].

Одним из возможных решений сокращения уровня безработицы является самозанятость населения, то есть увеличение количества индивидуальных предпринимателей или граждан, занимающихся частной практикой. Малый бизнес является самостоятельным элементом рыночной экономики, который участвует в формировании бюджета, быстро реагирует на изменения экономической ситуации, способствует созданию новых рабочих мест, снижению безработицы, повышению конкуренции и доходов населения Республики.

Однако с началом проведения боевых действий на Донбассе значительно упали темпы экономического роста, что негативно отразилось на развитии малого и среднего бизнеса. Проблема малого бизнеса и условий его развития является важной и актуальной для Донецкой Народной Республики, поскольку это вопрос не только трансформации экономических и социальных отношений, но и изменения становления гражданского общества. В современных условиях хозяйствования каждому предприятию для обеспечения его динамического развития, повышения эффективности основных бизнес-процессов и конкурентоспособности становится необходимым применение современных инструментов в управлении.

Однако подготовка кадров по данному направлению не проводится в образовательных учреждениях Донецкой Народной Республики, что и обуславливает необходимость подготовки по направлениям, которые будут готовить будущих менеджеров для сферы предпринимательства, владеющих современными методами управления малыми предприятиями, способных осуществлять профессиональную деятельность в системе управления предприятиями малого бизнеса, а также организовывать и развивать собственный бизнес как в стабильный, так и в кризисный периоды.

Данное направление предусматривает углубленное изучение студентами технологий работы с персоналом, систем налогообложения, применяемых в малом бизнесе, бухгалтерского и налогового учёта, теории и практики принятия экономико-управленческих решений; порядка создания нового предприятия; разработки технико-экономического обоснования и бизнес-плана; рисков в деятельности предприятия малого бизнеса; основ управления малым предприятием; инновационного потенциала малого бизнеса.

Следует также отметить необходимость переподготовки экономически активного населения путем внедрения новых образовательных программ по созданию малого бизнеса на базе государственных учреждений высшего профессионального образования. Данная программа позволит слушателям сформировать профессиональные и личностные компетенции для создания или развития предприятий малого бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами, а также обеспечит условия для реализации бизнес-плана, который будет разработан слушателем в период подготовки.

Таким образом, обучение в направлении подготовки к созданию малого бизнеса позволит стать выпускникам/слушателям предпринимателями и активными субъектами экономической деятельности, обладающими предпринимательской инициативой, способными на выработку новых конкурентоспособных идей, на их оперативное внедрение, а также организацию эффективного сбыта продукции, что позволит увеличить количество рабочих мест для трудоспособного населения.

Литература

1. Гармаева М.С. Основные проблемы безработицы на региональном уровне / М.С. Гармаева, Н.М. Полянская // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXVIII междунар. науч.-практ. конф. – № 28. – Новосибирск: СибАК, 2013.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОФИЛЬМОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ

ЧВИРОВА Е. В.,

преподаватель иностранного языка

*ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и
торговли»*

Актуальность данной работы обусловлена повышением эффективности при изучении иностранного языка на занятиях в колледже. Обучение иностранному языку в образовательных учреждениях преследует основную цель: развитие коммуникативной компетенции студентов на занятиях по иностранному языку, то есть овладение иностранным языком как средством общения. Одним из мощных средств стимулирования является использование учебных видеофильмов на занятиях по английскому языку. Такие возможности обусловлены специфическим свойством видеофильмов быть второй реальностью. Видеофильмы предоставляют большие возможности для изучения языка, так как соединяют аудирование и зрительное восприятие, которое обеспечивает контекст. Применение видеоматериалов дает возможность погружения студентов в ситуацию ознакомления с традициями взаимоотношений и культур стран изучаемого языка, с языком жестов и мимики. Можно выделить следующие элементы эффективности использования видеофильма на занятии английским языком: погружение в ситуации; знакомство с культурой стран изучаемого языка; ознакомления с языком жестов и мимики; живая речь носителей языка; увлеченность, мотивация; снятие усталости [1]. Видеофильм является одним из наиболее эффективных средств формирования навыков монологической речи, так как является изобразительной опорой, вызывающей те или иные ассоциации и способствующей высказыванию своих мыслей на основе увиденного.

Во-первых, очень важно, чтобы речь персонажей или диктора была четкой и не слишком быстрой, хорошо прослушивалась, была без посторонних шумов. Язык должен быть современным, соответствующим требованиям и нормам литературного, с наличием естественных пауз между высказываниями; текст не должен быть перегружен новыми словами, выражениями и незнакомыми жестами. Во-вторых,

изображение фильма должно быть четким и качественным. В-третьих, ролик не должен быть длиннее 10 минут, а его сюжет обязательно должен быть законченным. В связи с этим выделяют три основных этапа работы с фильмом: предпросмотровой (pre-viewing), просмотрной (while viewing), послепросмотровой (post-viewing).

Перед просмотром фильма важно мотивировать студентов, настроить их на выполнение задания. Для этого проводят предварительное обсуждение, в ходе которого повторяется лексика по теме, задаются наводящие вопросы, предвосхищается содержание ролика по заголовку [2].

Так, например, перед просмотром фильма о видах путешествия на I курсе выполняем со студентами подстановочные упражнения по теме: Read and fill in with: «by ship», «by bus», «by car», «by bike», «by train», «by plane», «on foot». В начале просмотра перед студентами ставится определенная задача, которую они должны будут выполнить. Поэтому активизируется мыслительная деятельность, усиливается внимание. Во время просмотра видео в аудитории возникает атмосфера совместной познавательной деятельности.

Во время просмотра студенты выполняют задания на поиск информации, направленные на выделение и фиксирование определенного языкового материала: «выпишите глаголы, которые употреблялись вместе со словом «путешествие»; «выпишите названия профессий людей»; «соотнесите информацию из двух колонок»; «отметьте слова, которые не употреблялись в фильме» и др.

Понятно, что некоторые типы упражнений требуют предварительной подготовки. Преподавателю необходимо продумать вопросы, подобрать выражения, составить утверждения и т.д. При этом некоторые материалы желательно распечатать и раздать перед просмотром сюжета. Так, например, после просмотра видеоролика «At the railway station» студентам предлагается ответить на вопросы по диалогу: *When did Matt board the train? What town is the train to? What transport did Matt take? What can't Matt find?*

После просмотра видеоролика работа направлена на развитие устной речи студентов. При этом сначала она сконцентрирована на контроле понимания основного содержания, затем на выполнении следующих упражнений: а) повторение и отработка речевых блоков, полученных после просмотра; б) обсуждение; в) ролевая игра: проиграть просмотренный сюжет или развить его; г) чтение проблемных или информационных текстов по теме видеосюжета для просмотрного

чтения и обсуждения; д) описание предметов, внешности героев, их одежды, места событий; е) творческие работы: написать краткий пересказ, эссе-размышление на тему просмотренного сюжета, дополнить биографию известной личности, о которой шла речь в сюжете, составить диалог; ж) хронология: записать, а потом воспроизвести полученную информацию в хронологическом порядке. Все эти задания представляют собой различные типы монолога и диалога, которые развивают и совершенствуют умение говорения.

Просмотр телевизионных программ или фильмов ставит обучаемого в ту же языковую ситуацию и требует такого же проявления языковых навыков, которое дает студентам уверенность в своих способностях справляться с реальной ситуацией. Внедрение просмотра видеофильмов в обучение значительно повышает мотивацию студентов к овладению иностранными языками и оживляет процесс обучения.

Литература

1. Аллан М. Изучение английского с видео / М. Алан. – Нью Йорк, Лонгмэн, 1985. – С. 78.

2. Столлер Ф. Фильмы и видео на занятиях английского языка. Избранные статьи форума «Методы обучения английскому языку» / Ф. Столлер. – Вашингтон, 1995. – С. 122.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНР

ЧЕРКАШИНА Т.В.,

*преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономика ДНР в настоящее время нуждается в восстановлении и модернизации традиционных отраслей и предприятий, а также в определении новых траекторий технологического развития региона, которые могут быть реализованы в условиях ограниченных ресурсов и связей. Этого невозможно достичь без развития системы образования, к которой под воздействием научно-технического и гуманитарного прогресса, конкуренции на рынке труда и образовательных услуг

предъявляются высокие требования. Поэтому анализ состояния высшего образования в ДНР является актуальной задачей.

Понимание знания как стратегического приоритета делает актуальным развитие концепции управления знаниями в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Этим процессам способствует принятие законов «Об образовании» и «О республиканских программах» и ряда программ развития экономики региона, а также Программы социально-экономического развития ДНР.

В настоящее время главной задачей образовательных организаций высшего профессионального образования является подготовка конкурентоспособных специалистов, способных вырабатывать и развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда и успешно работать в динамично развивающемся обществе, способных к принятию нестандартных решений, к активному участию в инновационных процессах, готовых компетентно решать исследовательские задачи. Об этом говорит и Глава Республики А. Захарченко: «На сегодняшний момент кадровый голод испытывает вся Республика... Поэтому перед нами стоит важная задача ...в кратчайшие сроки подготовить из молодых специалистов профессионалов ...» [3].

В структуре высшего профессионального образования ДНР действуют 15 государственных и 3 частных вуза. В данных образовательных организациях обучаются 43 086 студентов по 135 направлениям подготовки и специальностям. Из общего количества абитуриентов, зачисленных на обучение на программы: бакалавриата – 9427 человек, что составляет 61 %; специалитета – 2635 человек, что составляет 17 %; магистратуры – 3453 человек, что составляет 22 %.

В разрезе форм обучения количество зачисленных на обучение абитуриентов в ООВПО составило: на очную форму обучения – 8782 человека; на заочную форму обучения – 6367 человек; на очно-заочную форму обучения – 346 человек; на экстернатную форму обучения – 20 человек. Значительный удельный вес в научно-исследовательской работе занимают государственные образовательные организации высшего профессионального образования – около 35 % [2].

Анализ распределения абитуриентов по вузам ДНР (табл. 1) выявил закономерность снижения эффективности выполнения лицензионного объема с ростом объема выданных лицензий. Средний коэффициент по ДНР составил 41,5 %, а в группе самых крупных высших учебных

заведений – 20,4 %. К ним относятся ГО ВПО «ДонНУЭТ», ГОУ ВПО «ДонНТУ», ГОУ ВПО «ДонНУ».

Таблица 1

Распределение ООВПО ДНР по лицензионному объему и коэффициенты выполнения лицензионного объема в 2016 г.*

№ пор.	Группы по количеству мест, согласно выданной лицензии	Количество ООВПО, ед.	Лицензионный объем, чел.	Коэффициенты выполнения лицензионного объема, %
1	до 1000	7	4470	58,5
2	1000-5000	8	15400	34,4
3	св. 5000	3	37370	20,4
Итого		18	57240	41,5

*Составлено и рассчитано автором по данным [2].

Перед системой образования ДНР стоит ряд задач, которые могут быть реализованы в условиях ограниченных ресурсов и связей, что позволит перейти региону по ряду направлений к шестому технологическому укладу, основой которого является экономика, основанная на знаниях, т.е. экономика знаний. Отличительной чертой экономики знаний становится превращение знаний и создателя этих знаний – человека в один из основных факторов выживания и конкурентоспособности учебного заведения в XXI веке.

Анализ наиболее и наименее востребованных профессий свидетельствует о ситуации, в которой профессии, соответствующие формированию экономики знаний, наименее востребованы. Хотя отдельные элементы механизма управления знаниями внедрены в учебный процесс вузов. Основные этапы регламентированы учебным планом и рабочими программами дисциплин.

В процессе реализации механизма управления знаниями молодой специалист будет способен к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, обладать стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию) и стремиться к творческой самореализации.

Литература

1. Нечаев Н.Н. Управление знаниями в образовательных учреждениях / Н.Н. Нечаев, О.А. Рябков // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – 2009. – № 562. – С. 208-218.

2. Отчет Министерства образования и науки ДНР за 2-е полугодие 2016 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mondnr.ru/component/jdownloads/category/39-otchet?Itemid=-1>

3. Торжество экономической науки: определены победители 1-го Республиканского конкурса научных работ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2740:konf-konk-120417&catid=8&Itemid=141

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

ЧЕРНАЯ Л. В.,

*канд. гос. упр., доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы*

при Главе Донецкой Народной Республики»

МАРАКИН А. В.

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической
деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и*

государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Американский писатель, историк, философ, учитель автор 11-томной «Истории цивилизации», лауреат Пулитцеровской премии за нехудожественную литературу Уильям Джеймс Дюрант в своих трудах подчеркивал, что «образование – это трансляция цивилизации» [1]. С этим утверждением нельзя не согласиться, поскольку приобщение индивидуума к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния является важнейшей целью высшего образования. При этом, выполняя ряд функций (экономическую, социальную, культурную, воспитательную), высшее образование выступает индикатором развития современного общества и становится главной сферой человеческой деятельности, определяющей не только различные

стороны и аспекты жизни общества, но и лицо цивилизации. Вышеизложенное обуславливает актуальность данного исследования, основанную на возрастающей роли высшего образования в мире как движущей силы развития инновационной экономики государств, сформированной на знаниях, социализации, направленности и эффективности, от чего во многом зависят перспективы развития человечества, цивилизации, международных экономических отношений.

Данная проблематика рассматривается в многочисленных и разнообразных литературных источниках такими учеными, как Ф. Альтбах, В. Андрющенко, В. Бех, К. Вайс, Я. Садлак, П. Скотт, Э. Тоффлер и др. Однако при этом остается без внимания роль высшего образования в обеспечении престижа страны на мировом уровне.

В настоящее время наше общество ясно осознает, что информационный мир вносит свои коррективы в высшее образование. В связи с этим главная задача высших учебных заведений – готовить студенческую молодежь не по модели того, что было, а по модели того, что может быть, поскольку нынешняя молодежь – это завтрашние специалисты, которые будут жить в совершенно ином мире. Следовательно, вуз должен сочетать в себе, с одной стороны, элементы консерватизма, основанные на традициях образования и менталитета, с другой – изменения, появляющиеся с развитием современных вызовов и существующей культуры.

Таким образом, в XXI веке образование становится одной из самых перспективных и востребованных сфер человечества, в которой занято более одного миллиарда учащихся, из них 153 млн человек получают высшее образование и более 50 млн педагогов.

Однако, как и в XX веке, в сфере образования наблюдается региональное неравенство. Так, наибольшее количество студентов приходится на страны Северной Америки, Западной, Восточной Европы – 50% от общего количества. В 2 раза меньше количество студентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 25 %. Самым отстающим континентом по количеству студентов является Африка, на которую приходится 6 %. Постсоветские страны занимают 3-ю позицию – 19 % (рис. 1) [1].

К 2020 году общая численность студентов возрастет еще на 100 млн человек, большая часть которых будет обеспечена за счет Индии и Китая. Это связано не только с ростом спроса на более квалифицированную рабочую силу, но и с тем, что население стран

мира открывает новые горизонты для социальной мобильности, получая, тем самым возможность найти для себя работу более интересную, перспективную и творческую [3].

Исходя из изложенного, можно говорить о том, что в интернационализации образования нет ничего нового. Ведь многие выдающиеся российские ученые XIX века получили знания в немецких университетах, а элитное образование предполагало обучение в иностранных вузах. Однако реальная глобализация образования начинается с McDonald's, когда стандартные базовые технологии распространяются массово, вытесняя местные самобытные подходы.

Рис. 1. Доля студентов по регионам мира

Следовательно, вызовы и угрозы глобализации затрагивают национальные системы высшего образования, которое выступает как фактор роста конкурентоспособности национальной экономики и ее устойчивого развития.

Поэтому высшее образование должно нести ярко выраженную печать той цивилизации, которой оно принадлежит, выполняя главную роль передачи знаний, умений, навыков, опыта трудовой и творческой деятельности, духовной жизни и ценностей, характерных именно для данной культуры, для того, чтобы общество могло выжить и сохранить свою уникальность.

Таким образом, высшее образование, выполняя важнейшее условие социально-экономического развития государства, всестороннего развития личности, выступает не только в роли новатора, способствуя процессу приращения знаний в результате проводимой

исследовательской деятельности, но и в роли консерватора, пополняя дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия, сострадания, поддержки, взаимопомощи, то есть то, что делало нас сильнее и крепче во все времена. И здесь государство и высшие учебные заведения должны в полной мере поддерживать институты, являющиеся носителями традиционных ценностей, которые исторически доказали способность передавать их из поколения в поколение.

Литература

1. Дюрант В. Цезарь и Христос [История Рима: Пер. с англ.] / В. Дюрант. – М.: АО «КРОН-пресс», 1995. – 735 с.
2. Россия в цифрах. 2016: Краткий стат. сборник. – М.: Росстат, 016. – 543 с.
3. Международное высшее образование: Русскоязычная версия информационного бюллетеня International Higher Education (Бостонский колледж, США). – № 80. – М.: Весна, 2015. – 38 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ УЧЕБНО-КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ

ЧЕРНУШИЧ А.Е.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сегодня, в условиях XXI в., века глобализации, высокой мобильности населения и широких международных контактов важно иметь возможность общаться на разных языках, развивать деловые связи с зарубежными партнерами. В этом контексте все методики преподавания иностранных языков должны быть нацелены на максимальную адаптацию студентов к будущим профессиональным контактам в иноязычной среде.

Коммуникативный подход в наибольшей степени отражает специфику иностранного языка как учебного предмета, а его реализация в учебном процессе означает, что формирование

иноязычных речевых навыков и умений происходит путем осуществления иноязычной речевой деятельности.

Иными словами, овладение умениями говорения, аудирования, чтения и письма осуществляется путем реализации этих видов речевой деятельности в процессе обучения в условиях моделирования ситуаций реального общения.

Моделирование таких ситуаций не всегда находит своё реальное воплощение из-за отсутствия речевых образцов проблемных учебных ситуаций. Поэтому *разработка наиболее адекватных приёмов организации учебного материала на основе моделирования ситуаций общения остается актуальной.*

Специально созданные коммуникативные ситуации требуют определенной детализации внешних обстоятельств и наличия вербального стимула. Вопросом создания учебных коммуникативных ситуаций занимались такие ученые, как Е.П. Шубин, В.Л. Скалкин, Е. Пасов, Г. Китайгородская, А. А. Алхазишвили и др.

Несмотря на различные терминологические интерпретации, любая ситуация обучения – это совокупность объективных (содержательных) и субъективных (личностных) условий взаимодействия педагога, ученика и части учебного материала, оформленного в виде учебного задания. Однако В.А. Артемов наиболее доступно сформулировал компонентный состав учебной коммуникативной ситуации: «...для сценической актуализации речевого поступка важно учитывать: кто, кому, зачем, в каких обстоятельствах и с каким отношением сообщает (предписывает, предлагает и т.п.)» [1].

При моделировании ситуации следует помнить, что даже близко естественная речевая ситуация в аудиторных условиях в определенной степени будет искусственной. Поэтому преподаватель должен организовывать речевой контакт студентов и предлагать речевую поддержку: ключевые слова; речевые образцы; текст, составленный из незаконченных предложений; полный текст диалога или монолога – в исключительных случаях.

На каждом этапе целесообразно использовать соответствующие виды ситуаций. К первому этапу презентации относим стимулирующие ситуации, которые представляют собой реальные истории из жизни и побуждают к общению. Они подаются без смысловых звеньев, например: «спрогнозируйте последнюю реплику и проинсценируйте диалог»; «дополните реплики диалога в данной ситуации». Такие

задания формируют творческое мышление, дают возможность импровизировать.

На стадии имитации целесообразно использовать второй тип речевых ситуаций – дублирующие, с помощью которых создается сфера реальной коммуникации. Цель этих ситуаций заключается в быстром воспроизведении примера. Большую роль играют репродуктивные учебно-речевые ситуации, позволяющие самостоятельно строить высказывания.

На этапе закрепления целесообразнее использовать ситуации на замену, которые позволяют овладевать новыми грамматическими конструкциями, в которых происходит изменение логического наполнения грамматической конструкции.

На этапе генерализации используются преобразовательные учебно-речевые ситуации. Их цель – правильное использование в одной и той же конструкции различных грамматических форм. Этот тип учебно-речевых ситуаций предполагает формирование у студентов умений заменять одну грамматическую единицу на другую. На последнем этапе переключения с модели на модель используются комбинированные учебно-речевые ситуации, которые предполагают сочетание нового материала и ранее изученного.

Создавая проблемные ситуации, преподавателю важно учитывать соответствие задач уровню имеющихся знаний студентов, избегать стереотипности, отражать реальные ситуации профессиональной деятельности, выбирать соответствующую тему. Например, для студентов, приобретающих специальность менеджера, можно выбрать следующие темы: «Участие в международном конгрессе делового сообщества», «Знакомство с культурой за рубежом», «Почему я хочу быть руководящим работником?» «Успешный менеджер – это гений или трудоголик?», «Должен ли менеджер быть психологом?», «Как получить миллион?» и т.д. Затем предложить ситуации: 1. «Вы нанимаете новых сотрудников на работу. Обсудите необходимые качества будущих работников вашей компании»; 2. «Вы – менеджер отдела производственной компании. Вы обнаружили, что удлиненные обеденные перерывы ваших подчиненных негативно влияют на общую эффективность вашего отдела. Обсудите методы решения данной проблемы»; 3. «Менеджер зарубежной компании собирается работать в вашей компании. Какие личные качества он должен иметь, чтобы предупредить возникновение межкультурных противоречий?».

Таким образом, широкомасштабное моделирование коммуникативных ситуаций как эффективный методический прием дает возможность преподавателю обеспечить высокое качество и эффективность формирования коммуникативно-речевых умений и навыков иностранного профессионально ориентированного общения, необходимых для подготовки будущего специалиста к продуктивной речевой деятельности.

Литература

1. Артемов Л.В. Педагогика и методика высшей школы: учебно-методическое пособие для преподавателей, аспирантов, студентов магистратуры / Л.В. Артемов. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.
2. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. – М.: Педагогика, 1972. – 208 с.
3. Пономарева О.В. Обучение учителей конструированию педагогических ситуаций как условие совершенствования учебного процесса: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Л., 1984. – 21 с.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НЕМЕЦКОГО) В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

ШАВРУКОВА Е.Е.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье актуализируется роль письма в оптимизации путей развития речевой компетенции студентов, а также использование письма как умения для усиления других компетенций и закрепления изученного материала.

При обучении второму иностранному языку (немецкому) студентов направлений «Туризм» и «Менеджмент в туризме» особое место уделяется письму. Проанализировав учебную литературу по специальности, можно увидеть, что уже на начальном этапе преподавания иностранного языка в неязыковом вузе уделяется определённое внимание письму. Несмотря на то, что о роли письменной речи в последнее время много говорят и пишут, письмо как продуктивный

вид иноязычной речевой деятельности занимает скромное место на занятиях по иностранному языку. Во многих учебных материалах нет особого различия между письмом как целевым умением, так и письмом в виде посредника. Формулировка заданий для письма, как правило, одинакова: «Напишите». Однако для совершенствования навыков письма на иностранном языке важно знать, является ли письмо целью или средством обучения. Анализ учебников («Themen neu», «Die Suche», «Sowieso») показал, что в большинстве письменных упражнений письмо является средством достижения других целей и только в редких случаях является основной целью обучения. Коммуникативная значимость письма, то есть передача информации, представлена относительно ограниченно.

Следующие виды писем могут быть использованы на начальном этапе: официальные письма (для получения информации); туристическая информация о гостиницах, кемпингах, маршрутах; неофициальные письма, открытки, личная переписка; формуляры – личные вопросы (регистрация в гостинице, в молодежном хостеле, кемпинге), переписка в интернете.

Письмо является необходимой составной частью практического занятия по немецкому языку, так как имеет коммуникативную актуальность. Это касается таких видов деятельности: домашние задания, грамматические упражнения, упражнения для активизации словарного запаса, тесты, записи с последующим устным воспроизведением, ключевые слова, заметки, материалы для мозгового штурма. Дифференцировать знания и умения в письме можно по следующим критериям [1]: время (некоторые студенты быстрее, чем другие); уровень (некоторые студенты лучше, чем другие); интересы (студенты имеют разные интересы, даже по той же самой теме, например «Mein Hobby»), дидактические формы работы (не каждый вид работы одинаково эффективен для каждого студента). Учитывая психологические аспекты обучения иностранным языкам, важно отметить роль письменной картинки в аудировании, чтении. Письмо способствует активизации других навыков, поэтому оно имеет вспомогательную функцию, и наоборот, поддерживается также другими навыками.

Письмо и говорение имеют много общего, но Е.Н. Соловова выделяет ряд отличий между ними [2], определяя письменное высказывание как монолог, построенный достаточно полно. Так как нет непосредственного общения, автор развертывает высказывание, чтобы

избежать непонимания своих мыслей. Письмо содержит дополнительные сведения, определения, конкретизирующие признаки. Текст при письме чётче структурирован, т.к. есть возможность его проверить. Одна из главных характеристик устного текста – его спонтанность, так как говорящий может по ходу прерываться, импровизировать, порой теряя логику высказывания. Письмо же требует для своего создания больше времени. При этом получить информацию из письменного сообщения можно быстрее, чем из устного. Тексты при письме более требовательны к нормативности языка. Нужно заметить, что очень отличается длительность формирования навыков устной и письменной речи. Поэтому научиться говорить на иностранном языке можно быстро в процессе обучения в соответствующей языковой среде, т.е. в естественных условиях, как учатся говорить на родном языке дети. При обучении письму надо прилагать усилия, необходимы специальные и длительные упражнения. Сравнивая письмо и, например, чтение как два основополагающих языковых умения, следует отметить, что оба эти умения сложно достигаются. По утверждению Шульца, «если от чтения мы в первую очередь ожидаем наслаждения, то письмо скорее сопряжено с большим старанием и усилиями» [3, с. 72]. Следует мотивировать обучающихся предпринимать эти усилия и добиваться того, чтобы доставить им радость в процессе письма. При этом можно использовать креативное письмо. Креативные задания по письму обладают огромным обучающим потенциалом и могут быть использованы на каждом занятии по иностранному языку, исходя из учебных целей и уровня умений обучающихся.

Литература

1. Faistauer, Renate: Wir müssen zusammen schreiben! Schreiben im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Innsbruck / Wien: Studien Verlag, Reihe: Theorie und Praxis, H.5, 2007, S. 38-67.
2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций / Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам / Н.Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2003. – 192 с.

DAS DUALE AUSBILDUNGSSYSTEM IN DEUTSCHLAND

JUCHANOWA A. W.,

*Kandidat der philologischen Wissenschaften, Dozentin des Lehrstuhls für
Fremdsprachen,*

*Akademie für Management und Staatsdienst
bei dem Oberhaupt der Volksrepublik Donezk;*

NIMTSCHENKO T. W.,

Studentin der Fakultät für Strategiemangement und Internationalbusiness,

*Akademie für Management und Staatsdienst
bei dem Oberhaupt der Volksrepublik Donezk*

Deutschland bietet hervorragend qualifizierte, motivierte und verantwortungsbewusste Fachkräfte. Das hohe Niveau der Kenntnisse und Fähigkeiten der deutschen Arbeitskräfte ist international anerkannt. 383 Hochschulen decken den Bedarf an Spitzenkräften. Die Hauptsäule der deutschen Ausbildung ist das „duale System“ der Berufsausbildung, das innerbetriebliche mit schulischer Ausbildung verbindet und eine anerkannt hohe Ausbildungsqualität hervorbringt, die eine enge Anbindung an die Bedürfnisse der Wirtschaft garantiert.

Die duale Ausbildung hat auch eine wichtige Funktion in der sozialen Marktwirtschaft. Es gibt für die duale Ausbildung keine formalen Zugangsbeschränkungen. Sie steht rechtlich jedem Jugendlichen offen, unabhängig davon, ob und welchen Schulabschluss er erreicht hat. Jeder kann sich bei Unternehmen um einen Ausbildungsplatz bewerben. Dies erhöht die Durchlässigkeit des Bildungssystems und ermöglicht einer breiten Bevölkerungsschicht einen qualifizierten Beruf und damit gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Auf allen Ebenen der Wirtschaft können dadurch hohe Produktivitäts- und Qualitätsstandards gesichert werden [2]. Das System der Dualität ermöglicht gleichzeitig parallele Ausbildung in der Berufsschule und im Betrieb, wodurch eine hohe Anpassungsfähigkeit garantiert wird. Dementsprechend können die entstehenden Anforderungsänderungen an die Mitarbeiter zügig in die Ausbildung integriert werden. Das duale Ausbildungssystem sichert eine gut qualifizierte Fachkräftebasis und damit die Voraussetzung für die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft heute und in Zukunft.

Im dualen Ausbildungssystem werden Schulabgänger auf das spätere Erwerbsleben vorbereitet. Eine Ausbildung dauert je nach Ausbildungsberuf und

vorangegangener Schulausbildung zwei bis dreieinhalb Jahre und findet – dual – an zwei Lernorten statt: die Theorie wird an Berufsschulen, die Praxis im Ausbildungsbetrieb erlernt. Im Betrieb verbringt der Auszubildende circa drei bis vier Tage pro Woche. Er wird als Mitarbeiter Teil der ganz normalen Belegschaft und von seinem Ausbilder in die verschiedenen Arbeitsprozesse des Berufes eingeführt. Der Unterricht in der Berufsschule ergänzt die Ausbildung im Betrieb. Er findet in sogenannten Fachklassen an circa ein bis zwei Tagen pro Woche statt. Die Lehrinhalte sind eng auf die praktische Ausbildung im Betrieb abgestimmt. Jede erfolgreich abgeschlossene Ausbildung führt zu einem staatlich geprüften und deutschlandweit anerkannten Berufsabschluss [1]. Die duale Berufsausbildung ermöglicht heute eine Ausbildung in circa 330 Berufen in unterschiedlichen Branchen, vom Dienstleistungsbereich über das Handwerk bis hin zur Hightech-Industrie. Im hohen Ansehen stehen heute in Deutschland folgende Berufe: Feuerwehrleute (96 Prozent), Sanitäter (96 Prozent), Krankenschwester/-pfleger (95 Prozent), Apotheker (90 Prozent), Ärzte (89 Prozent), Lok-, Bus-, U-Bahn-, Straßenbahnführer (89 Prozent). Insgesamt werden rund 60 Prozent der Jugendlichen im Bereich von Industrie und Handel ausgebildet [1].

Die Unternehmen führen Vorstellungsgespräche und suchen ihre Auszubildenden eigenständig aus. Sie entscheiden selbst, wie viele Ausbildungsplätze sie anbieten und welche Auszubildenden sie einstellen.

Ähnlich wie die Verteilung der Zuständigkeiten bezüglich Organisation und Umsetzung sind auch die Kosten der dualen Ausbildung auf Bund, Länder und Wirtschaft verteilt. Etwa zwei Drittel werden dabei von der Wirtschaft aufgebracht, ein Viertel von Bund und Ländern und der Rest von der Bundesagentur für Arbeit.

Für die Unternehmen gibt es gute Gründe, in das duale Ausbildungssystem zu investieren und trotz der anfallenden Kosten Ausbildungsplätze bereitzustellen. Der Hauptgrund dafür ist die Sicherung der Fachkräftebasis. Vorteilhaft ist auch das Mitspracherecht bezüglich der Inhalte der Ausbildung. Die Unternehmen können mitbestimmen, welche Fähigkeiten und welches Wissen den Auszubildenden vermittelt werden. Deshalb entsprechen die ausgebildeten Fachkräfte ihren Ansprüchen und Bedürfnissen. Die Verbesserung der Personalauswahl durch die duale Ausbildung spielt auch eine wichtige Rolle. Im Laufe der zwei- bis dreijährigen Ausbildung lernen die Unternehmen ihre Auszubildenden sehr gut kennen und können besser einschätzen, ob diese zum Unternehmen und ins Team passen, wodurch das Risiko einer Fehlbesetzung sinkt. Eine gute Ausbildung durch das Unternehmen hat außerdem eine hohe Bindungskraft. Die Jugendlichen fühlen sich als Teil des Betriebes, was sich

positiv auf ihre Arbeitsmotivation als spätere Mitarbeiter auswirkt. Gleichzeitig können sich die Unternehmen die Kosten der Personalsuche und die zeitaufwendige Einarbeitung sparen.

Die demographische Entwicklung in Deutschland erhöht die Gefahr eines zunehmenden Fachkräftemangels. Manchen deutschen Firmen fehlt es heutzutage an Nachwuchsfachkräften. Nicht nur EU-Bürger auch junge Menschen aus nicht-EU Staaten können in besonders nachgefragten Berufen eine Ausbildung in Deutschland beginnen [3]. Nach der Ausbildung steht der Weg offen für eine Festanstellung. Auch eine weitere Qualifizierung zum Meister oder Techniker ist möglich. Zudem berechtigt der Meistertitel zu einem Studium an einer deutschen Fachhochschule oder Universität. Für die Unternehmen steigt daher der Nutzen des dualen Ausbildungssystems und damit ihre Bereitschaft ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Das deutsche duale Berufsbildungssystem trägt viel zur wirtschaftlichen Stärke Deutschlands bei. Die Zusammenarbeit von Betrieben und Bildungseinrichtungen vermittelt den Auszubildenden das fachliche Knowhow und die praktische Anwendung dieses Wissens innerhalb der Betriebe.

Quellenverzeichnis

1. http://www.kas.de/wf/doc/kas_42179-544-1-30.pdf
2. <http://www.dw.com/de/ausbildung-in-deutschland-dual-h%C3%A4lt-besser/a-16911683>
3. <http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/de/09/Arbeiten-Studieren-D/Duales-System.html>

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

*ЯБЛОНСКАЯ Н.Г.,
старший преподаватель кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В новых социально-экономических условиях, присущих рыночной экономике, возрастает роль образования и науки в качестве факторов, непосредственно влияющих на процессы повышения эффективности и обеспечения конкурентоспособности производства. Актуальность финансирования реформ системы высшего профессионального образования продиктована тем, что инвестиции в образование при их эффективности предоставляют возможности создания инновационных предприятий – фундамента инновационной национальной экономики.

Исследование мирового опыта показывает, что на финансирование высшего образования влияют следующие факторы:

- активизация мирового инновационного процесса, которая порождает необходимость обновления знаний и навыков с целью поддержания конкурентоспособности организаций;

- развитие новых секторов экономики (сферы услуг, энергосбережения, экологии), способствующих повышению качества жизни и соответственно росту рынка международных образовательных услуг, в результате чего происходит национальная сегментация специальностей в контексте глобальных тенденций и формирование предпочтений студентов о получаемой профессии;

- ориентация развитых стран на высокие стандарты качества жизни сопровождается ростом инвестиций в социальную сферу и, как следствие, характеризуется увеличением продолжительности жизни, в том числе активной ее фазы – трудовой, что обусловит не только необходимость обновления или повышения уровня образования в процессе жизнедеятельности, но и повышение среднего возраста формирования профессиональной компетентности;

- конкуренция в сфере инноваций сопровождается сокращением издержек на труд, использованием возможностей аутсорсинга и дистанционной формы занятости, что приводит к глобальному характеру

рынка труда и стиранию национальных границ, оценки человеческих ресурсов на основании знаний, навыков и компетенций.

Все перечисленные факторы приводят к изменению источников и структуры инвестиций в сферу образования, усиливают конкуренцию на рынке образовательных услуг, требуют организационной перестройки системы высшего образования.

Опыт ведущих стран мира свидетельствует о том, что одним из важнейших рычагов управления процессом модернизации системы высшего образования с целью соответствия мировым стандартам обучения служит государственный механизм финансирования вузов.

В результате анализа финансирования высшего образования зарубежных стран можно выделить пять основных типов финансовых механизмов:

- финансирование, основанное на оценке расходов вуза в предшествующем периоде или определенное результатами переговоров с государственными органами (базовое финансирование, блок-грант), характерно для США, Канады, Японии, Великобритании, Норвегии, Бельгии;

- финансирование, которое базируется на расчете показателей затрат или результатов деятельности вуза (формульное финансирование), применяется в США, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах;

- контрактное или целевое финансирование, которое предполагает заключение между администрацией вуза и государственными органами контрактов о предоставлении образовательных услуг в соответствии со стратегическими целями страны и конкретного вуза для целевого финансирования специфических образовательных и исследовательских проектов (характерно для Франции, Дании, Швеции, Финляндии, Великобритании);

- финансирование на конкурсной основе, которое основывается на направлении государственных средств вузу, предложившему в ходе конкурсных торгов наименьшие затраты за определенную образовательную услугу (конкурсное финансирование), применяется в Новой Зеландии;

- финансирование на основе спроса, т. е. оплата образовательных затрат самими студентами (применяется в США, Бразилии, Австрии, Китае, Новой Зеландии).

Необходимо отметить, что вышеуказанные механизмы используются странами в различной комбинации, что определяется государственной политикой в сфере образования.

В условиях сочетания государственного и рыночного подходов стало очевидно, что недостаток бюджетных средств вызывает объективную необходимость активного привлечения государственными вузами средств из внебюджетных источников. Так, в последнее время в мировой практике наблюдается рост финансирования высшего образования частным сектором. Например, в США активно используются эндаумент-фонды, которые формируются в основном за счет средств частных лиц, корпораций, благотворительных организаций, ассоциаций выпускников, профессиональных ассоциаций и представляют собой сложный комплекс даров и пожертвований. Элитарные университеты и колледжи стремятся к постоянному наращиванию своих эндаумент-фондов, при этом увеличивается их отрыв от основной массы учебных заведений. Опыт формирования эндаумент-фондов имплементируется некоторыми российскими вузами: фонды управления целевым капиталом Воронежского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета, Томского политехнического университета.

Таким образом, анализ зарубежного опыта показывает разнообразие возможностей финансирования высшего образования и для его поддержки и развития целесообразно сочетание различных моделей финансового обеспечения вузов, поскольку каждая из них имеет свой социальный и экономический эффект.

СОДЕРЖАНИЕ

Агеева О.И.

СУТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ 9

Андреева И.А.

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 11

Бабенко Н.А., Бойцова Е.Н.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ ПО ДОМАШНЕМУ
ЧТЕНИЮ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ..... 13

Балко Е.В.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 16

Балко М.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ КАК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА (НА МАТЕРИАЛАХ ОПЫТА
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ») 18

Беганская И.Ю., Чернобаева С.В.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ДНР: УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ И ПЕРЕПОДГОТОВКОЙ 20

Богданов А.В.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 22

Бодряга В.В.

МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.....	24
---	----

Бойцова Е.Н.

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ..... 27

Брадул Н.В., Елезов С.А.

МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ
СИСТЕМАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УРОВНЯ 29

Братковский М.Л.

РОЛЬ НРАВСТВЕННОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ..... 32

Броварь А.В., Оношко О.В.

О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ В УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 35

Будыка В.С.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В МЕНЕДЖМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 37

Василенко Т.Д.

ЭНДАУМЕНТ – НОВАЯ МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 39

Винокурова Л.А.

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 41

Волобуева Т.Б.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ ДНР 43

Гамаюнов В.Г.

НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ..... 45

Гардок Г.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Д

УАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ	48
---	----

Гончарова М. В.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА СТУДЕНТОВ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ	51
---	----

Гулакова М.Г.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 53

Дариенко О.Л., Теслюк В.И.

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАРАНТИЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 55

Дихтяренко Г.И.

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КАК
ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКА 57

Докторова Н.П.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА 60

Дорофиенко В.В., Бегункова Т.Н.

РЕФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ОСНОВА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 63

Дрозд М. В.

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ В 5-6 КЛАССАХ 65

Дубровкина И. Ю.

ON SOME APPROACHES TO EFFECTIVE BUSINESS
ENGLISH TEACHING 66

Зинченко В. О.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВХОЖДЕНИЯ ВУЗОВ ДОНБАССА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 68

Коломийцева К.А.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ..... 70

Костина Л.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....72

Костровец Л.Б., Волкова Д.А.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ75

Кулешова Л.В., Шевченко А.В.

НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.....78

Кучерак О.В.

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ. ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ИССЛЕДОВАНИЙ... 80

Лаврук Л.Г.

О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ» СТУДЕНТАМ
НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.04 ПРОФИЛЬ «РЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»..... 83

Леонова Е.И.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ..... 85

Лычко Л.Я.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 88

Матвейчева Ю.О.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 90

Медведева-Бобкова Е.И.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 92

Микк Е.Ю.

СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ 94

<i>Михалёва Т.Ю.</i> СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СЕМАНТИКЕ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПАРЕМИЧЕСКИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМ-ЗООНИМОВ	97
<i>Науменко С.Н., Рощина Ю.О.</i> ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ	101
<i>Нельсон О.В.</i> ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РФ	103
<i>Николаева О.Н.</i> РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ	106
<i>Novogradskaya-Morskaya N.A., Volkova E.A.</i> TEACHING ENGLISH WITH THE HELP OF SOFTW ARE APPLICATIONS	109
<i>Огородник В.И., Огородник И.С.</i> КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ	110
<i>Панина Е.А.</i> ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ	112
<i>Папазова Е.Н.</i> МЕНЕДЖМЕНТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ	114
<i>Прокопенко Е.В.</i> ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ	116
<i>Reva A. O.</i> IMPLEMENTATION OF COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE PROCESS OF MANAGEMENT STAFF TRAINING	118
<i>Рудь М.В.</i> ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ	

УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ	120
<i>Сергина Т.А.</i> МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД	123
<i>Сердюков Э.В.</i> КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ	125
<i>Середа В.В.</i> ПОДКАСТЫ КАК ИНТЕРАКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ	127
<i>Сорокина Г.А., Денисенко И.А.</i> УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ	129
<i>Ткаченко Е.И.</i> СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	132
<i>Усачева Г.М., Усачев В. А.</i> PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION	134
<i>Усачева Г. М., Ильченко Л.Г.</i> АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА	137
<i>Усова О.О., Светличная В.Ю.</i> ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ	140
<i>Федченко Б.О.</i> ТЕНДЕНЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ	143
<i>Филиппов А.И.</i> ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ	146
<i>Фоменко Е.И.</i>	

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ С
ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ 149

Чвирова Е. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОФИЛЬМОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 151

<i>Черкашина Т.В.</i> ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНР	153
<i>Черная Л.В., Маракин А.В.</i> ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА	155
<i>Чернушич А.Е.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ УЧЕБНО-КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ	158
<i>Шаврукова Е.Е.</i> ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НЕМЕЦКОГО) В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ.....	160
<i>Juchanowa A. W., Nimtschenko T. W.</i> DAS DUALE AUSBILDUNGSSYSTEM IN DEUTSCHLAND.....	162
<i>Яблонская Н.Г.</i> ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	165

Научное издание

Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

6-7 июня 2017 г.

г. Донецк

Секция 2: Менеджмент образования: реалии и перспективы

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:

Беганская И.Ю.

Литературный редактор:

Полчанинова Л.Н.

Технический редактор:

Гончарова М.В.